
**FACULTAD
INGENIERÍA INDUSTRIAL**

PROGRAMA DOCTORAL EN
GESTIÓN ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS LIGERAS ANTE FUERTES VIENTOS CON ENFOQUE DE SISTEMAS DE INGENIERÍA

TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN
AL GRADO CIENTÍFICO
DE DOCTOR EN CIENCIAS TÉCNICAS

Anabel Reyes Ramírez

HOLGUÍN, 2024

**FACULTAD
INGENIERÍA INDUSTRIAL**

PROGRAMA DOCTORAL EN
GESTIÓN ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS LIGERAS ANTE FUERTES VIENTOS CON ENFOQUE DE SISTEMAS DE INGENIERÍA

TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN
AL GRADO CIENTÍFICO
DE DOCTOR EN CIENCIAS TÉCNICAS

Autora: Ing. Anabel Reyes Ramírez, M.Sc., Prof. Asistente
Tutores: Arq. Libys Martha Zúñiga Igarza, Dr.C., Prof. Titular
Universidad de Holguín (UHo)
Ing. Roberto Andrés Estrada Cingualbres, Dr.C., Prof. Titular
Universidad de Holguín (UHo)

HOLGUÍN, 2024

PENSAMIENTO

*“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y
la energía atómica: la voluntad”.*

Albert Einstein

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, a toda mi inmensa e inigualable familia. A mis padres, por ser el soporte incondicional en cada momento importante de mi vida personal y profesional. A mi tía Cuqui, sin su ayuda no habría sido posible. A mi abuela Ana, a todos mis tíos, primos, etc. A todos mis familiares, gracias por su confianza e inigualable estímulo, por estar atentos a este trabajo en todo instante y por sentirse siempre muy orgullosos de mí.

A mis amigas, con las que he compartido mis sueños y vivencias durante tantos años, en especial a Ivett, Anabel Font, Lianet, Yamila, Dulce, Mildredys y Liset, gracias por impulsarme y estimularme siempre a lograr mis metas.

A mis tutores, Dr.C. Libys Martha Zúñiga Igarza, por haberme guiado con sabiduría y paciencia en este camino, y al Dr.C. Roberto Andrés Estrada Cingüalbres, quien, desde hace ya diez años, sembró en mí la primera idea de lo que es hoy esta investigación. Para ambos, mi eterno agradecimiento por compartir sus conocimientos, por su confianza y amistad.

Al Programa Doctoral en Gestión Organizacional, por abrirme sus puertas a una nueva área del conocimiento y permitirme cumplir esta meta, agradecida con todos sus profesores, que, en cada taller de tesis con sus acertadas observaciones, me permitieron perfeccionar esta investigación, en especial a Maira, Clara, Lidia, Marisol, Milagros, Ileana, muchas gracias por el apoyo y las palabras de aliento.

Al Dr.C. Leudis Orlando Vega de la Cruz y al Dr.C. Carlos Alberto Trinchet Varela por sus excelentes oponentes y sus oportunos consejos y recomendaciones.

A los profesores del Programa Doctoral de Desarrollo de las Ingenierías (antiguo Programa Tutelar en Ingeniería Mecánica), en especial a Elio Hidalgo, Luis Acosta, y José Arzola, por todo el apoyo recibido.

A mis compañeros del Doctorado, en especial a Oniel Benítez, Raúl Torres y Leider Saraiba, pues compartir todo este proceso junto a ellos, ha sido un inmenso placer.

Al M.Sc. Ing. Raúl Emilio Cruz García, de la Empresa Nacional de Proyectos Agrícolas (ENPA) de Holguín, agradezco su valiosa contribución a esta investigación, su disposición y colaboración incondicional.

A mis compañeros del Centro de Estudio CAD/CAM y del Dpto. de Construcciones de la Facultad de Ingeniería, a su Decano, a todos, gracias por el apoyo y el aliento recibido.

A la Dr.C. Beatriz Serrano Leyva, por su colaboración y oportunas sugerencias en los momentos precisos.

A la Dra.C. Ana María Quesada Estrada, por sus enseñanzas en la investigación desde mi etapa de estudios de Maestría y por impulsarme desde aquel entonces a lograr esta meta.

Al Dr.C. Alexis Álvarez Cabrales, por ser también mi guía para esta investigación.

A Yorley Arbella y Leandro Llorente, por su valiosa ayuda y colaboración.

A Leandro, Enrique, Yadir, por la inspiración y el aliento todos estos años.

A todos mis diplomantes en estos años, Dionis, Aurora, Harold, Mairelis, Liliana, Carlos Daniel, Rogelio, Carlos, Camila, por aportar su granito de arena a esta investigación.

A todos los que de una manera u otra contribuyeron a la culminación de esta investigación, muchas gracias.

DEDICATORIA

A mi hija, Ana Patricia, espero algún día leas esto y te sientas orgullosa de mí, todo mi sacrificio, constancia y perseverancia van dedicados a ti.

A mi madre, Idalmis, por tu apoyo incondicional y por ser en todo momento mi ejemplo de mujer fuerte y madre excepcional, para ti cada logro en mi vida.

A mi padre, Roberto, mi guía constante en cada paso, sin ti hubiese sido imposible alcanzar esta importante meta, por eso, va especialmente dedicada a ti.

RESUMEN

En las últimas décadas, las prioridades en el desarrollo de proyectos constructivos están orientadas hacia la reducción gradual de la vulnerabilidad ante fenómenos naturales extremos, fundamentalmente los huracanes y ciclones tropicales que tanto afectan a Cuba y la región del Caribe. Gestionar el diseño de edificaciones seguras y resistentes, aplicando para ello herramientas matemáticas y modelos de simulación, constituyen premisas de suma importancia para las empresas proyectistas y equipos de diseño. Sin embargo, existen insuficiencias en la gestión del diseño estructural, específicamente orientado a las cubiertas ligeras, consideradas uno de los elementos más vulnerables en las edificaciones. La presente investigación se plantea como objetivo desarrollar un procedimiento para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras, basada en los fundamentos de los Sistemas de Ingeniería como enfoque interdisciplinar, aportando una base robusta y estructura coherente, que permita reducir su vulnerabilidad ante fuertes vientos. Se propone de igual forma, un indicador para medir el nivel de vulnerabilidad, así como una herramienta informática para su evaluación en la etapa de diseño. Se comprobó, además, la fiabilidad y pertinencia de dicho instrumento propuesto, a través de las Redes de Petri y criterios de expertos. La aplicación en la Empresa Nacional de Proyectos Agrícolas del Municipio Holguín, evidenció su factibilidad y conveniente utilización como un instrumento metodológico, al permitir la reducción del índice de vulnerabilidad ante fuertes vientos de las variantes de solución de cubiertas ligeras desde la etapa de diseño conceptual, aspecto que valida la hipótesis de la investigación.

Palabras claves: gestión del diseño; cubiertas ligeras; fuertes vientos; sistemas de ingeniería; modelación computacional

ABSTRACT

In recent decades, the gradual reduction of vulnerability to extreme natural phenomena, especially hurricanes and tropical cyclones that affect Cuba and the Caribbean region, has been a priority in the development of construction projects. For design companies and design teams, the management of the design of safe and resistant buildings, using mathematical tools and simulation models, is of paramount importance. However, there are shortcomings in structural design management, especially for light roofs, considered one of the most vulnerable building elements. The objective of this research is to develop a procedure for the management of the structural design of light roofs, based on the foundations of engineering systems as an interdisciplinary approach, providing a robust base and coherent structure that allows reducing its vulnerability to strong winds. Likewise, an indicator is proposed to measure the level of vulnerability, as well as a computer tool for its evaluation in the design phase. The reliability and relevance of the proposed tool were also verified through Petri nets and expert criteria. The application in the National Agricultural Projects Company of the Municipality of Holguín, demonstrated its feasibility and convenient use as a methodological tool, allowing the reduction of the vulnerability index to strong winds of the light roof solution variants from the conceptual design stage, aspect that validates the research hypothesis.

Keywords: Design management; lightweight roofing; high winds; engineering systems; computational modeling

ACRÓNIMOS

Término	Denominación
CAD	<i>Computer Aided Design</i> (Diseño Asistido por Computadoras)
CAE	<i>Computer Aided Engineering</i> (Ingeniería Asistida por Computadoras)
CFD	<i>Computational Fluid Dynamics</i> (Dinámica de Fluidos Computacional)
CITMA	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba
Cp	Coeficiente de presión del viento
CWE	<i>Computational Wind Engineering</i> (Ingeniería Computacional del Viento)
DSP	Densidad Espectral de Potencia
ENPA	Empresa Nacional de Proyectos Agrícolas
FEM	<i>Finite Element Method</i> (Método de los Elementos Finitos)
INCOSE	<i>International Council on Systems Engineering</i> (Consejo Internacional de Sistemas de Ingeniería)
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> (Organización Internacional de Normalización)
MBSE	<i>Model Based Systems Engineering</i> (Sistemas de Ingeniería basado en Modelos)
NASA	<i>National Aeronautics and Space Administration</i> (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio)
NC	Norma Cubana
ONU	Organización de Naciones Unidas
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
QFD	<i>Quality Function Deployment</i> (Despliegue de la Función de Calidad)
SEBoK	<i>Systems Engineering Body of Knowledge</i> (Teoría de los Sistemas de Ingeniería)
SysML	<i>Systems Modeling Language</i> (Lenguaje de Modelación de Sistemas)
VDI	<i>Verein Deutscher Ingenieure</i> (Norma Alemana para Ingenieros)
WoPed	<i>Workflow Petri Net Designer</i>

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
1. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA GESTIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS LIGERAS ANTE FUERTES VIENTOS	12
1.1. Diseño ante fuertes vientos. Conceptualización	12
1.1.1 El diseño estructural. Conceptos y evolución	13
1.1.2 Fuertes vientos. Conceptos claves para el diseño	19
1.2 Gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos	24
1.2.1 Cubiertas ligeras. Caracterización para su diseño	26
1.2.2 Vulnerabilidad ante fuertes vientos	30
1.3 Sistemas de Ingeniería. Fundamentos	33
1.3.1 Aplicaciones para la Gestión del Diseño	37
1.4 Enfoques metodológicos de la gestión del diseño de cubiertas ligeras ante fuertes vientos. Aportes y limitaciones	41
1.4.1 Sistematización de la literatura	41
1.4.2 Análisis de los enfoques metodológicos	45
1.5 Prácticas de la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos. Contexto empresarial internacional y nacional	51
1.5.1 Particularidades de la práctica social de la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos en empresas de Cuba	52
2. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS LIGERAS ANTE FUERTES VIENTOS CON ENFOQUE DE SISTEMA DE INGENIERÍA	60
2.1 Descripción de la arquitectura conceptual y metodológica. Integración de los Sistemas de Ingeniería en la Gestión del Diseño Estructural	60
2.1.1 Concepto de modelo matemático de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos basado en Sistemas de Ingeniería	63
2.1.2 Concepción de la arquitectura de la herramienta informática para la evaluación de vulnerabilidad	66
2.2 Procedimiento para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos	70

2.3	Validación prospectiva del Procedimiento a través de las Redes de Petri y el criterio de expertos	86
3.	APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS LIGERAS ANTE FUERTES VIENTOS	93
3.1	Caracterización del Caso de Estudio. Verificación de las premisas	93
3.2	Aplicación del procedimiento en la “Empresa Nacional de Proyectos Agrícolas”	96
3.2.1	Etapa 1. Planificación	96
3.2.2	Etapa 2. Organización	99
3.2.3	Etapa 3. Simulación	104
3.2.4	Etapa 4. Implementación y Evaluación	110
3.2.5	Etapa 5. Mejora	114
	CONCLUSIONES GENERALES	118
	RECOMENDACIONES	120
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	121
	ANEXOS	147

LISTADO DE ANEXOS

	Pág.
ANEXO 1. Conceptos de diseño	146
ANEXO 2. Expresiones de la DSP según los modelos representativos	147
ANEXO 3. Conceptos de Gestión de diseño	148
ANEXO 4. Clasificación de las cubiertas ligeras	151
ANEXO 5. Conceptos de vulnerabilidad	152
ANEXO 6. Métodos y herramientas de los Sistemas de Ingeniería	153
ANEXO 7. Puntos de Vista de los Sistemas de Ingeniería	155
ANEXO 8. Construcción del aporte teórico	156
ANEXO 9. Metodología PRISMA utilizada	157
ANEXO 10. Enfoques de las metodologías de diseño	158
ANEXO 11. Grupos de actividades del proceso de diseño	161
ANEXO 12. Métodos y Herramientas de soporte al proceso de diseño y etapa donde se emplean	162
ANEXO 13. Revisión de tesis doctorales que abordan el comportamiento y la influencia del viento sobre las edificaciones	163
ANEXO 14. Investigaciones en Cuba sobre los efectos del viento en las edificaciones de baja altura	167
ANEXO 15. Ciclones Tropicales que han afectado a Cuba en los últimos años	170
ANEXO 16. Encuesta para la selección de expertos	171
ANEXO 17. Selección de expertos	172
ANEXO 18. Listado final de expertos	172
ANEXO 19. Encuesta para la valoración del procedimiento general propuesto a través de expertos	173

LISTADO DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1.1. Hilo conductor para la construcción del marco teórico-práctico-referencial de la investigación.	12
Figura 1.2. Etapas del proceso de diseño y su finalidad	15
Figura 1.3. Requerimientos funcionales para el diseño de una cubierta ligera	28
Figura 1.4. Indicadores de la vulnerabilidad según sus componentes	33
Figura 1.5. Análisis histórico-lógico de los Sistemas de Ingeniería	34
Figura 1.6. Sistemas de ingeniería en el contexto de la gestión global del proyecto	38
Figura 1.7. Modelo motor de los Sistemas de Ingeniería	40
Figura 1.8. Comportamiento evolutivo de la búsqueda en las bases de datos SCOPUS y WoS en el periodo 2010 a 2023	43
Figura 1.9. Mapa de la co-ocurrencia de palabras claves en el título y el resumen de los 1 590 registros analizados	44
Figura 1.10. Mapa específico de la co-ocurrencia de palabras claves en el título y el resumen de los 1 590 registros analizados.	45
Figura 2.1. Integración de los principios de Sistemas de Ingeniería y Gestión de proyectos para la definición de las etapas del procedimiento y sus objetivos	61
Figura 2.2. Aplicación de los Fundamentos de los Sistemas de Ingeniería en la concepción del procedimiento.	62
Figura 2.3. Comparación entre el estado actual del proceso de diseño y la propuesta de la investigación	63
Figura 2.4. Elementos que componen el concepto de modelo matemático de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos basado en los Sistemas de Ingeniería	64
Figura 2.5. Elementos que componen el concepto de modelo matemático de las cubiertas ligeras basado en los Sistemas de Ingeniería ante fuertes vientos	66
Figura 2.6. Imágenes de la interfaz gráfica de la herramienta informática Dipro-Vcub para la evaluación preliminar de vulnerabilidad	70
Figura 2.7. Conceptualización basada en los Sistemas de Ingeniería del procedimiento general para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos	71

Figura 2.8. Procedimiento para la gestión del diseño de cubiertas ligeras ante fuertes vientos con enfoque de Sistemas de Ingeniería	72
Figura 2.9. Etapa 1 de Planificación	75
Figura 2.10. Etapa 2 de Organización	77
Figura 2.11. Procedimiento específico para la descomposición y caracterización de las variables	78
Figura 2.12. Etapa 3 de Simulación	79
Figura 2.13. Etapa 4 de Implementación y Evaluación.	81
Figura 2.14. Procedimiento específico para la implementación de la herramienta informática	81
Figura 2.15. Interfaz de la Herramienta Informática Dipro-Vcub.	82
Figura 2.16. Etapa 5 de Mejora.	83
Figura 2.17. Red de Petri del procedimiento	86
Figura 2.18. Red de Petri simplificada	88
Figura 2.19. Ejecución de la red de Petri del procedimiento y su verificación	89
Figura 3.1. Aplicación de QFD para la definición de los requerimientos del diseño de la cubierta en función de las expectativas.	99
Figura 3.2. Análisis funcional del Sistema Edificación con Cubierta Ligera, a través del lenguaje de modelado SysML	100
Figura 3.3. Modelo CAD de las cubiertas	105
Figura 3.4. Dimensiones del dominio computacional empleado	107
Figura 3.5. Simulación CFD del Modelo en el Flow Simulation Software SolidWorks.	107
Figura 3.6. Coeficientes de presión sobre la superficie de la cubierta	108
Figura 3.7. Mallado del modelo	109
Figura 3.8. Análisis de resistencia por el Método FEM	110
Figura 3.9. Introducción de los datos en la herramienta informática	111
Figura 3.10. Evaluación de vulnerabilidad de la primera variante de diseño	112
Figura 3.11. Evaluación de vulnerabilidad de las variantes de diseño	113
Figura 3.12. Plano del Proyecto Técnico Ejecutivo (PTE) de la Edificación con cubierta ligera del caso de estudio “Nave de Carbón”.	117

LISTADO DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1.1. Elementos fundamentales que determinan las cargas de viento en una estructura, según la Cadena de Efectos de Davenport.	23
Tabla 1.2. Factores claves de la Gestión del Diseño en la construcción	26
Tabla 1.3. Variables características de las cubiertas ligeras	29
Tabla 2.1. Intervalos para la evaluación del nivel de vulnerabilidad	67
Tabla 2.2. Indicadores para las variables exposición y susceptibilidad de las cubiertas ligeras	68
Tabla 2.3. Ponderación de los indicadores a partir del Método Kano	69
Tabla 2.4. Análisis y comparación por el Método de Pugh.	85
Tabla 2.5. Descripción de los elementos de la Red de Petri.	87
Tabla 2.6. Respuestas a los ítems de las encuestas.	91
Tabla 3.1. Formulación de las expectativas de las partes interesadas.	97
Tabla 3.2. Parámetros para el cálculo de la carga de viento	102
Tabla 3.3. Características de la variable Exposición.	103
Tabla 3.4. Características de la variable Susceptibilidad	103
Tabla 3.5. Parámetros tecnológicos introducidos al modelo	105
Tabla 3.6. Características de la primera Variante de Diseño para la cubierta ligera	111
Tabla 3.7. Análisis de los Índices de vulnerabilidad de las variantes de solución	114
Tabla 3.8. Análisis de variantes por el Método de Pugh	116

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Los ciclones tropicales constituyen uno de los fenómenos naturales de mayor frecuencia y fuerza destructiva que inciden sobre Cuba y la región del Caribe. Su elevado nivel de amenaza se concentra fundamentalmente en las fuertes velocidades del viento que traen a su paso, capaces de destruir edificaciones inestables, produciendo serios daños a la economía, a la población y a sus bienes.

En las últimas décadas, el aumento de la frecuencia e intensidad de estos eventos extremos debido al cambio climático, ha motivado que la resistencia ante fuertes vientos se convierta en un criterio de primer orden en el diseño estructural de edificaciones, proceso que se encarga del análisis, síntesis y evaluación de la solución estructural de un sistema constructivo (Mehdizadeh et al., 2023; Tang et al., 2022). Por este motivo, en el ciclo de vida de una edificación, el diseño precisamente se considera una actividad que demanda un alto grado de análisis.

La creciente demanda de diseños de edificaciones más resistentes y seguras, ha impulsado también la evolución en los conceptos tradicionales que abordan la actividad del diseño estructural (Askar et al., 2021). Si bien inicialmente el campo de acción del ingeniero se limitaba únicamente al análisis técnico de variables físico-matemáticas, en la actualidad se ha ampliado su dominio hacia elementos propios de la gestión de procesos, evidenciándose un aumento de sus competencias en el trabajo en equipos interdisciplinarios, la interpretación de los objetivos del cliente y las necesidades de los usuarios y la organización de su flujo de trabajo, elementos que indudablemente influye en la obtención de un diseño eficiente y seguro (Knotten et al., 2017; Pikas et al., 2020).

Aparejado a dicha evolución, los avances en la ciencia y la tecnología han facilitado la creación de numerosas herramientas para facilitar el proceso de diseño. Entre los más abordados en la literatura científica se encuentran los sistemas de Diseño Asistido por Computadora (*Computer Aided Design*, CAD); los cuales, según Liu et al. (2024), Fayolle y Friedrich (2024) y Zou et al. (2024) se definen como cualquier

actividad del diseño que involucre el uso efectivo de la computadora para crear, modificar, analizar, optimizar y documentar un diseño de ingeniería.

A nivel mundial, existe una vasta experiencia en torno al desarrollo y aplicación de diversos métodos de simulación y su integración con modelos para el análisis de los fenómenos relacionados con el viento, los cuales proveen una estructura para integrar la teoría con los análisis y experimentos, llegando a generar muestras representativas de la velocidad fluctuante del viento y su efecto sobre las estructuras. En este sentido, se destaca el papel de diversos autores (Ginger et al., 2008; Gavanski et al., 2013; Akon y Kopp, 2016; Akon y Kopp, 2018; Ibrahim et al., 2023; Chaurasia et al., 2024; Chen et al., 2024; Mendia et al., 2024; Milic et al., 2024; Murthy et al., 2024), que lideran las investigaciones en la rama de la ciencia que se conoce como Ingeniería del viento, con el objetivo de comprender, describir, modelar, e incluso hasta predecir el comportamiento de esta fuerza de la naturaleza.

Sin embargo, sus aportes teóricos se concentran en el estudio y comprensión del viento como fenómeno y su interacción con las edificaciones, y no hacia la integración de dichos resultados a la gestión de los procesos de diseño de dichas estructuras y su generalización más allá del entorno académico. De igual forma, se evidencian limitaciones teóricas relacionadas con su restringido desarrollo desde el diseño conceptual, en cuanto al desarrollo de una estructura coherente para el establecimiento, análisis y definición de las variantes de solución para el diseño estructural de la edificación como generalidad y en específico para cubiertas ligeras. Las decisiones tomadas en esta etapa son determinantes en el ciclo de vida de la edificación, y poseen generalmente un carácter irreversible.

Precisamente, entre los elementos más vulnerables dentro de una edificación se encuentran las cubiertas ligeras. A pesar de ser una solución económica para el techado de viviendas y obras industriales, sus características físico-geométricas las vuelven susceptibles a sufrir daños considerables y fallos estructurales (Bain et al., 2022; Huo et al., 2022; Li et al., 2022; Ibrahim et al., 2023; Wang y Kopp, 2023), convirtiéndolas en blancos para huracanes y tormentas tropicales, aún más en países como Cuba, con una intensa actividad ciclónica.

Según el último censo de población y vivienda realizado en Cuba en el año 2012, el 45,6 % de las viviendas en el país presentan cubiertas ligeras, mientras que, en la provincia de Holguín, la cantidad aumenta a un 51 % (Lengarán, 2015). Estas cifras evidencian que es considerable el número de edificaciones y, por lo tanto, personas, que hoy se encuentran en riesgo de sufrir las afectaciones propias de estos eventos meteorológicos extremos.

Dado que no se puede escapar de la incidencia de estas amenazas naturales, la reducción del riesgo depende entonces de gestionar los procesos relacionados con los factores que inciden en la baja resistencia de estos elementos (Kopp y Morrison, 2018; Stevenson et al., 2018; Morrison y Kopp, 2018; Kopp et al., 2021; Kwan y Kopp, 2021; Wang y Kopp, 2021a, 2021b, 2021c). Esto permitirá eliminar las causas que originan los elevados índices de vulnerabilidad de las cubiertas, proponer vías de solución y disminuir así los efectos negativos y la magnitud del impacto que provoca esta problemática.

En las últimas décadas, diversos investigadores han obtenido resultados en esta temática, aplicando modelos matemáticos y simulaciones numéricas. Tal es el caso de Jungmann (2007), Bitsuamlak et al. (2013), Martins y Carrilho da Graça (2016) que han logrado simular la acción del viento y obtener la respuesta estructural de las cubiertas ante esta carga, determinando así los puntos críticos para reducir su vulnerabilidad. Sin embargo, los resultados obtenidos se enfocan en la parte analítica y en las variables técnicas. Se identifican carencias en el tratamiento de la problemática desde la gestión de los procesos que intervienen en el sistema.

El análisis de la literatura científica referente a las cubiertas ligeras (Kopp, Morrison, et al., 2010; Kopp y Gavanski, 2012; Cruzado et al., 2013; Oh y Kopp, 2015; Akon y Kopp, 2018; Guo et al., 2021; Wang y Kopp, 2021b; Bain et al., 2022; Ibrahim et al., 2023) ha permitido identificar como factores de vulnerabilidad relevantes, aquellos que tienen su origen en el deficiente o nulo mantenimiento y rehabilitación, o en las malas prácticas durante la construcción de las cubiertas (ya sea por desconocimiento técnico o falta de supervisión), dando lugar a edificaciones inestables y de alto riesgo.

Sin embargo, para el tratamiento de la vulnerabilidad desde el diseño estructural de la cubierta ligeras como etapa inicial del ciclo de vida, no se identificó un proceso teórico-conceptual estructurado coherentemente que permita su evaluación desde que se concibe el proyecto de la cubierta, en la selección de la variante adecuada como parte de la toma de decisiones, lo que permitiría llegar a la etapa de construcción con una garantía de su resistencia y seguridad. De igual forma, no se evidenció una concepción específica para el diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos que integre coherentemente los elementos de susceptibilidad y exposición, ambas variables componentes de la vulnerabilidad, para su correcta evaluación en la etapa de diseño conceptual de una edificación.

Estas insuficiencias permiten resumir las brechas teóricas fundamentales en: limitaciones de la modelación del comportamiento del viento en cubiertas ligeras desde los componentes de la vulnerabilidad dentro del proceso de diseño estructural; la existencia de un vacío teórico conceptual relacionado con la gestión de dicha problemática desde un enfoque interdisciplinario, integrado y coherente que permita constituir como un sistema complejo, las relaciones que se producen en la modelación matemática y el desarrollo de variables asociadas a la susceptibilidad y la exposición ante los fuertes vientos, lo que contribuye a la reducción de la vulnerabilidad de las cubiertas ligeras, desde la etapa de diseño conceptual de una edificación.

En la búsqueda de un enfoque interdisciplinario que permita integrar conceptualmente elementos de la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras y las herramientas matemáticas de simulación, se identificó a los Sistemas de Ingeniería como un enfoque teórico-metodológico capaz de aportar una estructura coherente y robusta para gestionar el proceso de diseño. Según Arzola (2000), los Sistemas de Ingeniería son un campo interdisciplinario de la ingeniería que permite estudiar y comprender la realidad, con el propósito de implementar u optimizar sistemas complejos. Puede también verse como la aplicación tecnológica de la teoría de sistemas a los esfuerzos de la ingeniería, adoptando en todo este trabajo el paradigma sistémico.

En este sentido, la aplicación de los Sistemas de Ingeniería ha sido ampliamente generalizada internacionalmente en los procesos de diseño y desarrollo de productos (Vajna, 2020, 2022a, 2022b; Graessler y Hentze, 2020; Peters et al., 2021; Chen et al., 2022; Husung et al., 2022; Wang et al., 2022; Jagla et al., 2023; Cochran et al., 2024), no así en el entorno nacional, evidenciando aún carencias en su aprovechamiento.

En una revisión de la literatura especializada sobre la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos (Reyes, Estrada, et al., 2022; Reyes, Zuñiga, et al., 2022; Reyes, et al., 2022b; Reyes, et al., 2023; Reyes et al., 2024), en las principales bases de datos científicas, se identificó una tendencia creciente en la cantidad de publicaciones en los últimos años relacionadas con esta temática, aspecto que denota su importancia como campo de investigación.

Por lo tanto, gestionar los procesos que involucran el diseño estructural de las cubiertas ligeras, resulta entonces de suma importancia para reducir la vulnerabilidad de estas estructuras ante la acción de fuertes vientos, en el diseño conceptual de una edificación. Esto implica por supuesto, analizar con una visión sistémica la problemática, integrar elementos de todas las disciplinas involucradas en el proceso de diseño estructural de la cubierta ligera y su gestión como parte de un procedimiento que permita una adecuada toma de decisiones desde la selección de la variante adecuada, con el objetivo de satisfacer los requerimientos funcionales y de seguridad que demanda una edificación.

Sin embargo, en los instrumentos metodológicos analizados coexisten brechas instrumentales relacionadas con: la no contemplación explícita de la evaluación de la vulnerabilidad ante fuertes vientos desde las etapas primarias del diseño estructural de la cubierta ligera en la etapa de diseño conceptual; se adolece de una integración coherente entre los instrumentos metodológicos que sustentan los procesos de diseño estructural de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos y los modelos numéricos que describan su comportamiento estructural, la no consideración de una herramienta o algoritmo decisional específico para evaluar y tomar decisiones en cuanto a las variantes de solución definidas para las cubiertas

ligeras en la etapa de diseño conceptual, establecida por el Reglamento del Proceso inversionista en Cuba.

Estas carencias metodológicas justifican la necesidad de desarrollar un procedimiento que satisfaga las exigencias de la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras, que se sustente en bases teórico metodológicas robustas como los Sistemas de Ingeniería, integrando los resultados de la simulación numérica del comportamiento de las cubiertas ligeras, para reducir, desde la etapa de diseño conceptual, su vulnerabilidad ante fuertes vientos mediante la toma de decisiones en cuanto a la selección de la variante de solución adecuada.

En el entorno empresarial cubano, las empresas de proyecto son las principales encargadas del diseño estructural de las cubiertas ligeras; bajo el Decreto 327 (Consejo de Ministros de la República de Cuba, 2014), que rige el proceso inversionista en el país. Esta actividad está contenida dentro de la fase de pre-inversión, que agrupa las acciones que tienen que ver con la concepción de la obra o proyecto constructivo y su puesta en explotación. Sin embargo, en un diagnóstico realizado en las entidades del municipio Holguín (Hernández, 2022), se detectó la presencia de insuficiencias prácticas en la gestión de este proceso.

Estas limitantes están relacionadas fundamentalmente con las brechas que en la práctica social se evidencian, tales como: en la estructura organizativa del proceso y su gestión, la integración entre los niveles estratégicos y táctico-operativos, la participación de todas las partes interesadas en el proceso, la aún incipiente inclusión y generalización por parte de los profesionales involucrados de técnicas, métodos numéricos y computacionales en el modelado del comportamiento real del viento, que permita la evaluación de la vulnerabilidad de las cubiertas ante fuertes vientos desde la etapa de diseño conceptual.

Lo anterior permite evidenciar la existencia de una contradicción entre la necesidad de disminuir las vulnerabilidades en la toma de decisiones para la selección de la variante de diseño estructural de las cubiertas ligeras y la carencia de un instrumento que considere y evalúe su vulnerabilidad ante fuertes vientos desde la

etapa de diseño conceptual establecida como norma en el Reglamento del Proceso inversionista en Cuba, que ayude a la resolución de esta problemática.

Por las razones antes mencionadas, se identifica como **problema científico** de la investigación que: las insuficiencias en cuanto al enfoque interdisciplinario en la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos, incrementa su vulnerabilidad en la toma de decisiones para la selección de variantes desde la etapa de diseño conceptual.

Como **objeto de estudio** se definió el diseño estructural de edificaciones ante fuertes vientos. De esta forma se define como **objetivo general**, desarrollar un procedimiento para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos que contribuya a la reducción de su vulnerabilidad como parte de una adecuada toma de decisiones para la selección de variantes desde la etapa de diseño conceptual.

Se definieron los siguientes objetivos específicos:

1. Sintetizar el marco teórico-práctico referencial de la investigación a partir de las tendencias actuales sobre la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos.
2. Desarrollar una arquitectura teórico-matemática vinculada a la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos.
3. Diseñar un procedimiento para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos, a través de los Sistemas de Ingeniería.
4. Validar prospectivamente la lógica y pertinencia de la tecnología propuesta mediante las redes de Petri y su valoración a través de criterios de expertos.
5. Aplicar el procedimiento propuesto en una empresa de diseño de la provincia Holguín.

Como **campo de acción** se define la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos.

Se plantea como **hipótesis** que el desarrollo de un procedimiento para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos, a través del enfoque

de Sistemas de Ingeniería, contribuye a reducir su vulnerabilidad mediante la adecuada toma de decisiones para la selección de variantes desde la etapa de diseño conceptual.

La hipótesis quedará validada si:

- El procedimiento propuesto posee una adecuada consistencia lógica y robustez desde el punto de vista estructural y funcional, comprobado a través de las Redes de Petri. Así como, una adecuada concepción, factibilidad de implementación, pertinencia y utilidad comprobada mediante el criterio de expertos.
- La aplicación del procedimiento propuesto, en un caso de estudio, permite reducir la vulnerabilidad ante fuertes vientos desde la etapa de diseño conceptual, mediante la toma de decisiones adecuada en la selección de la variante de diseño estructural de la referida cubierta ligera.

La **novedad científica** radica en: la aplicación de los Sistemas de Ingeniería como enfoque teórico-metodológico, para la integración coherente y estructurada de la modelación matemática y las variables asociadas a la vulnerabilidad de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos mediante la adecuada toma de decisiones en la selección de la variante de diseño desde la etapa conceptual. De igual forma, es novedoso el procedimiento propuesto al incluir un conjunto de técnicas y herramientas interdisciplinarias, integradas coherentemente a partir del enfoque propuesto; el cálculo de un índice de vulnerabilidad que incluye elementos de la susceptibilidad y la exposición de la cubierta; así como una herramienta de soporte informático “Dipro-Vcub”, que automatiza el cálculo y evaluación de dicho índice de vulnerabilidad que ayudan a tomar de decisiones adecuadas en la selección de la variante de diseño estructural de la cubierta ligera en la etapa conceptual.

Se consideran como **aportes** más significativos:

El **aporte teórico** está directamente vinculado con su novedad científica y consiste en una concatenación interdisciplinaria y conceptual vinculada con la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos, que aborda e integra,

con un enfoque de Sistemas de Ingeniería, los aspectos relativos a la vulnerabilidad de las cubiertas ligeras y su evaluación y reducción desde la etapa de diseño conceptual de la edificación para la selección de la variante de diseño estructural de la cubierta ligera. Se aporta, además, el índice de vulnerabilidad y el concepto de modelo matemático de cubiertas ligeras ante fuertes vientos basado en Sistemas de Ingeniería, con su formulación matemática y representación gráfica, como parte de una arquitectura teórico- matemática.

Como **aporte metodológico**, se presenta el procedimiento general y los procedimientos específicos para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos, que se distingue por aportar herramientas novedosas e interdisciplinarias a través de la integración de los enfoques de gestión del diseño estructural en las edificaciones y la simulación numérica, fundamentado en los Sistemas de Ingeniería, que permite la evaluación y reducción de la vulnerabilidad desde la etapa de diseño conceptual en la selección de la variante de diseño estructural de la cubierta ligera. El mismo constituye una herramienta de trabajo para especialistas de empresas de diseño y proyectos de construcción.

Se declara como **aporte práctico**, la factibilidad y pertinencia demostradas al poder implementar el procedimiento en empresas de diseño y proyectos de construcción del territorio logrando reducir la vulnerabilidad del diseño estructural de la cubierta ligera. Se aporta, además, una herramienta informática “Dipro-Vcub” diseñada para la evaluación de la vulnerabilidad del diseño en la etapa de diseño conceptual.

Relacionado con la dimensión social, la investigación aporta criterios a los ingenieros y decisores, para la toma de decisiones oportuna en materia de diseño estructural para las edificaciones con cubiertas ligeras, que permitan minimizar los efectos negativos e impactos que provocan los fuertes vientos sobre las viviendas y obras industriales, en la selección de la variante de diseño estructural de la cubierta ligera adecuada en su incidencia para la reducción de comunidades vulnerables ante eventos climatológicos extremos.

A continuación, se muestran los métodos fundamentales utilizados en la investigación.

Teóricos:

- Histórico – lógico: permitió identificar el estado actual del objeto de investigación, y el campo de acción en su desarrollo histórico, lo que permitió analizar y explicar la evolución de los principales métodos, procedimientos y variables empleadas.
- Análisis – síntesis: se utilizó para la revisión sistemática de la literatura especializada de la temática, en todo el proceso investigativo, permitiendo cumplimentar las tareas sugeridas por la lógica de la investigación.
- Inducción – deducción: para el análisis crítico de la literatura consultada, a partir del estudio de diferentes casos particulares, llegar a establecer aspectos que son generales, que constituyen puntos de partida para inferir o confirmar formulaciones teóricas, y la validación de la hipótesis de la investigación.
- Sistémico – estructural: en la confección de la estructura del procediendo para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos con enfoque de Sistemas de Ingeniería.
- Análisis Funcional de sistemas: permite distinguir los elementos que integra el proceso, sus relaciones, así como las propiedades emergentes. De esta manera se puede comprender su estructura y funcionamiento sistémico.
- Modelación teórica: en el diseño del modelo matemático para definir las variables esenciales que describen el comportamiento de las cubiertas ligeras ante los vientos extremos, y es la base de la simulación numérica.
- Simulación: para reproducir en diferentes casos de estudio, el comportamiento de las variables definidas mediante el Método de los Elementos Finitos (Finit Element Method, FEM) y la Dinámica de Fluidos Computacional (Computational Fluid Dynamics, CFD). Se utilizó la modelación de procesos mediante el Lenguaje de Modelación de los Sistemas (Systems Modeling Language, SysML) con herramientas computacionales. La integración se realiza a partir de los fundamentos de los Sistemas de Ingeniería y su hilo digital.

Empíricos:

- Análisis documental: para la recopilación de información de artículos, normas, proyectos, libros, investigaciones y estudios de vulnerabilidad realizados hasta la actualidad.

- Entrevistas (formales e informales): se aplicaron entrevistas a varios actores y partes interesadas involucradas en el proceso de diseño conceptual de la edificación.
- Consulta a expertos: a lo largo de la investigación para la consulta de temas afines con la temática, y para la validación del contenido de la propuesta metodológica de la investigación.

Bibliométricos:

- En el estudio de los autores más citados y su incidencia en la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos. Análisis de co-ocurrencia de palabras y sus relaciones para analizar los textos relacionados con la temática analizada a partir de palabras clave y de patrones de ejes temáticos con la muestra de artículos obtenidos.
- Matemáticos: con el uso de las redes de Petri para la validación prospectiva del procedimiento.

La actualidad y pertinencia de la presente investigación, se evidencia en que esta temática responde al llamado del Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el 2030 y los Objetivos de desarrollo Sostenible, específicamente el número 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, forma parte de las tareas vinculadas al enfrentamiento al cambio climático y reducción del riesgo de desastres, que es precisamente uno de los programas y ejes estratégicos planteados en este modelo.

Esta investigación se estructura en: introducción, que expone la situación problemática y pertinencia de la investigación; capítulo I, contiene el marco teórico y práctico que sustentó el análisis investigativo; capítulo II, muestra las concepciones metodológicas, desarrolla, describe y comprueba la propuesta del procedimiento; capítulo III, muestra la aplicación del procedimiento en un objeto de estudio práctico; las conclusiones generales de la investigación; recomendaciones; referencias bibliográficas y un cuerpo de anexos afín a la investigación desarrollada.

1

MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA GESTIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS LIGERAS ANTE FUERTES VIENTOS

1. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA GESTIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS LIGERAS ANTE FUERTES VIENTOS

En este capítulo se profundiza en la problemática de la gestión del diseño de cubiertas ligeras ante fuertes vientos, y se particulariza en las cubiertas ligeras como elemento más vulnerable. En la figura 1.1 se muestra el hilo conductor que facilita la construcción del marco teórico-práctico-referencial de la investigación.

Figura 1.1. Hilo conductor para la construcción del marco teórico-práctico-referencial de la investigación.

1.1. Diseño ante fuertes vientos. Conceptualización

El contexto climatológico actual incrementa cada año la frecuencia y agresividad de los fenómenos naturales, fundamentalmente los huracanes y los fuertes vientos que traen a su paso. Esta problemática exige de diseños constructivos más resistentes, seguros, sostenibles y que sean capaces de prolongar la vida útil de las edificaciones, aún bajo el efecto de los vientos extremos. En la última década los avances tecnológicos han propiciado el aumento de las investigaciones referentes a nuevos enfoques y teorías para el diseño. Estas tienen como objetivo responder a las necesidades tanto académicas como empresariales, proporcionando a los investigadores y diseñadores herramientas que facilitan la gestión de este proceso.

1.1.1 El diseño estructural. Conceptos y evolución

El término “diseño” surge durante la Revolución Industrial, cuando la producción de consumo a escala masiva comenzó a extenderse por Europa. Según Riba y Molina (2006), los artesanos e intelectuales buscaron definir un concepto para traducir el proceso de diseño del producto, desde la idea inicial hasta la producción a escala industrial. Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX, especialmente en Alemania, a través de la escuela Bauhaus¹ (White, 2023), que se iniciaron los estudios sobre la mejora estética de los productos industriales, combinando la forma y la función.

En el Anexo 1 se muestra una selección de las definiciones de diseño que contribuyen a visualizar el significado del término, conceptualizándolo desde una perspectiva de Ingeniería. Se ordenaron cronológicamente con el objetivo de destacar la evolución del concepto. Se destaca la presencia del término “proceso” como elemento clave en la gran mayoría de los conceptos.

Otros autores se han pronunciado respecto a los objetivos del diseño (Wood y Greer, 2001), los cuales están condicionados por el tipo de entorno productivo o de servicio en el que se encuentre la organización. Se destaca, por su adecuado grado de generalidad, la propuesta presentada por Dym y Little (2002), en la que se plantea que el objetivo principal del diseño consiste en la generación y evaluación sistemática e inteligente de las soluciones, cuya forma y función alcanzan los objetivos establecidos y satisfacen las restricciones especificadas. Su finalidad, radica en sintetizar los sistemas que realizarán las funciones y los desempeños deseados.

Las directivas de la Norma Alemana para Ingenieros (*Verein Deutscher Ingenieure*, VDI-2221) propuesta por la Sociedad de Ingenieros Alemanes en 1987, refieren que el diseño, como proceso, se subdivide en etapas generales de trabajo, haciendo que este sea transparente, racional e independiente de una determinada rama de

¹ Escuela de Arte, Diseño y Arquitectura (1919 – 1933), cuyo objetivo era “conciliar la sabiduría artesanal con la producción industrial, identificando en la figura del diseñador no sólo un creador de formas, sino también un experto en los materiales y tecnologías empleadas”

la industria. La estructura más generalizada plantea las etapas de Diseño conceptual, Diseño Básico y Diseño de Detalle, cada una con su alcance, objetivos, y finalidades definidas para garantizar un diseño eficiente.

Los autores más destacados que abordan sus diferentes estructuras son: (*British Standard BS*, 1989), (Pugh, 1991), (VDI-2221, 1987; VDI-2222, 1997; VDI-2225, 1997), (Riba y Molina, 2006), (Maury y Riba, 2005), (Wallace y Blessing, 2000), (Scaravetti, 2004), (Hubka y Eder, 2001), (Ullman, 2003), (Dieter, 2000), (Bender y Gericke, 2021) y (Alvarez, 2016). A partir de estas propuestas, se realizó un análisis de los elementos claves en cada etapa, como se muestra en la figura 1.2.

Este análisis permitió una mejor comprensión del diseño como proceso y facilita la identificación de las similitudes y diferencias entre los diferentes objetivos propuestos por dichos autores. A partir de este análisis se concluye que, si bien la estructura es generalmente uniforme, las fronteras entre las etapas resultan muchas veces difusas y no todas abordan de forma explícita las actividades que involucran y su finalidad dentro del proceso.

Como elemento también característico, se identifica en la literatura analizada la importancia que los autores le confieren a la etapa inicial del proceso de diseño, sobre todo hasta la definición de los conceptos y las variantes de solución. Shao et al. (2024) plantean que, durante las dos primeras etapas de la concepción del diseño, las decisiones determinan aproximadamente el 70 % del costo del ciclo de vida del mismo.

De esta forma, Vajna (2022b) define el Diseño Conceptual como la etapa inicial del proceso de diseño donde se desarrollan las alternativas y variantes de solución sobre el producto. Para ello se realizan tres grupos de actividades: a) actividades de análisis, donde se generan los principios básicos de utilidad para el proceso; b) actividades de síntesis, donde se integran dichos principios para generar alternativas conceptuales; y c) actividades de simulación o evaluación, donde se estima el comportamiento de las alternativas generadas y se seleccionan las mejores.

	Fase I	Fases II + III + IV										
	Información disponible. Chequeo de los requerimientos	Funciones y su descomposición	Estructura funcional	Búsqueda de principios de solución	Principio de solución	Módulos	Estructura modular	Esquemas para módulos	Esquemas preliminares	Completar esquemas	Esquema definitivo	Operación y producción
[VDI, 1987]												
[Pugh, 1991]	Clarificación tarea Análisis funcional de los requerimientos	Diseño conceptual Generación y evaluación de conceptos, prototipos conceptuales			Diseño preliminar Desarrollo tecnológico de la solución Materiales provisionales y definitivos; Simulación CAD/CAM/CAE Prototipos virtuales						Diseño de detalle AMFE, Taguchi Optimización Design for X (DFM, DFA, etc.)	
[Wallace, 1999] (BS 7000)	Clarificación Tarea Identificación de requerimientos y restricciones	Diseño conceptual Generación y evaluación de conceptos			Diseño Básico Desarrollo estructurado del concepto Distribución de componentes Movimientos relativos						Diseño de detalle Dimensiones, tolerancias y materiales	
[Dieter, 2000]	Diseño conceptual Identificación de la idea	Generación y evaluación de conceptos			Diseño Básico Arquitectura del producto Diseño de configuración Dimensiones						Diseño de detalle Formas, tolerancias, materiales, etc.	
[Maury, 2000]	Clarificación Tarea Identificación y depuración de las especificaciones iniciales	Diseño conceptual Refinamiento de las RF, especificación derivada, conceptos			Diseño Básico Características de la estructura y funcionamiento Diseño para la manufactura, entorno y para la confiabilidad						Diseño de detalle Planos, nomenclaturas, etc.	
[Hubka, 1988] [Hubka, 2001]	Diseño conceptual Exigencias funcionales y restricciones	Especificaciones técnicas			Esquematación Distribución, formas globales, disposición preliminar Topología preliminar Formas, dimensiones preliminares						Detallado Dimensiones definitivas, planos, nomenclaturas	
[Riba, 2002]	Especificación Identificación de los requerimientos funcionales (RF)	Diseño conceptual Refinamiento de las RF, especificación derivada, conceptos			Diseño de materialización Requerimientos limitadores. Determinación de las funciones y parámetros críticos Evaluación de alternativas, materialización y validación						Diseño de detalle Geometría y materiales, listado de piezas y componentes	
[Nadeu, 2002]	Factibilidad Definición de la idea			Diseño preliminar Definición, aprobación y validación de los conceptos							Concepción/ Desarrollo Definición del producto	
[Ullman, 2003]	Definición Específ. Exigencias del cliente y especificaciones técnicas	Diseño conceptual Generación y evaluación de conceptos			Desarrollo del Producto Configuración y generación de las formas e Interfaces entre componentes						Evaluación del producto	
[Pahl, 1996] [Pahl, 2007]	Clarificación Req. Exigencias funcionales y restricciones	Diseño conceptual Principios tecnológicos fundamentales			Diseño Básico Características estructurales Preparación y producción						Diseño de detalle Planos, nomenclaturas, etc.	
[Alvarez, 2016]	Clarificación Tarea Identificación y depuración de las especificaciones iniciales	Diseño conceptual Refinamiento de los RF, especificación cualitativa, conceptos, síntesis conceptual			Diseño Básico Características de la estructura y funcionamiento Diseño para la manufactura, para el ensamble y para la mantenibilidad						Diseño de detalle Planos, nomenclaturas, etc.	

Figura 1.2. Etapas del proceso de diseño y su finalidad (RF: Requerimientos Funcionales)
Fuente: adaptado de Alvarez (2016).

Dicha etapa es crítica, dado que la creatividad y la sensibilidad de los diseñadores intervienen en la interpretación de las necesidades de los clientes y en la representación del diseño a conceptualizar. El diseño conceptual implica entonces estos riesgos y en ella el equipo de diseño no dispone de todos los elementos necesarios para la selección de variantes idóneas (Avigad y Moshaiov, 2010). Generalmente, los métodos de validación y selección existen en las fases más

avanzadas del proceso, donde el producto ya posee una definición más explícita y detallada. Por tanto, la etapa conceptual sugiere ciclos de estudio iterativos para la búsqueda de las definiciones o variantes que satisfagan las necesidades y requerimientos establecidos (Bae et al., 2017; Bender y Gericke, 2021).

Si bien los elementos analizados hasta el momento abordan elementos teóricos comunes característicos de todas las disciplinas del diseño, la presente investigación se concentra en el diseño en la esfera de la construcción, específicamente en el diseño estructural.

Según Melli (2002), una construcción u obra puede concebirse como un sistema². Una edificación, por ejemplo, está integrada por varios subsistemas y todos ellos interactúan de modo que, en su diseño, debe tenerse en cuenta las relaciones intrínsecas. El diseño estructural, visto como un proceso, involucra todas aquellas actividades encaminadas a la definición de las propiedades del sistema (estructural) que proporcionan de manera económica, resistencia y rigidez a la construcción.

El diseño estructural se encuentra inserto en el proceso más general del proyecto de una obra civil, y abarca las diversas actividades que desarrolla el proyectista para determinar la forma, dimensiones y características detalladas de una estructura, o sea, de aquella parte de una construcción que tiene como función absorber las cargas que se presentan durante las distintas etapas de su ciclo de vida (Melli, 2002).

Autores como (Liao et al., 2024), (Askar et al., 2021), (Melli, 2002), (Dessai y Naik, 2024), (Ljubinković et al., 2023), (*Institution of Structural Engineers, ISE, 2011*), (Erichsen y Christensen, 2013), (Vajna, 2020), (Cross, 2023) han enfatizado en aspectos diferentes del diseño estructural e influyen en la concepción teórica del mismo.

El análisis realizado por (Moshood et al., 2024), (Afzal et al., 2023), (Melli, 2002), (Erichsen y Christensen, 2013), (Rothkötter y Vajna, 2024) y (Liao et al., 2024) permitieron identificar dos momentos claves en la evolución del diseño estructural.

² Se entiende por sistema, un conjunto de subsistemas y elementos que se combinan en forma ordenada para cumplir con determinada función

Un primer estadio, más tradicional, donde el proceso de diseño estructural se basó estrictamente en el cálculo de los elementos que conforman la estructura a fin de que la construcción resultara estable y funcional. Esta forma de diseño, limitaba la acción del ingeniero estructural a las etapas finales del proyecto, y dado el avance de éste, resultaba difícil modificarlo a fin de lograr algún beneficio estructural.

A partir de esta limitante, el proceso se fue perfeccionando hacia un segundo estadio, con un enfoque más actual, en el que el proceso de diseño estructural se inicia desde las primeras etapas del proyecto junto con el diseño de otros sistemas (arquitectónico, instalaciones, etcétera). Bajo este esquema, se evidencia que el proceso de diseño ha evolucionado para convertirse en un trabajo de equipo, con un enfoque de sistemas que beneficia a todo el proyecto en su conjunto.

Aparejado a dicha evolución, Askar et al. (2021), ISE (2011) y Vajna (2020) reafirman que el conocimiento en la disciplina de diseño estructural ya no debe limitarse únicamente a los aspectos físicos de las edificaciones, materiales, suelos, cargas, comportamiento estructural y la relación matemática entre estos elementos, sino también a los procesos mediante los cuales se trabaja en equipos. Así como a la interpretación de los objetivos del cliente, las necesidades de los usuarios y cómo esto influye en la obtención de un diseño eficiente y seguro. Este tema constituye un desafío y un área de investigación muy relevante, así mismo, se considera que, si bien se ha logrado un progreso significativo hacia esta meta, aún es insuficiente.

Autores como Ljubinković et al. (2023), Rothkötter y Vajna (2024), Bender and Gericke (2021) y Velástegui et al. (2018), señalan como uno de los aspectos inherente al diseño estructural el estudio de variantes para solucionar un problema determinado, puesto que la solución rara vez es única, con una amplia gama de restricciones y criterios que satisfacer. Cross (2023) expone que generalmente la aspiración es llegar a la solución óptima en el sentido de obtener el máximo beneficio con el mínimo empleo de material, dentro de los límites de resistencia, rigidez y estabilidad; sin embargo, cuando dicho proceso es inconsciente y desordenado, encontrar los criterios de decisión para el logro de una buena solución estructural resulta altamente complicado.

Bajo estas consideraciones, los autores consultados coinciden en que la finalidad del diseño estructural es la definición de las características que debe tener la construcción para cumplir de manera adecuada las funciones que está destinada a desempeñar. En este sentido se coincide con Vajna (2020), cuando manifiesta que un requisito esencial para que la construcción cumpla sus funciones es que no sufra fallas o mal comportamiento debido a su incapacidad para soportar las cargas o acciones que sobre ella se imponen.

Precisamente, en el estudio de dichas cargas se concentran la mayor parte de la literatura relativa al diseño estructural de edificaciones. Algunas de las investigaciones más recientes en este sentido, como Cross (2023), prefieren emplear el término “acciones” y no “cargas”, pues el primer término es mucho más general y abarca todas las causas que tienden a mover la construcción.

Un aspecto imprescindible en la teoría del diseño estructural es el análisis de acciones que se deben a movimientos impuestos y que la estructura limita. Dentro de esta familia se encuentran las acciones naturales, que a consideración de Dessai y Naik (2024) son las más difíciles de predecir debido a su carácter estocástico, variable y aleatorio, entre ellas se encuentran: la acción del viento (que se debe a la detención de la masa de aire en movimiento); la acción sísmica (que se debe al desplazamiento irregular y caótico del suelo durante un sismo, resistido por la inercia de la construcción), o los movimientos por temperatura (que pueden o no ser limitados por la construcción).

Particularmente la acción del viento ha sido de los fenómenos que más ha incrementado el interés de la comunidad científica por el estudio y el perfeccionamiento de los códigos de diseño estructural de edificaciones. Si bien existen zonas del planeta en que las presiones de diseño por causa del viento son insignificantes por su baja velocidad, por el contrario otras, como la región del golfo de México y el Caribe, son potencialmente vulnerables a recibir el azote de huracanes de gran intensidad durante un período de seis meses cada año. Esto supone que las estructuras están sometidas básicamente a cargas de vientos extremos que condicionan su resistencia, seguridad y funcionalidad.

Bajo este punto de vista, el alcance de la presente investigación se centra específicamente en la acción del viento y su importancia en el diseño estructural de edificaciones.

1.1.2 Fuertes vientos. Conceptos claves para el diseño

El viento se puede definir como el movimiento de masas de aire en la atmósfera. Los movimientos se producen principalmente por la radiación solar, la acción de la gravedad, cambios de posición de masas de aire de diferentes densidades, posición geográfica, fuerzas de Coriolis debido a la rotación de la tierra y fuerzas centrífugas producto a la trayectoria curva del viento sobre la superficie terrestre. Además, son factores importantes en la generación de vientos intensos la rugosidad de la superficie terrestre, la viscosidad del aire, la presión y la temperatura (Bain et al., 2022; Guo et al., 2021).

En general, se puede considerar que los efectos de la acción del viento sobre las estructuras se pueden clasificar como: efectos estáticos que generan presiones y succiones, debido a la acción media del viento; y los efectos dinámicos, en parte a causa de un patrón de flujo medio alrededor de la estructura y también debido a la turbulencia atmosférica (Akon y Kopp, 2016; Akon y Kopp, 2018).

En condiciones ideales, el viento es horizontalmente homogéneo en el espacio. La no homogeneidad horizontal del viento se debe fundamentalmente a condiciones de la superficie terrestre (cambios en la rugosidad superficial e irregularidades topográficas principalmente) o a la naturaleza meteorológica del fenómeno que lo causa (huracanes, ciclones tropicales, tornados y otros vientos locales).

Según (Gavanski y Kopp, 2011; Gavanski et al., 2013; Ginger et al., 2008) la descripción de las características del viento atmosférico, puede llevarse a cabo según dos modelos aleatorios simplificados que reproducen, con suficiente aproximación, la irregularidad del viento y permiten caracterizar probabilísticamente las variaciones del mismo, utilizando un número limitado de parámetros representativos.

Los modelos numéricos para el estudio de los fuertes vientos³ han progresado significativamente desde sus primeros inicios en la década de los 60. El primer paso en la evolución de dichos modelos fue el descrito por Ooyama en 1967 y Yamasaki en 1968, y consistió en una aproximación entre las ecuaciones de movimiento, la termodinámica, la masa y la hidrostática, resueltas sobre modelos bidimensionales 2D. Más tarde, otros investigadores perfeccionaron este modelo inicial (Anthes, 1982).

Aunque estos modelos en 2D tuvieron gran importancia para la comprensión del comportamiento de los vientos de un huracán, obviamente ellos no fueron capaces de representar los efectos asimétricos y la interacción con el medio ambiente. Por lo que no fue hasta la década de los 70, donde Anthes (1982) presentaron los primeros modelos tridimensionales, capaces de simular huracanes e incluso predecir tormentas. De esta manera se fueron sumando y perfeccionando nuevos métodos para la elaboración de modelos 3D (Anthes, 1982; Vickery et al., 2009).

Los autores representativos de la temática, coinciden en que los principales aportes teóricos se comienzan a obtener a partir de la introducción de los ordenadores de alta capacidad y sofisticados programas de simulación, los que permitieron por primera vez producir modelos numéricos capaces de describir, con alto nivel de exactitud, el comportamiento de los fuertes vientos. Estos avances propiciaron la aparición de lo que hoy se conoce como Ingeniería Computacional del Viento (*Computational Wind Engineering, CWE*), que no es más que la aplicación de métodos computacionales para estudiar y resolver los problemas relativos a la ingeniería del viento.

A finales de los años 90 se logró una importante evolución en este campo a partir del surgimiento del CFD como parte esencial dentro de CWE, marcando una importante tendencia en el uso del CFD/FEM y su integración con el CAD, agilizando

³ Terminología usada en Cuba para definir los vientos generados como consecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos según la Agencia de Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)

los procesos de diseño y evaluación de posibles soluciones a problemáticas en el campo de la aerodinámica y la ingeniería del viento.

Con estos modelos fue posible la obtención de valores de fuerzas del viento, su interacción con las estructuras, incluso con formas oblicuas, así como la evaluación de la distribución espacial de la energía del viento. Estos estudios sentaron las bases para la verificación y validación de futuros modelos numéricos, y aún constituyen fuentes de obligatoria consulta para la elaboración, desarrollo y actualización de normas y códigos para el diseño, que son utilizadas en la actualidad a nivel mundial (Baker, 2007; Bender y Gericke, 2021; Vajna, 2022a, 2022b).

Existe una amplia bibliografía sobre el uso de estos modelos a nivel internacional, destacándose en el entorno académico la Universidad de Western Ontario en Canadá (Bitsuamlak et al., 2013; Kijewski et al., 2006), la Universidad Internacional de la Florida en Estados Unidos (Asghari et al., 2014; Habte et al., 2017; Zheng et al., 2021), la Universidad de Texas en Estados Unidos (Huang et al., 2001; Prevatt y Cui, 2010), la Universidad de Wuhan en China (Deng et al., 2013; Fu et al., 2015), entre otros (Martins y da Graça, 2016; Rahmatmand et al., 2014). En general, se considera que el uso de modelos y simulaciones de viento constituye en la actualidad un instrumento de primer orden para el estudio del comportamiento de estructuras sometidas a la acción del viento, tanto su componente estática como dinámica (Reyes et al., 2022).

Sin embargo, en esta última componente se identifican las principales limitantes, centradas fundamentalmente en la concepción del viento como un fenómeno estocástico, no determinístico, y al comportamiento errático y aleatorio de sus variables características: intensidad, fuerza, duración, frecuencia, dirección y velocidad. Cada una de ellas varía su comportamiento con respecto al tiempo, dándole un carácter estrictamente dinámico al estudio de este fenómeno natural (Reyes, 2017; Reyes et al., 2023).

De esta forma, para obtener una estructura de correlación capaz de modelar dicho comportamiento dinámico, la gran mayoría de los investigadores toman como referencia los modelos propuestos por Davenport (Isyumov, 2012), los cuales

utilizan la función de Densidad Espectral de Potencia (DSP). El surgimiento y evolución de los principales modelos espectrales fue estudiado por (Estrada et al., 2017; Wang y Kopp, 2021b, 2021c, 2023) cuyas expresiones se relacionan en el Anexo 2. Esta función permite la fácil identificación de todas las frecuencias dominantes en un estado del viento y es, por tanto, un factor necesario a generalizar en los códigos y procesos de diseño de viento a nivel mundial para la previsión de posibles respuestas dinámicas significativas en las estructuras debidas a la acción del viento.

La consulta de la literatura especializada (Asghari, Irwin et al., 2014), (Bitsuamlak et al., 2013), (Castro et al., 2007), (Habte et al., 2017), (Wang y Kopp, 2023), (Ibrahim et al., 2023), (Elena et al., 2023) permitió constatar la existencia de diversos factores que describen el efecto del viento en las estructuras. En la tabla 1.1 se describen algunos de los componentes fundamentales siguiendo la distribución de la Cadena de Efectos del Viento, conceptualizada por Davenport, la cual define la estructura para la obtención de la carga de viento. Estos elementos constituyen términos de obligatorio análisis para el diseño estructural de edificaciones ante fuertes vientos.

Sin embargo, en los procesos de diseño generalmente se evalúa la respuesta estructural bajo la acción del viento para comprobar que se satisfagan algunos requerimientos, que en general no están específicamente relacionados con los efectos del viento. Este objetivo generalmente se logra manteniendo el diseño dentro de ciertas características, y repitiendo las comprobaciones si se realizan algunos cambios con respecto a las configuraciones de diseño anteriores (Asghari, Irwin, et al., 2014; Habte et al., 2017).

En otras palabras, la mejora de las prestaciones estructurales bajo la acción del viento rara vez impulsa la mejora del proceso de diseño estructural, y el viento se considera simplemente como una acción variable que debe tenerse en cuenta en las combinaciones de carga de los estados límite (Vigueras, 2008; Xuanyi et al., 2013). La autora considera, además, como limitante en este campo, el hecho de que dichas evaluaciones estructurales frente al viento se realizan únicamente en las últimas etapas del diseño (Reyes et al., 2022b).

Tabla 1.1. Elementos fundamentales que determinan las cargas de viento en una estructura, según la Cadena de Efectos de Davenport.

	Elemento	Descripción
Características del viento como evento meteorológico	Velocidad del viento	Parámetro estadístico representativo del viento en la capa límite superficial. Puede ser dividida en un valor constante y uno fluctuante, denominadas: velocidad media y velocidades de ráfaga o turbulencia asociada a diferentes duraciones de tiempo
	Dirección del Viento	Indica desde donde proviene el flujo de aire, no hacia dónde va. Toma en cuenta la probabilidad de que el viento golpee la estructura desde cualquier dirección
	Ráfaga	Constituye un pico dentro de la componente turbulenta de la velocidad del viento. Responde a características meteorológicas de diferencia de presión y temperatura entre un punto y otro.
	Presión básica	Representa la presión que se obtiene a partir de la velocidad básica, descrita estadísticamente mediante un conjunto de variables meteorológicas además de la velocidad media, tales como: la temperatura, presión atmosférica y humedad durante períodos de tiempo.
Influencia del terreno	Rugosidad del terreno	Representa la densidad de los elementos que se encuentran en la superficie y que inciden sobre el viento. Mientras más irregular sea la superficie, menor será la velocidad, pero mayor la turbulencia
	Topografía	Modifica el comportamiento del viento en dependencia de determinadas circunstancias de elevación. Pueden generar aceleraciones repentinas de la velocidad del viento que pueden aumentar hasta en un 80%.
	Obstáculos	La presencia de elementos alrededor de la edificación puede contribuir a acelerar o ralentizar la velocidad del viento y suscitar turbulencias que afectan tanto la sección frontal (barlovento) como la sección posterior de la edificación (sotavento)
Efecto aerodinámico	Forma de la edificación	Comprende las características propias de la edificación que tienen influencia en el comportamiento del viento, dimensiones, materiales, ángulos, presencia de aperturas.
	Coeficiente de presión externa	Estima la presión de viento en el exterior de la edificación
	Coeficiente de presión interna	Refleja la presión interna dependiente de la cantidad y dimensión de las aberturas en las fachadas.
Respuesta mecánica de la estructura	Estado tensional	Distribución de tensiones en la estructura
	Modos de vibración	Patrones característicos de movimiento que una estructura puede exhibir bajo carga dinámica o excitación.
	Respuesta dinámica	Posible incremento de la carga debido a vibraciones resonantes inducidas por el viento

1.2 Gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos

Al considerar la creciente complejidad de la ejecución de proyectos de construcción, se ha vuelto inevitable un alto nivel de colaboración y coordinación para planificar, organizar, controlar y mejorar el proceso de diseño estructural (Pikas et al., 2020). Por esta razón, el análisis de los conceptos y enfoques de gestión para abordar estos desafíos, toma cada vez mayor importancia en la gestión empresarial y específicamente en la gestión del diseño.

La gestión del diseño engloba todos los aspectos relativos al diseño dentro de dos ámbitos diferentes: el corporativo y el de proyecto. El primero concierne a la alta dirección de la empresa, que debe formular políticas, tomar decisiones sobre los niveles de diseño a adoptar y organizar las actividades de diseño, y el segundo está referido a la dirección y control de los proyectos individuales de diseño (Knotten et al., 2017), este último, con un menor tratamiento en la literatura. Diversos autores han aportado definiciones de gestión del diseño, en el Anexo 3 se relacionan algunas de ellas, que reflejan la esencia de este concepto.

En la mayoría de las propuestas están presentes, en mayor o menor medida, los términos de estrategia, integración, objetivos corporativos, recursos y proyecto. Sin embargo, varias definiciones otorgan especial énfasis en la integración de los niveles estratégico y operacional en la estructura corporativa, aspecto que resulta de vital importancia al realizar esta actividad (Manriquez, 2016).

Específicamente para proyectos de infraestructura y construcción, la implementación exitosa de la gestión del diseño durante todo el ciclo de vida del proyecto puede marcar una diferencia real en el logro de resultados superiores para el proyecto en términos de tiempo, costo, calidad y valor. La gestión del diseño se centra en el proceso de diseño dentro del marco del proyecto y, como tal, es sólo una parte de la gestión general del proyecto, aunque es una parte crítica del mismo. Por este motivo, se coincide con Liedtka et al. (2017) y Wolff y Amaral (2016) cuando plantean que, para gestionar el diseño correctamente, es necesario contar con un proceso de gestión del diseño estructurado y eficaz en la organización o empresa.

A medida que cambian las demandas globales, las organizaciones pasan de un enfoque de gestión jerárquico tradicional basado en el mando y control, a un enfoque de gestión de proyectos basado en la colaboración, la flexibilidad y el dinamismo (Tripathi y Goyal, 2014). A diferencia de las tradicionales, la gestión actual se basa mucho más en la capacitación y las habilidades de un equipo multidisciplinario colaborativo para adaptar la metodología a un problema que están tratando de resolver y entregar diseños con ajustes rápidos a medida que avanzan (Rothkötter y Vajna, 2024; Vajna, 2022b).

Llevar un diseño a un cierre exitoso requiere la integración de numerosas variables de gestión, como la planificación, la dirección, la formación de equipos, la comunicación del equipo, la gestión de cronogramas, la participación del cliente, los requerimientos, la gestión del cambio, la gestión de las partes interesadas, entre otros (Reyes et al., 2024). Los múltiples factores involucrados en la gestión que son sujeto a cambios en variables externas a la organización y los modelos de gestión organizacional, no pueden ser un concepto estático o determinista (Castro et al., 2017). En la tabla 1.2 se muestran los factores claves identificados para la Gestión del Diseño en la construcción, según diversos autores.

Resulta importante señalar que en la literatura consultada no se evidencia una definición formal de gestión del diseño estructural. Por consiguiente, para el desarrollo de la investigación resulta oportuna su definición conceptual. Con este fin se analizaron los elementos y variables contenidas dentro de los conceptos de diseño, gestión del diseño y diseño estructural.

Los elementos anteriores permitieron identificar como aproximación conceptual de la gestión del diseño estructural el siguiente: proceso sistemático y participativo consistente en planificar, organizar, evaluar y mejorar las acciones ejercidas sobre las actividades del diseño, que intervienen en el análisis, síntesis y evaluación de la solución estructural y funcional de un sistema, perteneciente al proyecto constructivo de una organización, que permite satisfacer los requerimientos del cliente y el logro de los objetivos organizacionales.

Tabla 1.2. Factores claves de la Gestión del Diseño en la construcción.

Factores claves	Alcance	Autores
Cliente	Comprensión de las necesidades y requerimientos de los clientes en la formulación del diseño	Blyth y Worthington (2001), Boyle (2003), Eynon (2013)
Información	Negociación y coordinación del flujo de información en la definición de soluciones de diseño entre las partes interesadas	Blyth y Worthington (2001), Gray y Hughes (2001), Jerrard et al. (2002), Boyle (2003), Sinclair (2011), Eynon (2013)
Toma de decisiones	Toma de decisiones oportuna, participación del cliente en los puntos cruciales de decisión para la estructuración del diseño y sus variantes	Gray (1994), Blyth y Worthington (2001), Gray y Hughes (2001), Emmitt y Ruikar (2013)
Gestión de interfaces	Control de los puntos de interfaces entre cada etapa del proceso de diseño y sus dependencias. Retroalimentación	Boyle (2003) y Sinclair (2011)
Planificación	Definición del proceso de diseño, planificación, controles de cambio	Blyth y Worthington (2001), Gray y Hughes (2001), Jerrard et al. (2002), Boyle (2003), Sinclair (2011), Eynon (2013)
Evaluación y mejora	Proceso sistemático de medición y comparación de criterios	Sinclair (2011)

Fuente: adaptado de Knotten et al. (2017)

1.2.1 Cubiertas ligeras. Caracterización para su diseño

En el epígrafe anterior se abordaron aspectos relativos al diseño estructural de edificaciones ante fuertes vientos, sin embargo, dentro la edificación no todos los elementos estructurales adquieren la misma relevancia cuando se habla en términos de acción de fuertes vientos. Precisamente, la cubierta por su ubicación (al exterior de la edificación), es el subsistema más azotado, ya que el viento incide sobre él más directamente y con mayor frecuencia e intensidad que sobre el resto de la edificación, comprometiendo su durabilidad y funcionamiento.

La cubierta, según la definición brindada por Jungmann (2007), es el conjunto de elementos constructivos que forman la parte superior de una edificación, generalmente comprendidos entre la superficie inferior del último techo habitable y el acabado superior en contacto con el ambiente exterior. Dentro del sistema

constructivo global de una edificación, la cubierta constituye el subsistema de cierre horizontal o inclinado.

La clasificación de las cubiertas difiere según cada autor consultado respondiendo a sus intereses. Esta dificultad está dada por la gran variedad de características tanto estructurales, funcionales como estéticas que constituyen parámetros para su clasificación. En el Anexo 4 se aporta una clasificación que integra las propuestas de los autores estudiados. Dentro del grupo de parámetros morfológicos, específicamente el peso propio, se encuentran las cubiertas ligeras, y en ellas precisamente se enfoca la presente investigación.

Según Wang et al. (2023), las cubiertas ligeras son aquellas que son construidas de materiales que no están fabricados para soportar el tránsito de personas ni el acopio de materiales. Autores como (Sang et al., 2021; Sun et al., 2021) plantean, además, que una cubierta ligera es toda aquella cubierta cuyo peso propio no supera los 100 kg/m². Precisamente su poco peso, su fácil accesibilidad y manejo, así como su bajo costo, constituyen sus principales ventajas.

Aunque existen diversas tipologías, este sistema de cierre está conformado por una estructura y un revestimiento. La primera tiene la misión de absorber los esfuerzos mecánicos que recibe el conjunto de la cubierta, y el revestimiento o plancha es la capa que está en contacto directo con el ambiente exterior, y tiene la función de proteger a las capas interiores de los agentes atmosféricos (Pereira et al., 2022; Wilson et al., 2022; Zheng et al., 2021).

Es fundamental para la investigación resaltar desde el punto de vista funcional, la complejidad de una cubierta ligera, lo que permite comprobar que los distintos componentes constructivos cumplen la función requerida para la cual se conciben en la etapa de diseño estructural (Figura 1.3).

A juicio de Portero (2000), el diseño estructural de la cubierta es una etapa crucial dentro del ciclo de vida de la edificación de forma general y de manera particular para las cubiertas ligeras. En consecuencia, en esta fase se establecen los parámetros de funcionamiento, resistencia y durabilidad, a partir de la selección o definición de los materiales y los demás elementos o indicadores que intervienen en

el sistema, aspecto que influye en su comportamiento en las etapas posteriores de construcción y mantenimiento. Se considera, a partir de diversos criterios, que la etapa de diseño estructural de la cubierta ligera requiere de un mayor estudio.

Figura 1.3. Requerimientos funcionales para el diseño de una cubierta ligera.

Fuente: adaptado de Tejela et al. (2013)

Según Abdelhady et al. (2022) el proceso de diseño de estos elementos debe gestionarse a través de una retroalimentación efectiva entre sus fases, que permita la evaluación, corrección y ajuste del cumplimiento de los requerimientos funcionales. En este sentido, la evaluación de su comportamiento ante los fuertes vientos se considera un factor clave para el desarrollo exitoso de este proceso de diseño. Por lo tanto, resulta indispensable definir qué variables características de las cubiertas ligeras responden al logro de dichos requerimientos de diseño.

En la tabla 1.3 se describen las diferentes variables características de las cubiertas ligeras, a partir de una compatibilización de los diferentes autores que han abordado este tema, así como estudios realizados por la autora de esta investigación y auxiliándose de trabajos de diploma, tesis de maestría y grupos científicos estudiantiles del Centro de Estudios CAD/CAM y la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Holguín (Aguirre, 2022; Angulo, 2023; Bembow, 2023; Boza, 2017; de la Rosa, 2018; Hernández, 2022; Lengarán, 2015; López, 2022; Ramírez, 2022; Reyes, 2017; Reyes et al., 2020; Reyes y Zúñiga, 2022; Reyes, 2019; Rodríguez, 2016).

Tabla 1.3. Variables características de las cubiertas ligeras.

Variable	Descripción	Variantes más comunes
Material	Aporta resistencia, durabilidad, confort, impermeabilidad, aislamiento térmico y peso reducido, entre otros aspectos	Fibras vegetales (guano), Pétreos artificiales (tejas criollas, fibrocemento y tejas tevi), metálicas (aluminio, galvanizado), Materiales compuestos (plásticos y otros)
Forma de la cubierta	Está en función del número y forma de planos inclinados que la conforman, definen su tipología constructiva	1 agua 2 aguas 4 aguas
Formas y dimensiones de la plancha	Elemento fundamental para el diseño, se define en su totalidad por la sección transversal de la plancha	Onduladas, acanaladas, trapezoidales, canalón
Unión entre planchas	Describe el solape entre los elementos que conforman el revestimiento de cubierta	Monta transversal, Monta longitudinal
Superficie de apoyo	Incluye los elementos que conforman la estructura soporte de la cubierta ligera	Cerchas, Vigas y viguetas de Madera, Perfiles Metálicos o Barras de acero
Elemento de fijación	Elemento que se añade al sistema cuya función es garantizar la unión mecánica de los elementos	Clavos, Tornillos auto-roscantes, Grapas J
Ubicación y espaciamiento de la sujeción	Determina la correcta y efectiva ubicación y colocación de los elementos de sujeción en la cubierta	En función de la tipología constructiva, forma de cubierta y material, pendiente y superficie de apoyo
Pendiente	Define el ángulo entre la inclinación de la cubierta y la proyección horizontal	En función de la tipología constructiva, forma de cubierta y material
Anclaje de la cubierta	Describe la conexión de la cubierta al resto de los subsistemas que conforman la edificación	En función de la tipología constructiva

De esta manera, aunque puede ser visto con una actividad únicamente técnica, la selección de una u otra variante de solución para el diseño estructural de las cubiertas, que se realiza en la etapa de diseño conceptual, tiene un peso decisivo en la gestión del diseño. Este, marca su carácter iterativo y sistemático en la búsqueda de la mejor solución. En su definición deben participar todas las partes interesadas y disciplinas involucradas en el diseño, implica el análisis estructural y funcional de la variante y tiene como salida el cumplimiento de los requerimientos que solicita el cliente.

Sin embargo, se evidencian insuficiencias en el tratamiento del diseño conceptual de las cubiertas ligeras como proceso, al limitar su análisis al desarrollo de actividades, que por su complejidad e importancia pudieran estructurarse como etapas correlacionadas, integradas, e interconectadas dentro del propio proceso. Estos elementos reafirman la necesidad de gestionar el diseño estructural de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos.

1.2.2 Vulnerabilidad ante fuertes vientos

Aunque diversos autores han planteado diferentes conceptos de vulnerabilidad (Anexo 5), en general se entiende por vulnerabilidad como el factor interno de riesgo de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza o posibles acciones externas, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. También puede definirse como un estado de elevada exposición a determinados riesgos e incertidumbres, combinado con una capacidad disminuida para protegerse o defenderse de ellos y hacer frente a sus consecuencias negativas (Organización de Naciones Unidas, 1980). De manera general estas definiciones son descritas por la expresión (1.1).

$$Riesgo = Amenaza \times Vulnerabilidad \quad (1.1)$$

Si bien existen diversas definiciones y terminologías entorno a la gestión de riesgos, la presente investigación se enmarca en los riesgos socio naturales, que surgen a partir de la combinación de los riesgos de origen natural (biológicos, hidrometeorológicos, climáticos, tectónicos) y los de origen antropocéntrico (relativos al ser humano: errores de diseño, malas prácticas). Por ende, cambios en los parámetros de dicha expresión modifican el riesgo en sí mismo. Por lo que se concluye que la reducción de los riesgos depende entonces de la magnitud y extensión del peligro o amenaza (que no puede ser evitada o controlada); así como, de la posibilidad de reducir la vulnerabilidad (que sí puede predecirse o prevenirse). De ahí la importancia de estudiar los procesos que la inducen y gestionarlos de una manera proactiva.

Autores como (Rojas y Martínez, 2011; Sang et al., 2021) refieren que la vulnerabilidad es un proceso dinámico y sus manifestaciones varían de una comunidad a otra, o de un año a otro. Sin embargo, está estrechamente ligada a la

falta de recursos y el desconocimiento de los riesgos a que una ciudad está sometida, tanto a nivel de las poblaciones, las empresas, como de los tomadores de decisiones. Por esto es importante estudiar y conocer las fuentes de la vulnerabilidad para actuar sistemáticamente sobre ellas y reducir sus efectos negativos.

En ocasiones, los datos necesarios para el cálculo y análisis de las vulnerabilidades, no existe en los registros tradicionales, por lo que se hace necesario en estos casos construir y precisar informaciones sobre variables e indicadores que no se encuentran en las bases estadísticas de los países. En este sentido, varios autores han realizado aportes relevantes que han propiciado una evolución en los métodos para su estudio (Martínez et al., 2021; Pereira et al., 2022), lo que hace evidente el creciente interés de la comunidad científica por el estudio de este término y todos los procesos y variables que la conforman.

El término de vulnerabilidad se relaciona directamente con las cualidades y propiedades del sistema en cuestión (en este caso la edificación con cubierta ligera), y su relación con la amenaza o las amenazas que podrían incidir sobre él (en este caso los fuertes vientos de huracanes y ciclones tropicales) (Reyes et al., 2022c). Un estudio y evaluación de vulnerabilidad, según (Milanés et al., 2020; Pimentel et al., 2021) constituye un elemento clave en la gestión de los procesos asociados al ciclo de vida y puede abarcar el análisis de las vulnerabilidades estructural, no estructural, funcional y social.

Sin embargo, la revisión sistemática de la literatura relacionada con la vulnerabilidad de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos, se enfocan hacia las etapas posteriores del ciclo de vida. Aportan elementos para su evaluación en edificaciones ya construidas, ya sea diagnósticos del estado actual de las cubiertas luego del paso de los fenómenos naturales (González, 2008), (Ramírez, 2022), (Aguirre, 2022; Reyes, et al., 2022a), evaluaciones de vulnerabilidad para planificar mantenimiento a las cubiertas (López, 2022; Reyes et al., 2023; Reyes et al., 2023), o recopilaciones de experiencias durante su rehabilitación (Bembow, 2023). En consecuencia, el tratamiento de la vulnerabilidad durante la etapa de diseño carece

de una concepción teórica que permita evaluarla desde que se concibe el proyecto de la cubierta, lo que permitiría llegar a la etapa de construcción con una garantía de su resistencia y seguridad.

Para hacer un análisis más profundo de la vulnerabilidad, se hace necesario comprender sus componentes. Según la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (UNDRR, 2024) esta se puede descomponer según se expresa en la expresión (1.2).

$$Vulnerabilidad = \frac{Susceptibilidad \times Exposición}{Resiliencia} \quad (1.2)$$

Para autores como (Kumar et al., 2023; R. Li et al., 2024), la susceptibilidad lo definen las condiciones o nivel de resistencia y protección frente al impacto, por lo que, en este caso, enfocando el análisis específicamente en las cubiertas ligeras, la susceptibilidad la definirían los elementos técnicos componentes de la cubierta, que fueron caracterizados anteriormente en la Tabla 1.3. Estos inciden directamente en la resistencia de la cubierta ligera ante la amenaza y la incidencia del viento.

Por otro lado, una misma cubierta, por resistente que sea, puede ser vulnerable o no, a sufrir cierto daño, dependiendo de cuan expuesta esté a dicha amenaza. La exposición, definida por (Milanés et al., 2017; Milanés et al., 2020; Milanés et al., 2020) como el grado en que un ambiente o sistema está expuesto al peligro, se expresa precisamente en las condiciones del entorno donde se encuentra la edificación con cubierta ligera, los cuales modifican los parámetros del fenómeno natural en sí, estableciendo condiciones particulares para el comportamiento de los flujos de vientos y sus velocidades (Reyes et al., 2023).

Por su parte, la resiliencia es definida por Hardy et al. (2019) como: la capacidad de asimilar, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos o impacto de una amenaza de manera oportuna y eficaz. Esta aborda el enfoque social de la vulnerabilidad, por lo que, a los efectos de la presente investigación, se manejarán únicamente los indicadores relativos a los dos primeros términos (Figura 1.4), directamente proporcionales a la vulnerabilidad.

Figura 1.4. Indicadores de la vulnerabilidad según sus componentes.

En la literatura científica consultada (Sun et al., 2021; Wilson et al., 2022) se evidencia un mayor tratamiento a los elementos de la susceptibilidad, y su influencia en la resistencia de la cubierta ante los fuertes vientos. Por su parte, la exposición se encuentra débilmente tratada, al considerarse implícita en los coeficientes que establecen los códigos de diseño para diferenciar los escenarios topográficos, cuyo grado de especificidad aún es muy bajo. Esto implica que, a nivel conceptual, existen limitaciones en su integración al proceso de diseño estructural.

Adicionalmente, no se encontró en la literatura una concepción teórica específica para el diseño de cubiertas ligeras ante fuertes vientos que integre coherentemente ambas variables en la evaluación de la vulnerabilidad en la etapa de diseño conceptual, que es precisamente donde se definen las variables características de la cubierta ligera que formarán la variante de solución a diseñar.

1.3 Sistemas de Ingeniería. Fundamentos

Los Sistemas de Ingeniería constituye un enfoque teórico-metodológico para el diseño, la fabricación, la gestión técnica, las operaciones y el reciclaje de un sistema. Se asume como sistema una construcción o colección de diferentes elementos que, vinculados, proporcionan resultados que no se obtienen por los elementos por sí solos (Reinke et al., 2007). Los elementos, o partes, pueden incluir personas, hardware, software, instalaciones, políticas y documentos; es decir, todo lo necesario para obtener resultados a nivel de sistema. Los resultados incluyen las cualidades, propiedades, características, funciones, comportamiento y rendimiento del sistema (Chaudemar y de Saqui, 2021; Galli, 2018, 2020a, 2020b).

De esta forma, se asume a los Sistemas de Ingeniería como una disciplina holística e integradora, en la que se evalúan y equilibran las aportaciones de los ingenieros

de estructuras, los ingenieros eléctricos, los ingenieros mecánicos, los ingenieros energéticos, los ingenieros industriales y muchas otras disciplinas, para obtener un todo coherente que no esté dominado por la perspectiva de una sola disciplina (Chen et al., 2022; Husung et al., 2022; Peters et al., 2021).

Desde la publicación por parte de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (*National Aeronautics and Space Administration*, NASA) del Manual de los Sistemas de Ingeniería para la NASA (NASA/SP-6105) en 1995, ha experimentado como disciplina una rápida evolución. Después de casi 30 años de desarrollo, este enfoque se ha convertido en una tendencia novedosa y valiosa en el campo de la ingeniería. Siguiendo puntos de vista tradicionales, el estudio de Li et al. (2024) clasifica el desarrollo de los Sistemas de Ingeniería en términos de sus conceptos, lenguaje, y aplicaciones, comparando su ciclo de vida técnico con la curva de Gartner⁴, como se muestra en la figura 1.5.

Figura 1.5. Análisis histórico-lógico de los Sistemas de Ingeniería.

Fuente: adaptado de Li et al. (2024) Traducido por la autora.

⁴ Curva de Gartner: Gráfica que representa la madurez y adopción de las tecnologías y aplicaciones y su evolución en el tiempo a través de sus fases

Tal y como se muestra en el gráfico, la introducción de la definición precisa del concepto de Sistemas de Ingeniería planteado por el Consejo Internacional de Sistemas de Ingeniería (*International Council on Systems Engineering, INCOSE*) en 2007, marcó el comienzo del pico de expectativas, por lo que, en esta etapa, más investigadores exploraron este enfoque. La definición propuesta fue: “Los Sistemas de Ingeniería es la aplicación formalizada de la modelación como soporte en las actividades de determinación de los requerimientos del sistema, diseño, análisis, verificación y validación, comenzando en el diseño conceptual y continuando durante el resto de las fases del ciclo de vida”.

La figura 1.5 posiciona el surgimiento y evolución de algunas de las principales herramientas y lenguajes de los Sistemas de Ingeniería. Estas herramientas están contenidas en un hilo digital que no solo los agrupa con diversos métodos, técnicas, sino que describe, además, su empleo de una manera coherente, estructurada y armónica. De esta forma se garantiza la trazabilidad en todos los procesos, fundamentalmente durante el análisis, el modelado y la simulación. En el Anexo 6 se relacionan algunos de estos elementos.

La continua evolución de este enfoque incluye la aplicación de las normas de la Organización Internacional de Normalización (*International Organization for Standardization, ISO*) 9000, el uso de la Integración del Modelo de Madurez de Capacidades® (CMMI®) del Instituto de Ingeniería de Software Carnegie Mellon para mejorar el desarrollo y la entrega de productos. De igual forma, los conceptos más recientes incluyen la aplicación de la Inteligencia Artificial para perfeccionar aún más los procesos (Ammar et al., 2019; Arcuti et al., 2019; Castro-Ríos et al., 2017; Chen et al., 2018; Chown et al., 2018; Gräßler y Oleff, 2022; Wang et al., 2016).

Como enfoque, parte de un análisis del sistema global, seguido del análisis de los aspectos más técnicos del sistema, el proceso de diseño y la gestión del sistema (Galli, 2020a, 2020b; Graessler y Hentze, 2020). Adicionalmente, contempla la gestión de riesgos para predecir, evaluar y solucionar riesgos que pueden ocurrir. Para ello, los Sistemas de Ingeniería refieren tres modelos esenciales que ayudan

a los ingenieros a comprender un sistema complejo: los modelos en V, el modelo en Espiral y el modelo en W, siendo el primero el más desarrollado a nivel mundial.

La transformación actual de la industria promueve en la ingeniería una transición del enfoque basado en documentos al enfoque basado en modelos (Chen et al., 2018; Chen et al., 2022). Esta última ha evolucionado significativamente en términos de prácticas estándar para el diseño de sistemas interdisciplinarios complejos. Los Sistemas de Ingeniería se basan en un enfoque basado en modelos de arriba hacia abajo (*top down*), para describir todo el sistema (Chaudemar y de Saqui, 2021), centrándose en tres diferentes puntos de vista que cubren al menos descripciones estructurales y de comportamiento para realizar el análisis, síntesis y evaluación del sistema, independientemente de la etapa del ciclo de vida en la ingeniería. Estos son: Operacional, Lógico-Funcional y Físico (descritos en el Anexo 7). Cada uno aporta una visión estratégica y sistémica del entorno, funciones y componentes del sistema en cuestión (Arcuti et al., 2019; Cochran et al., 2024; Jagla et al., 2023; *Systems Engineering Body of Knowledge SEBoK*, 2023).

Desde esta perspectiva, diversos autores (Chaudemar y de Saqui, 2021; Chen et al., 2022; Ding y Zhao, 2020; Galli, 2020a, 2020b; Husung et al., 2022; Kharrat et al., 2021; Peters et al., 2021; Wang et al., 2022) han desarrollado sus investigaciones basados en los Sistemas de Ingeniería para respaldar las actividades de modelado y mejorar la integración de las actividades de simulación en el proceso de diseño y desarrollo de productos. Para Chen et al. (2022) el objetivo de modelar y simular es precisamente obtener información sobre el sistema antes de que se comprometan recursos significativos para su diseño, desarrollo, construcción, verificación u operación.

Precisamente esto constituye una ventaja de este enfoque interdisciplinario, su contribución a generar y gestionar datos en el dominio del ingeniero, de una manera asequible y oportuna para apoyar la toma de decisiones (Gräßler et al., 2021). Husung et al. (2022) refiere que los Sistemas de Ingeniería garantizan la obtención de un modelo y una simulación adecuados, precisos y oportunos, capaces de informar a las partes interesadas sobre las implicaciones de sus preferencias,

proporciona una perspectiva para evaluar alternativas, y genera confianza en las capacidades que proporcionará el sistema. También ayudan al desarrollo y despliegue del personal operativo y la comprensión de los requisitos de diseño, apreciar los límites impuestos desde la tecnología y la gestión, y asegurar un grado adecuado de sostenibilidad.

1.3.1 Aplicaciones para la Gestión del Diseño

Para aumentar la productividad de un equipo de diseño de ingeniería utilizando los Sistemas de Ingeniería y mejorar la calidad inicial del producto final, se requiere mantener la coordinación y sincronización de la información necesaria entre entornos multidisciplinarios (Chown et al., 2018). El desarrollo de sistemas complejos no es competencia exclusiva de una sola herramienta o flujo. Esto requiere un hilo digital en tiempo real basado en los estándares de la industria y que proporcione un vínculo entre las herramientas utilizadas en ese entorno. Un vínculo que refleje el flujo de trabajo y proporcione esta información necesaria de una manera que sea fácil e intuitivamente accesible para cada miembro del equipo.

La naturaleza multidisciplinaria de un sistema complejo, como es el caso de los proyectos de la construcción, requiere de una estructura de datos que considere las interacciones de comportamiento dentro del sistema. Si bien la creciente penetración de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TICs) en las ingenierías ha dado lugar a considerables ventajas, a la vez, ha vuelto el proceso de diseño una tarea compleja e interdisciplinaria. Sumado a esto, desarrollar un nuevo producto lleva mucho más tiempo debido a los bucles de intercambio iterativo entre los diseñadores, los ingenieros de la producción y otros especialistas, que posteriormente aumentan el costo de desarrollo. Por lo tanto, es necesario una comunicación y cooperación continuas y efectivas entre desarrolladores de varios campos durante todo el proceso de desarrollo (Ammar et al., 2019).

Dado que las actividades de gestión de proyectos son diferentes de las actividades comerciales normales que se llevan a cabo, la gestión de proyectos requiere de habilidades técnicas y de gestión especiales entre los miembros del equipo (Galli, 2018). Como se discute en el NPR 7120.5, (*NASA Space Flight Program and Project*

Management Requirements), la finalización exitosa de un proyecto puede beneficiarse en gran medida de los Sistemas de Ingeniería. Los principios de este enfoque son sinónimos de la mayoría de las características de la gestión de proyectos, y es, por lo tanto, aplicable a la gestión avanzada de proyectos (Galli, 2020a, 2020b).

La figura 1.6 representa este concepto, pues existen áreas en las que las dos piedras angulares de la gestión se superponen. En estas áreas de convergencia, los Sistemas de Ingeniería proporcionan los aspectos o elementos técnicos, mientras que la gestión del proyecto proporciona los elementos programáticos y de cronograma.

Figura 1.6. Sistemas de ingeniería en el contexto de la gestión global del proyecto.

Fuente: (SEBoK, 2023) Traducido por la autora

Precisamente de este nexo, se promueven etapas perfectamente estructuradas, capaces de integrar coherentemente sus tareas y objetivos y aplicables a cualquier proceso técnico del sistema: Planificación (donde se define el equipo técnico, su rol, responsabilidad y expectativas en el proceso); Gestión de riesgos (controla los riesgos presentes en el sistema); Gestión de configuración (organiza el sistema y gestiona los cambios en su configuración); Gestión de datos (manejo y obtención de los datos a partir de las herramientas); Evaluación (donde se evalúan los

resultados y alternativas); y Análisis y decisión (toma de decisiones en función del análisis del sistema).

La concepción de estas etapas, permite particularizarlas y contextualizarlas en dependencia del proceso o la fase. Precisamente existen tres conjuntos de procesos técnicos comunes donde se aplican los principios de los Sistemas de Ingeniería: en el diseño del sistema, la realización del producto y la gestión técnica. Los procesos en cada conjunto, sus fases, sus interacciones y flujos son ilustrados por el modelo motor de los Sistemas de Ingeniería, que se presenta en la figura 1.7a.

Específicamente en la etapa de diseño (Figura 1.7b), proceso que ocupa la presente investigación, los Sistemas de Ingeniería son ampliamente utilizados. Plantea sus etapas como procesos interdependientes, altamente iterativos y recursivos para definir y establecer las expectativas de las partes interesadas, generar y establecer los requisitos técnicos y convertir los requisitos técnicos en una solución de diseño validada que satisfaga las expectativas de las partes interesadas.

Al desarrollar nuevos productos, los ingenieros enfrentan el desafío de rastrear los requisitos hasta los elementos de diseño del sistema y ayudar a los tomadores de decisiones a elegir entre las opciones de diseño que implementan estos requisitos; opciones que pueden tener costos, compatibilidad e implicaciones comerciales muy diferentes. Los Sistemas de Ingeniería se han convertido en un método viable para rastrear gráficamente los requisitos hasta los elementos de diseño (Chen et al., 2018; SEBoK, 2023; Vajna, 2020).

Un objetivo central de este enfoque es disminuir el volumen de información producida durante el ciclo de vida del diseño del sistema, a través de una estructura mejorada y una reutilización más inteligente en las numerosas perspectivas y niveles de la arquitectura de los sistemas (Cochran et al., 2024; Jagla et al., 2023; Wang et al., 2022). El estudio de las variantes de diseño, objetivo esencial de la etapa del diseño conceptual, es un desafío central dentro de los Sistemas de Ingeniería debido al crecimiento de información exponencial asociado y a la complejidad creada por esta dimensionalidad adicional. La gestión de variantes se ha discutido extensamente para la capa física, pero carece de investigación que se

centre en la capa lógico-funcional, particularmente relevantes para la ingeniería de la fase conceptual.

Figura 1.7. Modelo motor de los Sistemas de Ingeniería.

Fuente: (SEBoK, 2023) Traducido por la autora.

Bajo estas perspectivas, se propone a los Sistemas de Ingeniería como base teórico-metodológico que sustenta la presente investigación, al ser capaz de integrar, de manera coherente y estructurada, las variables del sistema, desde un

enfoque interdisciplinar. De esta forma, se complementa el análisis teórico plasmado en la investigación, lo que permite particularizar la definición de gestión del diseño estructural de edificaciones, planteada en el epígrafe 1.2.

A partir de estas consideraciones, en el Anexo 8 se ilustra, según Dotres (2024), la forma en que se vinculan el objeto y campo de la presente investigación desde las concepciones teóricas desarrolladas en este capítulo, que permiten definir la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos como: Proceso que planifica, organiza, evalúa y mejora, de forma sistemática y participativa, el diseño estructural de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos, y que integra, a través del enfoque interdisciplinario de los Sistemas de Ingeniería, la modelación matemática y las variables asociadas a los fuertes vientos, lo que contribuye a la reducción de la vulnerabilidad de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos, mediante la adecuada toma de decisiones para la selección de variantes desde la etapa de diseño conceptual

De esta forma, representa una mejora en la concepción existente para la gestión del diseño estructural de estos elementos, ofreciendo desde un enfoque interdisciplinario una estructura correlacionada, particularizada, sistematizada para el proceso de diseño conceptual, que evidentemente repercute en una simplificación y optimización de las etapas posteriores del diseño.

1.4 Enfoques metodológicos de la gestión del diseño de cubiertas ligeras ante fuertes vientos. Aportes y limitaciones

En las últimas décadas los avances tecnológicos han propiciado un aumento de los estudios relativos a los enfoques y metodologías para la gestión del diseño y su generalización hacia los diferentes campos del diseño.

1.4.1 Sistematización de la literatura

Para profundizar en el análisis de sus principales tendencias, se realizó una sistematización de la literatura especializada sobre la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos, la cual está estructurada en un análisis bibliométrico y del contenido. Como primer paso, se estableció una búsqueda en diversas bases de datos de carácter general para identificar su comportamiento

(Google Scholar, SCIELO, REDALYC y LATINDEX) con una cadena de búsqueda abierta. Se observó una gran dispersión de resultados y diversos niveles sin especialización.

Posteriormente, se realizó una búsqueda especializada en las bases de datos SCOPUS (Elsevier BV, Amsterdam, The Netherlands) y en la colección principal de *Web of Science (WoS)* (*Institute for Scientific Information (ISI)* y *Clarivate Analytics, Philadelphia, USA*), consideradas como las bases de datos más exhaustivas en el ámbito científico. WoS es una de las más relevantes bases de datos científicas y se caracteriza por indexar revistas con una elevada calidad científica.

Para el primer caso, se utilizó la cadena de búsqueda “(*management AND vulnerability AND roof AND (wind OR hurricane)*)” y en el segundo “(((*TI=management*) OR (*TI=vulnerability*) AND (*TI=roof*)) AND (*TI=building*)) NOT ((*TI=flood*) OR (*TI=health*) OR (*TI=hospital*) OR (*TI=turbin*) OR (*TI=risk*) OR (*TI=seismic*))”. Para el estudio solo se tuvieron en consideración todos los artículos originales, no se consideraron los artículos cortos, las revisiones, las editoriales, las cartas al editor, etc., y se tuvo en consideración la eliminación de todos los documentos duplicados.

Las bases de datos de SCOPUS arrojaron un total de 2 361 registros de publicaciones y la WoS identificó un total de 1 754 registros (se encontraron 4 115 registros entre las bases de datos analizadas). Las búsquedas se realizaron limitando el espacio temporal cronológico de los documentos en el periodo 2010 a 2023. En la figura 1.8 se observa el comportamiento evolutivo.

Se observa una tendencia creciente en el estudio de la temática objeto de estudio. La literatura relevante se expresa fundamentalmente en idioma inglés. En el caso de los registros de la WoS, el comportamiento se ajusta según la ecuación de una línea recta con un coeficiente de correlación de 0,6806. En el caso del comportamiento de los registros de SCOPUS, se aprecia una ecuación de ajuste exponencial con un coeficiente de correlación de 0,9772. En el análisis combinado, se aprecia una ecuación de ajuste exponencial con un coeficiente de correlación de 0,9348. Con este análisis se concluye que el repertorio analizado es más acorde

con un ajuste exponencial que lineal, por lo que se cumplen los postulados de la Ley de Price de crecimiento de la literatura científica.

Figura 1.8. Comportamiento evolutivo de la búsqueda en las bases de datos SCOPUS y WoS en el periodo 2010 a 2023.

Con el objetivo de realizar un análisis objetivo de la bibliografía identificada en las dos bases de datos descritas anteriormente, se realizó un proceso de filtrado de registros de los últimos cinco años, que comprendieron para el caso de las bases de datos de la WoS (categorías: *construction building technology; management; computer science information systems*) un total de 382 registros, y para el caso de SCOPUS, un total de 1 208 registros (1 590 registros en total).

De estos registros, se analizaron los autores principales que estudian la temática en la WoS, identificándose que los autores más relevantes son: Othman, I. (5) y siete autores con (4) registros. En esta base de datos, los 382 artículos refieren 4 459 citas, con un índice de citas por artículo de 11,32, con un Índice H de 33. Los cinco países donde se concentra la mayor cantidad de investigaciones se reflejan en: República Popular de China (18,7 %), Estados Unidos de Norteamérica (14,9 %), Australia (10,6 %), Inglaterra (9,3 %) y España (6,3 %).

Las principales revistas que difunden el conocimiento del área que se aborda en la presente tesis son: *Buildings* (10,4 %), *Journal of Building Engineering* (9,3 %), *Energy and Buildings* (7,3 %), *IEEE Access* (6,3 %), *Sustainable Cities and Society* (4,5 %) y *Automation in Construction* (3,5 %). Se utilizó el software VOSviewer, versión 1.6.20 (Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, The Netherlands) para realizar la cartografía bibliométrica. En la figura 1.9 se observa el mapa de la co-ocurrencia de palabras claves en el título y el resumen de los 1 590 registros. Se identifica la presencia visible de las variables fundamentales de la presente investigación.

Figura 1.9. Mapa de la co-ocurrencia de palabras claves en el título y el resumen de los 1 590 registros analizados.

En la figura 1.10 se muestra el mapa del análisis específico de las relaciones existentes entre las palabras claves descritas en la figura 1.9. Se observa la prevalencia de relaciones de la vulnerabilidad con la gestión, el viento, las construcciones, los huracanes y la simulación numérica (figura 1.10a). Por su parte, en un análisis desde la gestión (figura 1.10b), se observan relaciones similares, pero sin tener en cuenta el viento como variable relevante, identificándose de esta forma una brecha teórica – metodológica.

Figura 1.10. Mapa específico de la co-ocurrencia de palabras claves en el título y el resumen de los 1 590 registros analizados.

Se utilizó la metodología PRISMA (Crawford et al., 2023). la cual establece los pasos que determinan el flujo de información en la revisión sistemática de la literatura especializada (Anexo 9).

1.4.2 Análisis de los enfoques metodológicos

Resulta importante destacar que no se tuvo acceso a instrumentos metodológicos específicos para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos. Por esta razón, el análisis de los instrumentos y enfoques metodológicos afines con la temática se dividió en dos grupos: uno relacionado con las metodologías, métodos y herramientas empleadas en el proceso de diseño y su gestión. Y un segundo grupo que abarca los enfoques para el estudio del comportamiento estructural de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos.

Metodologías para el diseño y su gestión

Una metodología de diseño constituye una secuencia lógica para el diseño de sistemas técnicos, partiendo de diversos tipos de conocimientos en diferentes dominios. Incluye la planificación de las actividades que vinculan los disímiles pasos y las etapas de diseño de acuerdo con el contenido y la organización de que se

trate. También, integra las estrategias, las reglas y los principios para conseguir los objetivos generales y específicos del diseño (Bender y Gericke, 2021).

Con el objetivo de detallar brevemente las metodologías, los modelos y los enfoques del diseño más utilizadas en la actualidad, se presenta una recopilación de estos elementos, extraída del análisis de la bibliografía consultada, que aporta un marco teórico a la investigación realizada (Anexos 10).

Gestionar el diseño de un producto se convierte así en un proceso complejo, cuya extensión temporal varía dependiendo de la complejidad del producto. Seguir una estructura coherente e interrelacionada, puede facilitar y acortar el tiempo de dicho proceso, dado que la información puede recolectarse y gestionarse de una manera más organizada sin sacrificar el cumplimiento de los requerimientos del cliente. Sin embargo, no se encontró evidencias de estructuras para este proceso, a partir de etapas correlacionadas, sino que se limitan a agrupar actividades en tres clasificaciones, las cuales se realizan a su vez en las tres etapas del proceso de diseño, y que constituyen el ciclo básico del diseño (Anexo 11).

Un análisis sistemático de la literatura permitió identificar, además, limitaciones en la evolución de la información que se gestiona en el proceso de diseño, desde un estado conceptual hasta un nivel detallado. Cabe destacar que, si bien se han propuesto diversos métodos y herramientas en este sentido, la mayoría busca no complicar la estructura general del proceso de diseño, por lo que obvian detalles específicos de las actividades de cada etapa que son necesarias en estos trabajos. En el Anexo 12 se relacionan algunos de estos métodos y herramientas útiles para cada etapa y actividad de acuerdo con su empleo a lo largo del proceso de diseño. Estos deben ser seleccionados y adaptados a las necesidades del equipo de diseño, dependiendo del tipo de producto y de los resultados deseados.

Se concuerda con Alvarez (2016) en que, en la medida en que se dispongan de criterios, métodos y herramientas que permitan una mejor evaluación de las variantes, el proceso de iteración será cada vez menor, contribuyendo así a pasar de modelos secuenciales de diseño a modelos concurrentes. Precisamente la

aplicación del enfoque de Ingeniería Concurrente⁵ (Donelli et al., 2023; Huang et al., 2023; Riba y Molina, 2006; Riesener et al., 2023; Rismiller et al., 2023) en las metodologías de diseño constituye una evolución hacia una convergencia holística de la ingeniería en la gestión del ciclo de vida⁶.

En la última década, se observa como tendencia, el estudio intensivo de métodos matemáticos y herramientas computacionales para asistir a la toma de decisiones en las primeras etapas del proceso de diseño. A pesar del uso intensivo de los sistemas de diseño e ingeniería asistida por Computadora (CAD/CAE) como soporte del diseño, se aprecia un interés por desarrollar soportes CAD en la etapa conceptual del mismo, tema aún no resuelto en su totalidad (Rothkötter y Vajna, 2024; Vajna, 2020, 2022a, 2022b).

A partir del análisis realizado, se concluye que una metodología de diseño debe: (a) ser aplicable a cada tipo de actividad de diseño; (b) facilitar la búsqueda de las soluciones óptimas; (c) ser compatible con los conceptos, métodos y resultados de otras disciplinas; (d) facilitar la aplicación de las soluciones conocidas para las tareas relacionadas; (e) ser compatible con el procesamiento de datos asistidos por computadoras; y (f) reducir el volumen de trabajo y disminuir el tiempo de desarrollo.

En ninguno de los enfoques analizados se establecen las interacciones o vínculos entre cada una de las etapas y sub-etapas de la gestión del diseño conceptual. No existen estudios que definan la utilización de las herramientas CAD, orientada a la evaluación de soluciones desde la primera etapa. La presente investigación se inclina entonces hacia la definición de un concepto de modelo matemático que, integrando dichas herramientas, facilite la gestión del diseño estructural, mediante la evaluación de las variantes de solución en la primera etapa del proceso de diseño.

⁵ *Concurrent Engineering* enfoque sistemático para el diseño y desarrollo de productos, que considera todos los elementos del ciclo de vida, desde la concepción hasta su reciclaje, con énfasis en el logro de los requerimientos de los usuarios

⁶ *Life-cycle Management* proceso estratégico de la actividad empresarial que gestiona de manera eficaz los productos de una organización a lo largo de su ciclo de vida y los procesos asociados a estos

Enfoques para el estudio del comportamiento de las cubiertas ante fuertes vientos

Los estudios acerca del comportamiento de las cubiertas de edificaciones se han centrado fundamentalmente en el análisis de edificaciones de gran altura. En el caso de las cubiertas de edificaciones de baja altura, se encuentran estudios bien sistematizados sobre la ocurrencia de vórtices de viento inducidos en la parte plana de las edificaciones (Bitsuamlak et al., 2013). Los autores demostraron que las succiones producidas en las esquinas fueron las responsables de los daños inducidos por el viento.

Los primeros estudios acerca de las modificaciones aerodinámicas fueron aplicados a edificaciones de grandes alturas y construcciones de cubiertas planas de baja altura. Davenport (Isyumov, 2012) realizó un estudio de los efectos de las formas de las cubiertas desde el punto de vista de la Ingeniería del Viento. Por su parte, Hayashida e Iwasa (1990) utilizaron modelos rígidos para el estudio de los tipos de formas en edificaciones de gran altura. Otros autores analizaron el efecto de las modificaciones de las esquinas de las edificaciones en las fuerzas aerodinámicas. Mientras otros examinaron el efecto de la forma en los patrones de cargas de viento para estructuras de gran altura (Asghari, Irwin, et al., 2014; Chen y Kareem, 2000; Kijewski-Correa, 2006; Nguyen et al., 1999).

Para el caso de las edificaciones de baja altura, autores como (Ginger et al., 2008; Kopp y Chen, 2006; Kopp et al., 2008; Oh et al., 2007; Visscher y Kopp, 2007) estudiaron los efectos de la apertura de puertas y ventanas ante el paso de fuertes vientos, consideraron las presiones internas en las edificaciones, la acción del viento sobre paneles en edificaciones, y realizaron estudios acerca de las características aerodinámicas del viento en las edificaciones.

Otros autores continúan el estudio del comportamiento aerodinámico del viento y en el estudio de los sistemas de anclaje de las cubiertas de edificaciones de baja altura (Bitsuamlak et al., 2013; Henderson et al., 2009). Al mismo tiempo, (Kopp, Galsworthy, et al., 2010; Kopp et al., 2010; Kordi et al., 2010; Masters et al., 2010;

Morrison y Kopp, 2010) analizaron las cargas horizontales y a diferentes ángulos de incidencia del viento de las cubiertas en edificaciones de baja altura.

Otro estudio a destacar es el de (Habte et al., 2015; Habte et al., 2017), en el cual se realiza el análisis para dos tipos de cubiertas metálicas, de forma trapezoidal y acanalada. Entre los principales resultados de esta investigación se pudo observar las deformaciones ocurridas en las planchas, el colapso de las uniones entre las mismas con la estructura de apoyo, incluso la ruptura del material al sobrepasar los límites de resistencia.

Un tema muy analizado, es el concerniente al estudio de los coeficientes de presión en las cubiertas de edificaciones de baja altura, para conocer su comportamiento y realizar los cálculos pertinentes (Akon y Kopp, 2016; Gavalda et al., 2011; Gavanski et al., 2016; Kopp y Gavanski, 2012; Kopp y Wu, 2020; Liu y Kopp, 2012; Oh y Kopp, 2015). En otros estudios, se analiza de manera exhaustiva lo relacionado con las diferentes tipologías de conectores y su influencia en el comportamiento de las cubiertas ligeras en edificaciones de baja altura (Bain et al., 2022; Gavanski y Kopp, 2017; Gavanski et al., 2013; Henderson et al., 2013; Ji et al., 2018; Kopp y Morrison, 2018; Morrison y Kopp, 2011; Oh y Kopp, 2015).

En lo relativo al efecto de las ráfagas, se encuentran estudios centrados en conocer el comportamiento de las cubiertas ligeras a baja altura cuando ocurre este tipo de fenómeno atmosférico (Guo et al., 2021; Huo et al., 2022; Ibrahim et al., 2023; Li et al., 2022; Wang y Kopp, 2021b, 2021c, 2023).

En el Anexo 13 se muestra un resumen de los principales aspectos abordados en la revisión de tesis doctorales que abordan el comportamiento y la influencia del viento sobre las edificaciones.

En Cuba, donde el viento es la principal acción a tener en cuenta en el diseño estructural, y considerando la alta vulnerabilidad de las cubiertas ante los vientos, también se han iniciado investigaciones encaminadas a estudiar los factores que inciden en la baja resistencia de estos elementos, con el objetivo de conocer las tensiones máximas fundamentales que alcanzan durante el embate de los vientos

huracanados. En el Anexo 14 se muestran un resumen de las investigaciones en el contexto nacional.

En la literatura especializada a la que se tuvo acceso, el estudio del comportamiento de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos se encuentra robustamente tratada, con aportes teóricos matemáticos fundamentados y con un amplio manejo de herramientas computacionales. Sin embargo, se manifiestan limitaciones en la aplicación y generalización de estos aportes y resultados analíticos a los procesos empresariales, relacionados fundamentalmente con el diseño de estos elementos, pues se evidencia limitadas interrelaciones entre el sector académico y empresarial.

Estas limitaciones inhiben la retroalimentación dentro de la gestión del diseño, y con ello, el desarrollo de nuevos proyectos de edificaciones con cubiertas ligeras capaces de resistir el impacto de los fuertes vientos. La revisión sistemática de la literatura especializada relacionada con la vulnerabilidad de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos, permitió identificar su limitado tratamiento preventivo. En consecuencia, su estudio y evaluación se aborda de manera reactiva en edificaciones y cubiertas ya construidas.

A partir de lo analizado en las propuestas y enfoques de ambos grupos, se puede concluir de manera general que:

- Se carece de una integración coherente entre los instrumentos metodológicos que sustentan los procesos de diseño y los modelos numéricos que describen el comportamiento estructural de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos.
- No se encontró evidencia de un instrumento teórico-metodológico que permita gestionar el proceso de diseño de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos.
- No se establece un algoritmo de decisiones explícito para la evaluación preliminar de la vulnerabilidad ante fuertes vientos de variantes de solución desde la etapa de diseño conceptual.

En consecuencia, un instrumento metodológico específico para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras que permita reducir la vulnerabilidad ante fuertes

vientos, debe contemplar aspectos estructurales de los enfoques y estándares consultados anteriormente. Precisamente, de la interacción entre: los enfoques metodológicos relacionados, las metodologías y métodos empleados para la gestión del proceso de diseño y los enfoques y herramientas para el estudio del comportamiento estructural de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos. Conjuntamente, a juicio de la autora, esta interacción resultará más efectiva si se desarrolla sustentado en el enfoque de Sistemas de Ingeniería.

La utilización de los fundamentos de los Sistemas de Ingeniería resulta adecuada para perfeccionar la gestión de las soluciones de diseño, para potenciar el trabajo multidisciplinar y, a la vez, para mejorar la evaluación objetiva de los resultados del proceso, por lo que proporciona una manera eficaz de gestionar el proceso de diseño de este elemento estructural

1.5 Prácticas de la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos. Contexto empresarial internacional y nacional

Las empresas de diseño a nivel mundial, en el actual contexto económico y financiero de alta competencia, se ven obligadas a ofrecer productos con una mejor calidad, variada funcionalidad y precios más favorables. Estos elementos conducen a la necesidad de disminuir sus tiempos de desarrollo de manera apreciable y efectiva (Riba y Molina, 2006). A esto se suma, que el contexto climatológico actual hace cada vez más frecuentes y agresivos los fenómenos naturales, lo que exige entonces de diseños constructivos estables y resistentes, ofreciendo durabilidad y seguridad a sus clientes.

El proceso de diseño estructural y la manera en que se gestiona, difiere en su mayoría en función de la organización que lo realiza y del entorno económico social actual que caracteriza a cada país⁷. En países capitalistas y con alto nivel de desarrollo, existe una gran variedad de organizaciones que desarrollan la actividad de proyectos constructivos, ya sea empresas públicas, entidades privadas, incluso

⁷ Se destaca Estados Unidos y China como los países con las empresas de diseño más relevantes reconocidas a nivel mundial

compañías de seguros⁸. Determinar entonces una generalidad del comportamiento o estructura de la gestión del proceso de diseño estructural en el contexto empresarial internacional resulta un tanto difícil, pero aun así se evidencian elementos que resultan necesario destacar.

La formación del equipo de diseño o partes interesadas durante el proceso se comportan mayormente de manera similar, destacando la participación del cliente en los procesos claves y la integración interdisciplinar de la organización. La delimitación de las etapas dentro del proceso de diseño, aunque los nombres varíen en función del país, se mantiene la estructura que define la teoría clásica del diseño: Diseño Conceptual, Diseño Básico, y Diseño de Detalle.

Las herramientas utilizadas para gestionar la información y perfeccionar el diseño se comportan de manera más heterogénea, en función del nivel de desarrollo financiero y científico-técnico de la organización. Las empresas con mayor desarrollo cuentan con túneles de viento y herramientas informáticas potentes para realizar diseños experimentales y validación de sus variantes de solución.

1.5.1 Particularidades de la práctica social de la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos en empresas de Cuba

Durante las últimas décadas, la actividad ciclónica se intensificado de manera considerable en Cuba y toda la zona del Caribe (Anexo 15). Datos revelan que el 36 % del fondo habitacional del país fue devastado, equivalente a 1 millón 408 mil 355 viviendas afectadas por huracanes. Tan solo en el 2008 la combinación de tres huracanes; Gustav, Ike y Paloma, ocasionaron en Cuba cifras récord de daños en el sector de la vivienda con un total de 530 015 hogares afectados (Coca, 2021).

La mayor parte de los daños causados por los fuertes vientos se concentraron en las cubiertas en este caso en las ligeras (representando el 75 % de todos los daños), estas cifras ponen de manifiesto la susceptibilidad de estos elementos constructivos

⁸ Se dificultó el acceso a diagramas de flujo que permitieran estudiar el proceso de diseño de las empresas internacionales, dicha información se mantiene comúnmente bajo un dominio reducido por cuestiones de seguridad ante la competencia

ante los fuertes vientos, lo cual explica la preocupación por garantizar un “techo seguro” (ONU, 1980).

Esta constituye una de las partes más importantes y difíciles de reponer, pues requiere de una sustitución que cumpla con determinadas características que satisfagan su funcionalidad, partiendo de su objetivo principal de proporcionar protección contra la intemperie, por lo que necesita estar formada por materiales resistente a las variaciones térmicas y agentes atmosféricos (Portero, 2000).

Esta problemática, con un alto impacto social, económico y ambiental, ha motivado al Gobierno, los sectores académico y empresarial, a enfocar los esfuerzos sobre estos elementos constructivos con el objetivo de potenciar sus características resistivas ante la acción del viento y disminuir los elementos que inciden en estos altos índices de vulnerabilidad.

En correspondencia con los Lineamientos de la Política Económica y Social del país y en concordancia con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), se tiene como propósito fundamental promover el desarrollo sostenible impulsando el enfoque de gestión de riesgo de desastres. En particular esta investigación tributa al lineamiento 133 que orienta priorizar estudios encaminados al cambio climático. Tiene relación además con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente con el número 11 “Lograr que las comunidades y asentamientos sean seguros, resilientes y sostenibles”.

Las causas de que las cubiertas se deterioren se derivan del incorrecto diseño de las soluciones constructivas, del uso de materiales no indicados, de una mala ejecución, de una vigilancia e inspección inadecuadas, insuficiente o nulo mantenimiento, entre otros factores. Sin embargo, el alcance de la presente investigación, se centra en el primero de estos factores señalados, el diseño, cuya relevancia es definitoria para el resto del ciclo de vida.

La cubierta en la actualidad, salvo excepciones, ha pasado a ser un elemento constructivo al que se dedica la ley del mínimo esfuerzo en el diseño. El hecho de que las cubiertas no se consideren, a priori, elementos estructurales complejos,

invitan a estudiarlas poco, por lo que esto no influye sólo en la estética sino también en el resultado de la solución constructiva.

En Cuba, las empresas de diseño e ingeniería, son las encargadas de llevar a cabo el diseño de las edificaciones con cubiertas ligeras⁹. A partir del estudio investigativo, consultas bibliográficas y entrevistas realizadas en varias entidades del país y de la provincia Holguín, se recopilaron aspectos técnicos y organizativos que permiten definir ciertas regularidades e irregularidades en el proceso de diseño y en específico de las cubiertas ligeras.

Estos elementos se agrupan en los siguientes aspectos: a) estructura organizativa (que define la organización del proceso y las partes involucradas en el mismo), b) marco legal (que incluye las leyes, reglamentos, normas que rigen y orientan el proceso de diseño, tanto desde el punto de vista técnico como de organización), y c) Herramientas (que encierra lo concerniente a los instrumentos que apoyan el proceso de diseño).

En cuanto a la estructura organizativa, al analizar los flujogramas de proceso de diseño de varias empresas de proyecto, resalta la no delimitación en la mayoría de ellos de las etapas de diseño, no diferenciándose las actividades comprendidas en cada una. De igual forma, al declarar las partes interesadas involucradas durante cada tarea, se limitan a la estructura de su organigrama, dejando fuera los externos a la entidad, produciendo incongruencias en ocasiones entre los diferentes actores involucrados en el proceso (inversionista, proyectista, arquitecto y estructural, contratista, constructor, suministrador), lo que dificulta la toma de decisiones oportuna y correcta durante la realización del diseño.

Una de las principales limitantes de los flujogramas analizados, es que están enfocados a organizar el proceso de diseño en el nivel estratégico, y en menor medida se evidencia su aplicación en los niveles táctico-operativo. Se detectó, además, que algunas entidades de proyecto realizan estudios de vulnerabilidad

⁹ Es importante aclarar que la práctica evidencia la construcción de cubiertas a partir de diseños informales realizados por entes ajenos a las instituciones autorizadas a realizar la actividad de proyecto

estructural en edificaciones, sin embargo, lo ofertan como un servicio opcional para el cliente, no forma parte del proceso de diseño establecido para todos sus proyectos.

En lo relativo al marco legal, el Decreto Ley 327 (CMRC, 2014) es el reglamento que rige el proceso inversionista en Cuba, de obligatorio cumplimiento en los proyectos de las edificaciones. Posiciona la actividad de diseño dentro de la Fase de Pre-inversión, y declara al proyectista como responsable de la calidad de los proyectos y de todos los servicios técnicos que preste (en este caso el diseño). Establece claramente las cuatro etapas para el proceso de diseño: Ideas Preliminares (puede omitirse en función de las características del proyecto), Soluciones Conceptuales, Ingeniería Básica, Ingeniería de Detalle, y sí delimita las acciones que corresponden a cada una.

De este Decreto se derivan las Normas de Alcance y Contenido (NC-674-4, 2018), que recogen los requisitos básicos de los servicios técnicos de diseño, por etapa, a cumplir por las empresas de proyecto. El Decreto Ley 327 (CMRC, 2014) establece, además, que para el proceso de diseño se deben tener en cuenta los resultados arrojados por los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo (PVR) a nivel territorial e institucional que desarrolla el CITMA (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba), que establecen mapas de vulnerabilidad del territorio en función de los peligros a los que se está expuesto, así como la compatibilización con el Plan Especial de ordenamiento territorial y urbanismo para la reducción de riesgo y vulnerabilidades ante desastres.

Sin embargo, aunque este marco regulatorio aporta guías y define estrategias de gestión para desarrollar el diseño, se centra en niveles macro del proceso. Se evidencian limitantes en cuanto al nivel de especificidad que considera en las actividades de etapa conceptual, sobre todo aquellas relacionadas con la evaluación de variantes de solución y el análisis de la influencia del viento en el diseño.

Otras normativas de importante consulta son aquellas que regulan el aspecto técnico, específicamente para el diseño de las cubiertas ligeras, encargadas de

reunir los datos técnicos, aspectos particulares y exigencias que rigen estos procesos en la actualidad. Esta problemática está dada primeramente por la diversidad de criterios que plantean los manuales y normas, así como la autenticidad y factibilidad de la fuente de información que se utilizan para su propia elaboración.

Para el caso de las empresas tanto de diseño como constructoras en nuestro país, existen Normas Cubanas, Códigos de Buenas Prácticas y Manuales Técnicos que plantean una serie de exigencias a cumplir para el diseño y ejecución de cubiertas con diversos tipos de materiales. Aun cuando los planteamientos y recomendaciones reflejados están basados en criterios de un personal capacitado y de referencias internacionales, se evidencia la necesidad de resultados de experimentos o análisis matemáticos que permitan corroborar la validez de dichas teorías.

Por ejemplo, la Norma Cubana 431:2006 Código de buenas prácticas para la ejecución de Cubiertas con de fibrocemento, aclara en su introducción que: “Para la elaboración de este Código se efectuó una búsqueda de normas internacionales y de otros países, pero no se encontraron referencias similares, por lo que fueron utilizados catálogos y tres plegables sobre la utilización del producto. Además, ha sido decisiva la participación de técnicos y profesionales con amplios conocimientos del tema normalizado.” Las construcciones de viviendas por esfuerzo propio no siempre se rigen por estos documentos, ya sea por desconocimiento de estas normas o por desconfianza. Su ejecución está fundamentada en experiencias prácticas y conocimientos basados en las vivencias de los propios afectados.

Estas incertidumbres muchas veces recaen en que los diseños de cubiertas sean repetitivos, adaptaciones poco fiables de casos o proyectos anteriores, que no necesariamente garantizan una total seguridad ante los vientos. Esto trae consigo una de las problemáticas más recurrentes, que es la no adaptación a las condiciones del entorno, resultando soluciones de diseño inadecuados en cuanto a eficiencia y durabilidad de las soluciones.

Otro punto de interés en el análisis de la práctica empresarial, resulta la disponibilidad de herramientas que le permitan evaluar la vulnerabilidad de los diseños de cubiertas ligeras ante fuertes vientos, sobre todo en la etapa de diseño conceptual e ingeniería básica. En estas fases del diseño, se evalúan diferentes propuestas de solución, pero no cuentan con instrumentos que le permitan valorar la seguridad de estas esas soluciones ante el viento, antes de definir su diseño definitivo.

Si bien se ha logrado en el entorno empresarial avances importantes con respecto al uso de herramientas informáticas y software de modelado para el diseño estructural, estos presentan ciertas limitaciones en cuanto a la capacidad de simular el comportamiento del viento como fenómeno, por lo tanto, la respuesta estructural de la cubierta se ve comprometida. Las herramientas informáticas disponibles para la etapa de diseño de detalle, presentan limitantes para la modelación y cálculo de la cubierta y sus elementos componentes.

De manera general se resumen las siguientes insuficiencias prácticas:

- No se definen y limitan las actividades de cada etapa del proceso de diseño y sus involucrados en la estructura organizativa para el proceso de diseño.
- No se contempla explícitamente la evaluación de vulnerabilidad ante fuertes vientos dentro del proceso de diseño de las cubiertas ligeras.
- El marco legal alrededor del proceso regula en mayor medida los aspectos en el nivel estratégico, no así en el táctico-operativo.
- Los métodos de diseños tradicionales para las cubiertas ligeras no disponen de criterios fundamentados científicamente.
- Insuficiente integración entre todas las partes interesadas en el proceso de diseño.
- Aún es incipiente la inclusión y generalización de las técnicas y métodos numéricos y computacionales, lo que es fundamental para alcanzar diseños más eficientes y seguros.
- Presentan limitaciones en la modelación del comportamiento real del viento, específicamente su efecto dinámico y su influencia en las estructuras.

- Se orientan al cálculo y diseño estructural de la edificación, no permiten precisar la cubierta como elemento más susceptible.

Conclusiones parciales

- 1 Los conceptos alrededor del diseño estructural han evolucionado desde una perspectiva que incluía sólo aspectos técnicos y matemáticos, hasta una definición que vincula de manera coherente y acertada, elementos propios de la gestión, la integración de disciplinas en el equipo de diseño, así como la satisfacción de los requerimientos de las partes interesadas.
- 2 El tratamiento en la literatura especializada de la temática de los fuertes vientos en el diseño es extenso y bastante abordado sobre todo a nivel internacional, fundamentalmente la formalización matemática del fenómeno. Sin embargo, se evidencian limitaciones en la generalización de esos aportes teóricos y sus herramientas de simulación a los procesos de diseño de estructuras ante fuertes vientos más allá del entorno académico.
- 3 Se plantea que las cubiertas ligeras constituyen uno de los puntos más vulnerables antes los fuertes vientos, no obstante, se pudo constatar que predominan las investigaciones enfocadas en las etapas de ejecución, mantenimiento o rehabilitación. Se encuentran carencias desde el punto de vista teórico en el tratamiento de sus variables y la evaluación de la vulnerabilidad desde la etapa de diseño, lo que evidencia la necesidad de gestionar dicho proceso.
- 4 Los Sistemas de Ingeniería constituye un enfoque interdisciplinario capaz de integrar conceptualmente elementos de la gestión de proyecto y el empleo estructurado y coherente de herramientas matemáticas de simulación de procesos, por lo que es pertinente su uso como base teórico-metodológica para gestionar el diseño estructural de las cubiertas ligeras.
- 5 El estudio de los enfoques, metodologías y herramientas para la gestión del diseño y los estudios del comportamiento de las cubiertas ligeras, corrobora que ha sido insuficiente la integración entre ambas aristas. Se evidencia la necesidad de un procedimiento que satisfaga las exigencias del proceso de

diseño ante fuertes vientos, que se sustente en bases teórico metodológicas robustas como los Sistemas de Ingeniería, y que permita integrar los resultados de la simulación numérica del comportamiento de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos desde la etapa de diseño conceptual.

- 6 Las insuficiencias prácticas que se manifiestan en el proceso de diseño estructural de las cubiertas ligeras en el contexto empresarial local, están relacionadas fundamentalmente con las brechas en la estructura organizativa del proceso, la integración entre los niveles estratégicos y táctico-operativos, y las limitaciones en las herramientas informáticas disponibles para modelar el comportamiento de estos elementos ante el viento. Estos aspectos justifican la necesidad de desarrollar un instrumento que responda a estas limitantes y permita la reducción de la vulnerabilidad mediante el análisis y la adecuada toma de decisiones para la selección de las variantes de diseño estructural de la cubierta ligera en la etapa conceptual; lo que contribuye a obtener proyectos constructivos seguros, acorde a las necesidades climáticas actuales.

2

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS LIGERAS ANTE FUERTES VIENTOS CON ENFOQUE DE SISTEMA DE INGENIERÍA

2. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS LIGERAS ANTE FUERTES VIENTOS CON ENFOQUE DE SISTEMA DE INGENIERÍA

En este capítulo se describe la arquitectura conceptual y metodológica que sustenta el procedimiento general para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos con enfoque de Sistemas de Ingeniería, en la etapa de diseño conceptual. Se describe, además, las etapas y pasos del procedimiento general y específicos, y su validación prospectiva a través de las Redes de Petri y el criterio de expertos.

2.1 Descripción de la arquitectura conceptual y metodológica. Integración de los Sistemas de Ingeniería en la Gestión del Diseño Estructural

La comprensión de los sistemas en los entornos industriales modernos, incluyendo el ámbito de la construcción de edificaciones, son complejos y constan de múltiples subsistemas y componentes interrelacionados. Como parte del proceso de transformación digital que tiene lugar en los diferentes escenarios de la ingeniería, la utilización intensiva de los sistemas computacionales como herramienta predictiva es cada vez más creciente. Por su parte, los Sistemas de Ingeniería constituyen una herramienta teórico-metodológica que, utilizando las herramientas computacionales, facilitan la comprensión y toma de decisiones en las diferentes etapas del ciclo de gestión del diseño.

Para describir la arquitectura conceptual y metodológica que sustenta el procedimiento general a partir de los Sistemas de Ingeniería, se inicia con la definición de las etapas. Cuando se analiza la interrelación entre la Gestión de Proyectos y los Sistemas de Ingeniería, resaltan en su nexo las etapas que permiten conformar un ciclo de gestión, aportando una estructura lógica y secuencial para el proceso en cuestión (Reyes et al., 2023). A su vez, el análisis del proceso de diseño que plantea el modelo motor de los Sistemas de Ingeniería, permite definir el objetivo principal de cada etapa.

De esta forma, como se muestra en la figura 2.1, quedarían conformado por cinco etapas: Planificación, cuyas actividades tienen como objetivo determinar las expectativas de las partes interesadas y a partir de ellas los requerimientos técnicos de diseño; Organización, donde se realiza la configuración del diseño a partir de su descomposición lógica y funcional; Simulación, mediante la cual se gestiona los datos e información de los modelos; Implementación y Evaluación, donde se realiza finalmente la evaluación de vulnerabilidad de la variante de solución del diseño; y Mejora, cuyo objetivo es el análisis y decisión de la variante definitiva para el diseño de la cubierta, y asegurar el proceso de retroalimentación del procedimiento.

Figura 2.1. Integración de los principios de Sistemas de Ingeniería y Gestión de proyectos para la definición de las etapas del procedimiento y sus objetivos.

Resulta oportuno aclarar, a partir de la figura anterior, que la gestión de riesgos se asume como un proceso transversal siguiendo la estructura planteada en el modelo motor de los Sistemas de Ingeniería, razón por la que no se visualiza explícitamente en una etapa específica del procedimiento.

Otro de los fundamentos que sustentan el instrumento propuesto es la materialización de los tres puntos de vista de los Sistemas de Ingeniería (Anexo 7) en la concepción de la finalidad y alcance de cada etapa. Esta concepción se describe en la figura 2.2, donde se muestra, además, cómo la lógica del

procedimiento se adscribe a los modelos en “V” que plantean los Sistemas de Ingeniería en sus diseños.

Figura 2.2. Aplicación de los Fundamentos de los Sistemas de Ingeniería en la concepción del procedimiento.

De igual forma, se hace necesario identificar el contexto en el cual se inserta el procedimiento, y su aporte con respecto al proceso de diseño actual que se desarrolla en las organizaciones. Tal y como describe la figura 2.3, la inclusión de la propuesta para gestionar el proceso de diseño estructural, se puede concebir como una especie de tamiz, que permite que solo pasen a las etapas posteriores al diseño conceptual, aquellas variantes de solución de cubiertas ligeras cuya vulnerabilidad ante fuertes vientos ya ha sido previamente evaluada.

Sin embargo, para plantear en su totalidad el procedimiento propuesto en la presente investigación, se hace necesario formalizar el concepto que le da sustento teórico a la propuesta de integrar al proceso de diseño, bajo los fundamentos de los Sistemas de Ingeniería, los resultados de los modelos de simulación del comportamiento de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos. Todo ello para realizar la evaluación de vulnerabilidad en la etapa de diseño conceptual.

Figura 2.3. Comparación entre el estado actual del proceso de diseño y la propuesta de la investigación.

2.1.1 Concepto de modelo matemático de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos basado en Sistemas de Ingeniería

En la presente investigación, se define como modelo matemático de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos basado en Sistemas de Ingeniería (MM^{CLFV}), la representación digital de las cubiertas ligeras utilizando los sistemas CAD/CAE/CFD, que integra, mediante los Sistemas de Ingeniería, información para la evaluación de su vulnerabilidad a partir del comportamiento estructural-deformacional ante la influencia de los fuertes vientos, que facilita la gestión del diseño estructural. Es necesario aclarar que la definición anterior se centra en la parte virtual del proceso de desarrollo de las cubiertas ligeras en edificaciones.

Cada modelo matemático de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos basado en los Sistemas de Ingeniería tiene su correspondiente descripción ontológica¹⁰. La ontología para el caso de los modelos CAD describe las relaciones existentes de estos modelos en los diferentes dominios de análisis.

Como se muestra en la figura 2.4, el concepto relaciona el modelo CAD que contiene los elementos geométricos de las cubiertas ligeras, su vinculación con el modelo FEM que actúa como elemento de la simulación de los esfuerzos y las deformaciones productos de las cargas a la que está sometida. Además, la conexión directa con el modelo CFD que contiene el comportamiento en diferentes escenarios, el desempeño de las cubiertas revelado a través de las presiones de vientos, y la información que se genera en todo el proceso. Todo ello facilita una información relevante para el proceso de gestión del diseño de este tipo de cubiertas en la etapa conceptual, orientado a la evaluación de las variantes de solución.

Figura 2.4. Elementos que componen el concepto de modelo matemático de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos basado en los Sistemas de Ingeniería.

¹⁰ De Nicola, A; Missikoff, M; Navigli, R (2009). "A software engineering approach to ontology building" (PDF). Information Systems. 34 (2): 258. CiteSeerX 10.1.1.149.7258. doi: 10.1016/j.is.2008.07.002

Teniendo en consideración el marco teórico que proporcionan los Sistemas de Ingeniería, se puede formalizar con una expresión matemática (2.1) el concepto de Modelo Matemático de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos basado en Sistemas de Ingeniería (MM^{CLFV}).

$$MM^{CLFV} = M^g \cup M^C \{M^{FEM}, M^{CFD}\} \cup M^{DA} \{M^I, M^D, L^M\} \cup O^{CL} \{R, E\} \quad (2.1)$$

Donde:

M^g : Modelo geométrico CAD de la cubierta ligera.

M^C : Modelo de comportamiento de la cubierta ligera.

M^{FEM} : Modelo de comportamiento FEM tenso deformacional de la cubierta ligera.

M^{CFD} : Modelo de comportamiento CFD de la cubierta ligera.

M^{DA} : Modelo de datos que soporta el estudio de la cubierta ligera.

M^I : Modelo del flujo de información de la cubierta ligera.

M^D : Modelo de estructuración de los datos de la cubierta ligera.

L^M : Lenguaje para la formalización de la información de la cubierta ligera.

O^{CL} : Ontología de la cubierta ligera; R : Relaciones; E : Entidades.

Debido a la heterogeneidad de los modelos virtuales de los distintos sistemas (modelos CAD/FEM/CFD), se necesita de una arquitectura unificada que facilite el desarrollo del MM^{CLFV} . Tomando en consideración la norma ISO/IEC/IEEE 42010¹¹, se diseñó una arquitectura conceptual del MM^{CLFV} , como se presenta en la figura 2.5. Según esta norma, el centro lo constituye la arquitectura computacional que será el soporte del modelo. Esta expresa los elementos que definen la arquitectura digital de la cubierta ligera, consistente en el modelo CAD, las cargas que actúan sobre la misma y las diferentes configuraciones.

¹¹ ISO/IEC/IEEE 42010:2022. Software, systems and enterprise — Architecture description

Figura 2.5. Elementos que componen el concepto de modelo matemático de las cubiertas ligeras basado en los Sistemas de Ingeniería ante fuertes vientos (según terminología de la ISO/IEC/IEEE 42010).

A la vez, incluye la ontología que refleja las diferentes entidades y sus relaciones; e identifica los requerimientos definidos por el cliente (tarea técnica). El cliente identifica la tipología de cubierta ligera e influye en los modelos CFD/FEM, al restringir y/o seleccionar varias de sus variables. Tanto los modelos computacionales como la ontología, permiten la generación del conocimiento necesario para facilitar la gestión del diseño en la etapa conceptual del proceso.

2.1.2 Concepción de la arquitectura de la herramienta informática para la evaluación de vulnerabilidad

La evaluación preliminar se realiza mediante la obtención de un índice de vulnerabilidad (Reyes et al., 2024). Dicho índice de vulnerabilidad, se moverá en un

rango entre 0 y 1, entre dichos valores se establece una escala de intervalos para los valores de vulnerabilidad, según se establece para fuertes vientos (Tabla 2.1).

Tabla 2.1. Intervalos para la evaluación del nivel de vulnerabilidad.

Nivel de Vulnerabilidad	Intervalo
Bajo	0-0,3
Intermedio	0,31-0,7
Alto	0,71-1,0

Fuente: Milanés et al. (2017)

Para la construcción de este índice, fue necesario primeramente normalizar las variables (tanto las procedentes de la exposición como de la susceptibilidad). Esta normalización permite conjugar diferentes indicadores que tienen diferentes unidades de medida y diferentes escalas. Es decir, se colocan en una escala estandarizada que permite compararlos entre sí y sumarlos a un índice final.

Considerando la revisión de la literatura científica y el efecto esperado de cada indicador sobre la vulnerabilidad de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos, se asignan puntajes (Tabla 2.2). La puntuación para cada indicador varía de 0,1 a 1, donde 0,1 indica que el indicador específico reduce la vulnerabilidad general de la cubierta ligera de la edificación, mientras que una puntuación más alta aumenta la vulnerabilidad de la misma.

Posteriormente se realizó una ponderación de dichas variables, pues no todos los indicadores tienen el mismo peso en la conformación del índice. Para la ponderación de los indicadores de la vulnerabilidad de cubiertas ligeras ante fuertes vientos se utilizó el método Kano (Barrientos, 2022; Reyes et al., 2023; Reyes et al., 2023). Este método evalúa la satisfacción del cliente y clasifica los atributos del producto según la apreciación del cliente.

El método Kano se basó en un cuestionario dirigido a los usuarios. El cuestionario fue diseñado para el caso específico de los requisitos funcionales involucrados en la caracterización de escenarios de riesgo ante fuertes vientos. Se realizaron un total de 20 cuestionarios.

Tabla 2.2. Indicadores para las variables exposición y susceptibilidad de las cubiertas ligeras.

Exposición			Susceptibilidad		
Indicador	Tipo	Valor	Indicadores	Tipo	Valor
Terreno	Valle	0,10	Forma de la cubierta	4 aguas	0,25
	Llanura	0,40		2 aguas	0,50
	Montaña	0,85		1 agua	0,80
Localización	Alta urbanización	0,30	Forma de la plancha según material	Ondulada	0,77
	Media urbanización	0,55		Acanalada	0,86
	Baja urbanización	0,75		Trapezoidal	0,94
	Zona Rural	0,80	Elemento de sujeción	Grapa J	0,10
Obstáculos	Árboles y vegetación	0,10		Tornillos	0,55
				Clavos	0,98
	Edificaciones bajas	0,75	Pendiente de la cubierta	10-15 [°]	0,06
	Edificaciones medianas	0,90		20 [°]	0,05
Edificaciones altas	0,93	25 [°]		0,08	
		30 [°]		0,17	
Zona Costera	Ms de 500 m	0,10	35 [°]	0,36	
	De 350 a 500 m	0,25	40 [°]	0,68	
	De 150 a 350 m	0,60	45 [°]	0,94	
	De 0 a 150 m	0,98	Material de los muros	Mampostería	0,17
				Madera	0,37
			Abierto	0,97	

Fuente: (Reyes et al, 2024)

Los usuarios fueron seleccionados entre profesionales de la industria de la construcción, investigadores, profesores universitarios y expertos relacionados con el objeto de estudio. La ponderación de los indicadores según el método de Kano se muestra en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3. Ponderación de los indicadores a partir del Método Kano.

Indicadores	Peso (%)
Terreno	10
Localización	5
Obstáculos	5
Zona Costera	10
Forma cubierta	10
Material y forma	25
Sistema sujeción	10
Pendiente	20
Material muro	5

Fuente: (Reyes et al, 2024)

El último paso es agregar los indicadores ponderados en un único índice de vulnerabilidad que pueda evaluarse en cualquier solución de cubierta ligera expuesta a fuertes vientos. Los indicadores deben sumarse para la obtención de la media geométrica ponderada o índice final de vulnerabilidad de acuerdo con la ecuación (2.2).

$$V = \frac{\exp(\sum(\log(v_1)*P_1+\log(v_2)*P_2+...\log(v_n)*P_n)}{\sum(P_n)} \quad (2.2)$$

Donde: V_n son los valores normalizados de las variables y P_n la ponderación o nivel de importancia establecido para cada una.

Los resultados proporcionan la base numérica para el desarrollo de una herramienta informática (Figura 2.6) que permite evaluar alternativas de diseño de cubiertas ligeras para edificaciones, dependiendo del grado de vulnerabilidad a la acción de fuertes vientos. De esta forma se define conceptualmente la herramienta de evaluación preliminar de vulnerabilidad (Reyes et al., 2023).

Figura 2.6. Imágenes de la interfaz gráfica de la herramienta informática Dipro-Vcub para la evaluación preliminar de vulnerabilidad.

2.2 Procedimiento para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos

En la figura 2.7 se muestra la conceptualización basada en los Sistemas de Ingeniería del procedimiento general para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos. En una primera instancia, se define que el proceso se desarrolla en la Etapa de Pre-inversión, concebida dentro del Decreto Ley 327 (CMRC, 2014). A su vez, esta etapa incluye las dos primeras fases del ciclo de vida de un proyecto constructivo, concepción, definición y diseño. Estas se concatenan con las tres etapas del proceso de diseño: Diseño Conceptual, Diseño básico y Diseño de detalle, donde se agrupan las actividades de análisis, síntesis y evaluación. A partir de dicha representación y contextualización, se particulariza la

investigación dentro del diseño conceptual y la selección de la variante de diseño como finalidad fundamental.

Los fundamentos de los Sistemas de Ingeniería establecen tres puntos de vista para realizar el análisis, síntesis y evaluación del sistema, independientemente de la etapa del ciclo de vida en la ingeniería: el Operacional, el Lógico-Funcional y el Físico. Cada uno aporta una visión estratégica y sistémica del entorno, funciones y componentes del sistema en cuestión. A partir de estos principios, y siguiendo la filosofía de los Modelos en "V" de los Sistemas de Ingeniería, se plantean las cinco Etapas del Procedimiento para la gestión del diseño de cubiertas ligeras ante fuertes vientos.

Figura 2.7. Conceptualización basada en los Sistemas de Ingeniería del procedimiento general para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos.

El procedimiento que se propone (Figura 2.8) facilita la obtención de los datos de entrada a la modelación formulada del sistema, la definición de las condiciones y variables del diseño y la selección de la solución que satisfaga las condiciones de vulnerabilidad requerida por las partes interesadas. Para ello se propone una estructura lógica y coherente con la propuesta teórica planteada en el epígrafe anterior, fundamentada en los principios de los Sistemas de Ingeniería.

Figura 2.8. Procedimiento para la gestión del diseño de cubiertas ligeras ante fuertes vientos con enfoque de Sistemas de Ingeniería.

Este procedimiento cuenta de cinco (5) etapas y quince (15) pasos. En las etapas se declara el objetivo, en los pasos el contenido y tareas a realizar. Se presenta un procedimiento específico en los casos que se consideró pertinente para su ejecución. Cada etapa se representa siguiendo los principios de los Sistemas de ingeniería, donde se identifica el elemento de entrada, y las acciones que ejecuta el sistema para su transformación en el elemento de salida. A continuación, se declaran las características del procedimiento:

- Integral: considera todas las organizaciones que intervienen en el proceso de diseño, y las interrelaciones que se establecen entre ellas con un enfoque sistémico.
- Consistencia lógica: por su estructura, secuencia lógica, interrelación de aspectos y consistencia interna.
- Parsimonia: la estructuración del procedimiento, permiten desarrollar un proceso complejo de manera relativamente simple, lo que resulta valioso y motivador para las personas encargadas de su sistematización.
- Flexibilidad: el procedimiento puede ajustarse a las particularidades y condiciones de la; así como, asumir la constante evolución de las herramientas informáticas que sirven de apoyo a los resultados, dada la potencialidad de la incorporación de modificaciones y ajustes en los diferentes procesos y procedimientos específicos.
- Participativo y colaborativo: dado por su capacidad de desarrollar un ambiente participativo y colaborativo de trabajo en equipos multidisciplinarios de todos los implicados, de forma tal que propicie el despliegue de iniciativas y el trabajo conjunto de personas e instituciones, con la finalidad de lograr objetivos comunes y beneficiosos para todos.
- Pertinencia: por la posibilidad que tiene el procedimiento general de ser aplicado integralmente en las condiciones de las entidades cubanas, en correspondencia con los intereses de la organización.
- Sistemática: permite el control sistemático sobre el proceso de diseño estructural de las cubiertas ligeras, lo que facilita la retroalimentación efectiva y la mejora que constituye la base para su perfeccionamiento.

Para el desarrollo del procedimiento se necesita la existencia de un grupo de condiciones que constituyen sus premisas y que se exponen seguidamente:

- **Voluntad y compromiso de la Organización:** La dirección y trabajadores de las organizaciones implicadas, deben reconocer la necesidad de gestionar el proceso de diseño de las cubiertas ligeras; y evidenciar su interés en aplicar los instrumentos propuestos.
- **Característica de la Organización:** El procedimiento puede ser aplicado por Empresas de Proyecto de Obras de Arquitectura e Ingeniería, que cuenten con un flujo de trabajo definido para su proceso de diseño. La flexibilidad, característica del instrumento propuesto, permite adaptarse al flujograma de cada organización.
- **Formación del personal:** Se requiere nivel de formación del personal implicado, en los temas de: diseño arquitectónico, análisis estructural, simulación numérica, modelos matemáticos. La organización tiene la posibilidad de capacitar a los implicados en los aspectos técnicos necesarios.
- **Disponibilidad de medios informáticos:** Es una condición necesaria la existencia medios informáticos para desplegar las herramientas y softwares que implica la metodología propuesta. Esta premisa constituye un requisito indispensable para la aplicación del procedimiento.
- **Requisitos del objeto práctico:** El procedimiento está concebido para gestionar el diseño estructural de una edificación con cubierta ligera desde la primera etapa de diseño, no se aplica para la evaluación de cubiertas de edificaciones ya construidas.

Etapa 1. PLANIFICACIÓN

En esta etapa (Figura 2.9) constituyen los elementos de entrada las necesidades y objetivos iniciales del cliente, que se transformarán en los requerimientos técnicos de la cubierta.

Figura 2.9. Etapa 1 de Planificación.

- Paso 1. Definición de partes interesadas

El objetivo de este paso recae en la determinación de las partes interesadas que conformarán el grupo interdisciplinario involucrados en el diseño de la cubierta. En este caso, es importante la participación de todos los actores dentro del proceso inversionista que regula el Decreto Ley 327 (CMRC, 2014): Inversionista, Proyectistas, Arquitecto, Ingeniero Estructural, Constructor, Contratista, Suministrador. Es importante que la lista de partes interesadas se identifique al principio del proceso de diseño, así como aquellos dentro del equipo que tendrán la mayor participación o influencia sobre el proyecto.

- Paso 2. Formulación de las expectativas para el diseño

Las partes interesadas anteriormente definidas, definen sus expectativas en el diseño de la cubierta, cada una en función del rol que juega en el proceso. Es importante plantear desde esta etapa, tanto los deseos y necesidades como las restricciones que debe tener el diseño. Para este paso se recomienda usar la herramienta Despliegue de la Función de Calidad (*Quality Function Deployment*, QFD) para facilitar el proceso de selección de las expectativas a cumplir, aquí deben prevalecer esas expectativas de nivel superior, o sea aquellas que repercuten directamente en el diseño y que delimitan restricciones y objetivos de primer orden.

- Paso 3. Determinación de los requerimientos técnicos de la cubierta

En función de las expectativas definidas en el paso anterior, se definen en este punto los requerimientos técnicos que debe tener el diseño de la cubierta, para ello la herramienta QFD facilita transformar las expectativas de las partes interesadas en una definición del problema y luego en un conjunto completo de requisitos técnicos validados expresados como declaraciones de "deberá", que se pueden usar para desafiar una solución de diseño para el modelo de estructura de cubierta deseada. Es importante además identificar los elementos que ya están bajo control de diseño y no pueden modificarse. Esto ayuda a establecer las áreas en las que se realizarán más intercambios para limitar las posibles soluciones de diseño. Es en esta etapa donde comienza a perfilarse una tarea técnica con los elementos que definen técnicamente el diseño que se pretende obtener. El proceso de definición de requisitos es recursivo e iterativo y termina el proceso con la obtención de requerimientos que han sido validados y aprobados las partes interesadas.

Resulta importante aclarar, que, como parte del proceso de retroalimentación del procedimiento, se realiza una trazabilidad digital de la información. Una vez que el proceso haya alcanzado varias iteraciones, en este paso se deberá consultar dicha información en una búsqueda de posibles soluciones de diseño ya definidas que presenten iguales requerimientos técnicos que los que se soliciten para la cubierta en cuestión, lo que implica una alternativa de diseño igual o similar, a definir por las partes interesadas.

Etapa 2. ORGANIZACIÓN

Esta etapa (Figura 2.10) constituyen los elementos de entrada de los requerimientos técnicos de la cubierta definidos en la etapa anterior, que se transformarán mediante el Análisis funcional, en las variables de diseño del sistema.

En este proceso se identifica el qué debe lograr el sistema en cada nivel para permitir un proyecto exitoso. Para la descomposición lógica se recomienda utilizar el Análisis funcional y el lenguaje de modelado de los Sistemas SysML, para crear una arquitectura de sistema y descomponer los requerimientos de nivel superior (o principal) y asignarlos a los niveles más bajos deseados del proyecto.

Figura 2.10. Etapa 2 de Organización.

- Paso 4. Descripción de la estructura funcional del sistema “Edificación con cubierta ligera”

El proceso implica analizar cada requisito del sistema “Edificación con cubierta ligera” para identificar todas las funciones que se deben realizar para cumplir con el requerimiento. En este punto se define, además, las relaciones entre las funciones que debe lograrse en el diseño. Es casi seguro que habrá formas alternativas de descomponer funciones; por lo tanto, el resultado depende en gran medida de la creatividad, las habilidades y la experiencia de los ingenieros que realizan el análisis. La descomposición permitirá visualizar las variables o componentes y la función que deben realizar para cumplir los requisitos del diseño.

- Paso 5. Descomposición y caracterización de las variables

Este paso se desarrolla a partir del procedimiento específico que se presenta en la Figura 2.11.

Tarea 5.1 Caracterización Fuertes Vientos (Amenaza)

En este caso la variable Fuertes Vientos es una variable externa del sistema, no se puede controlar o manejar, constituye la Amenaza que pone en riesgo los requerimientos de seguridad y funcionabilidad de la cubierta, por lo que su función

dentro del sistema sí altera el comportamiento de las demás variables, por lo que sí debe caracterizarse.

Figura 2.11. Procedimiento específico para la descomposición y caracterización de las variables.

Tarea 5.1.1 Obtención de los valores de carga de viento

En esta tarea se realiza el cálculo de los valores de carga de viento, según establece la norma cubana NC 285: 2003. Esta norma cubana establece el método de cálculo para determinar la carga de viento que debe utilizarse en los cálculos para el diseño de edificios y obras de ingeniería, o de sus partes y elementos, para los cuales el viento resulta ser una sobrecarga de uso. Esta normativa se encuentra vigente desde el año 2003 y actualmente se encuentra en un proceso de actualización, con el objetivo de perfeccionar fundamentalmente los parámetros para la descripción del viento y su efecto en las estructuras.

Tarea 5.2 Descomposición de la “Vulnerabilidad” de la cubierta ligera

Esta variable sí constituye una variable interna del sistema, para su transformación y evaluación se descompone en la multiplicación de dos sub-variables: Exposición y Susceptibilidad.

Tarea 5.2.1 Caracterización Variable Exposición

En este punto se caracterizan los elementos de la variante de diseño que tienen que ver con la Exposición de la Cubierta de la Edificación. La topografía de terreno, la localización de la zona a emplazar la edificación, la presencia de obstáculos

alrededor de la misma, entre otros factores, son los elementos que convierten o no, su ubicación en un escenario de riesgo. El lugar donde se emplazará cada diseño debe estar definido como parte de la Macro y Micro localización.

Tarea 5.2.2 Caracterización Variable Susceptibilidad

La susceptibilidad de la cubierta ligera, está dada por el comportamiento de sus características técnicas. En este punto se definen para la cubierta los materiales, formas y dimensiones, elementos de sujeción, geometría de las uniones, pendientes, superficie de apoyo y demás elementos técnicos. Esta primera caracterización constituye la variante preliminar de solución de la cubierta.

- Paso 6. Compatibilización funcional y lógica de las variables

En este paso se compatibilizan las variables definidas para el diseño de la cubierta, comprobando el cumplimiento de los conceptos arquitectónicos y estructurales de la cubierta, mediante la retroalimentación de las partes interesadas y revisores externos, para siempre que sea posible lograr los objetivos y las expectativas deseadas. Para ello, el equipo implicado debe conciliar las variables y su correlación a partir del análisis funcional y la caracterización lógica realizados en los pasos anteriores.

Etapa 3. SIMULACIÓN

En la etapa de simulación (Figura 2.12), constituyen los elementos de entrada las variables de diseño del sistema definidas en la etapa anterior, que se transformarán para obtener mediante la simulación, la información del modelo numérico.

Figura 2.12. Etapa 3 de Simulación.

La secuencia de esta etapa, responde en gran medida a las investigaciones desarrolladas previamente por la autora (Reyes et al., 2021; Reyes et al., 2022; Reyes et al., 2019; de la Rosa, 2019).

- Paso 7. Construcción del modelo CAD de la cubierta ligera

Con los datos obtenidos en la etapa anterior se procede a construir los modelos geométricos de la cubierta ligera mediante herramientas CAD, en función de la caracterización realizada en el Paso 5.2.2 de la etapa anterior. Se le introducen además los parámetros tecnológicos al modelo, los datos referentes a las propiedades físico mecánicas del material, tales como: módulo elástico, coeficiente de Poisson, densidad y resistencia a la tracción.

- Paso 8. Simulación del modelo con la técnica CFD

Con el modelo geométrico se realiza la simulación computacional del sistema “Edificación con cubierta ligera” a través de la técnica CFD de la acción del viento sobre la edificación de cubierta ligera, donde se determinan las variables de salidas tales como: la velocidad de incidencia del viento, presión, fuerzas etc., ejercidas por este en partes del modelo geométrico.

- Paso 9. Análisis de esfuerzos y deformaciones empleando el FEM

En este paso se realiza el análisis por el Método de Elementos Finitos de la cubierta ligera ante el efecto de la carga de viento, donde se obtienen los datos de tensiones y deformaciones actuantes en las cubiertas ligeras y otros elementos del sistema.

Etapa 4. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN

En la etapa de implementación y evaluación (Figura 2.13), constituyen los elementos de entrada la información del modelo numérico definida en la etapa anterior, que se transformarán para obtener la evaluación preliminar de la solución de diseño.

- Paso 10. Integración de los resultados

En este paso, se integran los datos obtenidos en las simulaciones y que caracterizan el sistema, como base para utilizar la herramienta informática concebida en el sub-

epígrafe 2.1.2, que automatice la evaluación de alternativas de diseño en función de los niveles de vulnerabilidad.

Figura 2.13. Etapa 4 de Implementación y Evaluación.

- Paso 11. Implementación de la herramienta informática

Para este paso se propone el siguiente procedimiento específico (Figura 2.14).

Figura 2.14. Procedimiento específico para la implementación de la herramienta informática.

De esta forma se introducirán en la herramienta los datos tanto del viento, como de los indicadores de exposición y susceptibilidad de la variante de diseño. Esta herramienta informática (Figura 2.15) va a permitir al equipo de proyecto estimar de manera preliminar la vulnerabilidad de las variantes de diseño que vaya predefiniendo.

Figura 2.15. Interfaz de la Herramienta Informática Dipro-Vcub.

Durante esta primera etapa del diseño, existirán tantas variantes y/o alternativas de diseño de cubiertas como estimen conveniente el equipo de proyecto, más aún cuando existen tantas variables y elementos técnicos en juego. Esta herramienta permitirá hacer un análisis predictivo de dichas variantes de solución. La automatización del cálculo estimado del rango de vulnerabilidad, facilitará predecir no solo la variante o solución de diseño menos vulnerable para el sistema modelado, sino que permitirá ir modificando los componentes de cada variable en función de los requerimientos establecidos, obteniendo una respuesta inmediata de cómo varía el comportamiento del sistema, visualizando así las variables críticas del modelo para el diseño.

- Paso 12. Evaluación preliminar de vulnerabilidad ante fuertes vientos

La automatización del cálculo estimado del rango de vulnerabilidad, permitirá ir modificando los componentes de cada variable en función de los requerimientos establecidos, obteniendo una respuesta inmediata de cómo varía el comportamiento del sistema, visualizando así las variables críticas del modelo para el diseño. De esta forma se realiza una evaluación de la vulnerabilidad de cada variante de solución de cubierta predefinida.

Etapa 5. MEJORA

La etapa de mejora (Figura 2.16), constituye la última del procedimiento, su objetivo está enfocado en la comparación y obtención de la mejor variante de diseño y además garantizar la mejora continua del proceso a partir de la retroalimentación. Los elementos de entrada son las variantes de solución de diseño evaluadas en la etapa anterior, que se transformará para la decisión y obtención entonces de la mejor y definitiva variante para el diseño de la cubierta.

Figura 2.16. Etapa 5 de Mejora.

- Paso 13. Análisis para decisión de la variante de solución

En este paso, se analizan las variantes de solución de cubiertas ligeras resultantes de la evaluación preliminar realizada en la etapa anterior. Podrán existir tantas variantes como combinaciones de cambios se realicen a los elementos o variables características de las cubiertas a diseñar, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad. Por lo que, en este paso, se deben estudiar y analizar las variables y los índices de vulnerabilidad obtenidos para cada una, que permita, en función del valor de dicho índice, tomar la decisión de la variante de diseño definitiva. Esta decisión es vital

para el proceso, y es una de las cuestiones más críticas y difíciles que tiene que tomar el equipo diseño. Una elección inadecuada de la variante definida raramente puede ser compensada en posteriores etapas del proceso e incrementa, a su vez, el costo, pues obliga a un rediseño.

En este paso se descartan aquellas variantes con un índice de vulnerabilidad Alto, o sea mayor que 0,71. Solo continúan como posibles variantes definitivas aquellas que se encuentren en los rangos de Medio y Bajo.

- Paso 14. Retroalimentación

Este constituye un paso importante del procedimiento, pues la retroalimentación garantiza la trazabilidad de la información, cuya documentación y gestión resulta tan importante y necesaria en el proceso de diseño. Para ello se almacenarán los resultados de las simulaciones numéricas una vez integradas (Etapa 4, Paso 10), así como al análisis de todas las variantes de solución con su índice de vulnerabilidad (Etapa 5, Paso 13). Esto constituye una información confiable para próximas iteraciones del procedimiento y nuevos proyectos, lo que facilitará las revisiones, correcciones e incluso brindará la posibilidad de, en un futuro, tipificar variantes de solución ya evaluadas, lo que perfecciona y optimiza el diseño, y a su vez, garantiza la mejora continua del proceso.

- Paso 15. Comparación Diseño vs Requerimientos

En este paso, se realiza una comparación entre las variantes de solución resultantes del Paso 13 (con índices de vulnerabilidad Medio y Bajo) y los requerimientos técnicos de la cubierta ligera, definidos por las partes interesadas en la Etapa 1, Paso 3. El resultado de dicha comparación permitirá entonces definir la variante definitiva, teniendo en cuenta no solo la vulnerabilidad como criterio fundamental, sino también que cumpla otros criterios que surjan del resto de los requerimientos. Para este paso, se recomienda emplear el Método de Pugh.

En él se define un patrón comparativo, que es una variante ideal utilizada como referencia para establecer las comparaciones del comportamiento de los criterios en las variantes de diseño propuestas, con relación al patrón establecido. La

determinación de los criterios de evaluación se debe realizar a partir de los pesos relativos que el diseñador les otorga a los requerimientos. No todos los requerimientos existentes pueden ser contemplados en un mismo diseño, por lo que según el método tradicional, la selección de los criterios se realiza a través del ordenamiento de los requerimientos por los pesos ponderados. Para ello, se recomienda consultar el QFD elaborado en el propio Paso 3 del procedimiento. Ya que unas de las ventajas de emplear este método, es poder visualizar dichos pesos.

En el Método de Pugh se asocia una escala de -1, 0 y 1 para establecer las relaciones de comparación entre la variante patrón y la variante en análisis: se indica 0 si el concepto es valorado igual que el criterio patrón, 1 si el concepto es valorado como mejor que el patrón y -1 si el concepto es valorado como peor (Tabla 2.4).

Tabla 2.4. Análisis y comparación por el Método de Pugh.

	Patrón	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante n...
Criterio 1	1				
Criterio 2	1				
Criterio 3	1				
Criterio n...	1				
$\Sigma+$	4				
$\Sigma-$	0				
Σ	4				

Los resultados contenidos en la sumatoria indican la variante de mayor valor con respecto a los restantes, siendo este diseño el de mejor respuesta a los criterios de evaluación por el Método de Pugh.

De esta forma, se logra una adecuada toma de decisiones para definir la mejor variante de solución para el diseño de la cubierta en función de su vulnerabilidad y se somete a la aprobación de las partes interesadas definidas en la Etapa 1. Si el resultado de dicha aprobación es negativo, se retorna a la Etapa 1, Paso 3 del procedimiento, y se evalúan nuevamente dichos requerimientos. Si esta comparación resulta positiva, el equipo de diseño está en condiciones de asumir que dicha variante es la idónea para culminar el Diseño Conceptual y pasar a la siguiente etapa de Diseño Básico.

2.3 Validación prospectiva del Procedimiento a través de las Redes de Petri y el criterio de expertos

La validación prospectiva del procedimiento general propuesto se realizó a través de las Redes de Petri (validación de comportamiento y de estructura) y el criterio de expertos (validación de contenido). A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en cada uno de estos. Para la validación prospectiva del procedimiento propuesto se utilizó la propuesta de (Vega y Nieves, 2015). Sobre la base de esta propuesta se valida prospectivamente la estructura y el comportamiento del procedimiento diseñado utilizando Redes de Petri (Figura 2.17).

Figura 2.17. Red de Petri del procedimiento.

Las Redes de Petri son una herramienta que permiten modelar el comportamiento y la estructura de un sistema. El propósito es evitar errores como: tareas sin condiciones de entradas y (o) salidas, tareas muertas, bloqueo, ciclos infinitos, actividad en ejecución después de finalizado el proceso y fichas en sitios diferentes del sitio final después de terminado el proceso. Para esto se inició con la traducción del procedimiento a una red de Petri.

La tabla 2.5 refleja la leyenda de la Red de Petri diseñada para el procedimiento. De forma similar, se aplicaron las reglas de reducción: fusión de lugares y transiciones en serie y en paralelos para reducir la red y facilitar su análisis.

Tabla 2.5. Descripción de los elementos de la Red de Petri.

Lugares	Transiciones
P1 Necesidad y objetivo inicial del cliente	T1 Determinar partes interesadas en el proyecto
P2 Listado de partes interesadas	T2 Formular las expectativas para el diseño
P3 Documentación	T3 Determinar de los requerimientos técnicos de la cubierta
P4 Expectativas para el diseño definidas	T4 Evaluar la efectividad de los requerimientos
P5 Requerimientos técnicos de la cubierta	T5 Descripción de la estructura funcional del sistema según los requerimientos
P6 Requerimientos Adecuados	T6 Obtención de las variables del sistema
P7 Modelado SysML	T7 Obtener valor de carga de viento
P8 Estructura funcional "Edificación cubierta ligera"	T8 Descomposición Variable Vulnerabilidad
P9 Variable externa (Fueres vientos)	T9 Evaluación funcional y lógica de las variables
P10 Variable interna (Vulnerabilidad)	T10 Construcción modelo CAD de la cubierta ligera
P11 Valores de carga de viento	T11 Simulación CFD del comportamiento del viento
P12 Caracterización Exposición	T12 Análisis de resistencia por FEM
P13 Caracterización Susceptibilidad	T13 Integración de los resultados
P14 Variables adecuadas	T14 Implementación de la herramienta
P15 Modelo CAD de la cubierta	T15 Evaluación de vulnerabilidad del diseño
P16 Modelo CFD del viento	T16 Análisis de las variantes de diseño
P17 Información resultando del modelo numérico	T17 Retroalimentación en base de datos

P18 Ecuación de vulnerabilidad	T18 Comparación diseño vs requerimientos
P19 Herramienta informática	T19 Aceptación del diseño
P20 Variante de diseño	
P21 Índice de Vulnerabilidad de la variante	
P22 Variantes de Diseño evaluadas	
P23 Variantes con baja y media vulnerabilidad	
P24 Base de datos	
P25 Criterios de Evaluación	
P26 Variante de solución definitiva	
P27 Diseño mejorado	

A partir de esta reducción se obtuvo la red que se muestra en la figura 2.18. Para llevar a cabo el análisis, se utilizó el software WoPeD[®] (Workflow Petri Net Designer), siguiendo la secuencia planteada por Medina (2016) y Quezada (2019).

Figura 2.18. Red de Petri simplificada.

La figura 2.19 expresa la ejecución de la red de Petri del procedimiento y su verificación en dicho software. El procedimiento presenta condiciones de diseño adecuadas para su ejecución; no hay inconsistencias que conduzcan a redundancias o ejecución de tareas incoherentes entre sí, comprobando la consistencia lógica estructural y la robustez del procedimiento propuesto.

Se comprobó que el procedimiento cumple su objetivo de forma segura, y garantiza que no entrará en un estado no válido. Es decir, no sigue instrucciones que no se deben realizar, es consistente, repetible, conservativo y vivo estructuralmente. Por tanto, el procedimiento presupone una aproximación adecuada de la realidad para el cumplimiento de sus objetivos. Representa adecuadamente la evaluación y mejora del diseño de cubiertas ligeras como sistema real, con la comprobación de

su estructura a través de las propiedades estáticas y los datos generados de la simulación, reproduce de forma adecuada el sistema real con la comprobación del comportamiento del modelo y sus propiedades.

Figura 2.19. Ejecución de la red de Petri del procedimiento y su verificación.

Fuente: Salida del Software WoPeD®.

Por otra parte, para complementar la valoración del grado de efectividad del procedimiento propuesto, se ha decidido utilizar también el método de evaluación por criterio de expertos. Esta es una práctica bastante generalizada en estos casos donde se requiere aplicar con rigor la solución propuesta, obtener y procesar la información relevada de los expertos consultados e interpretar los resultados de manera acertada, para permitir así que la propuesta pueda ser utilizada con los propósitos para la cual fue diseñada.

Para realizar una evaluación de la concepción del instrumental metodológico propuesto y su factibilidad de aplicación, se aplicó una herramienta de valoración cualitativa basada en la experiencia, competencias y conocimientos de un grupo determinado de profesionales considerados como expertos en el tema tratado. Para ello se realizan las siguientes tareas (adaptado de Pérez (2021) y Quezada (2019)):

- Primero: selección del grupo de expertos

Para esto se diseña y aplica una encuesta (Anexo 16) a 12 candidatos a expertos. Dichos candidatos son profesionales con experiencia en el campo de la investigación, con una visión interdisciplinaria desde la ciencia y desde la práctica

social empresarial. Desde la ciencia, se valoraron profesionales con dominio tanto de elementos técnicos del diseño y el viento, como en elementos propios de la gestión de proyectos y enfoque a procesos. Desde la visión empresarial se buscaron especialistas con dominio y experiencia en la gestión y dirección de proyectos estructurales, implicados en los diferentes niveles de los flujogramas empresariales, pero además que contaran con conocimientos en el área del diseño ante fuertes vientos.

El elemento valorado en la encuesta fue el coeficiente de competencia. Como resultado del procesamiento de los datos obtenidos con la aplicación de la encuesta a los posibles expertos se observa que el 58 % de los candidatos posee una competencia alta, por lo que se puede plantear que de forma general el coeficiente de competencia presenta valores elevados. Para la selección del número final de expertos se utiliza la NC 49:1981 Calidad y su determinación se realiza mediante la expresión (2.3).

$$M = \frac{P(1-P)K}{i^2} \quad (2.3)$$

Donde: M: cantidad de expertos; i: nivel de precisión deseado; P: proporción estimada de errores de los expertos; K: constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza elegido.

Para la realización de la investigación se trabaja con un nivel de precisión de 0.1, una proporción estimada de errores de los expertos de 0.01 y un nivel de confianza del 99 %, con lo cual se obtiene que el número de expertos que se seleccionan es siete. Una vez seleccionados los siete expertos con mayor coeficiente de competencia, se elabora el listado final de expertos y se le informa a cada uno de ellos. Al mismo tiempo se realiza la caracterización de los expertos seleccionados (Anexos 17 y 18).

- Segundo: diseño y aplicación de la encuesta a los expertos seleccionados

Se desarrolla la consulta a través de la aplicación de la encuesta diseñada (Anexo 19), con el fin de conocer su juicio de valoración acerca de los principales aspectos que contempla el instrumental propuesto en la investigación y que permitió evaluar

la concepción teórica y su novedad científica, la pertinencia, utilidad y factibilidad de su aplicación. La calificación de cada ítem responde a una escala ordinal cualitativa tipo Likert de rango 5, empleada en el cuestionario de evaluación. Las escalas que se usarán para la actual investigación son las siguientes: Muy Adecuado (5 puntos), Bastante Adecuado (4 puntos), Adecuado (3 puntos), Poco adecuado (2 puntos) y Inadecuado (1 puntos).

- Tercero: procesamiento de los datos

Los resultados de la consulta realizada a los expertos son tabulados y se obtiene que el 100 % de los expertos evaluaron los aspectos sometidos a juicio en el rango de bastante adecuado y muy adecuado, por lo que en la presente investigación se asumirá el procedimiento según la propuesta realizada. A continuación, se muestra las respuestas a los ítems emitidas por los especialistas y los resultados cuantitativos de cada uno (Tabla 2.6).

Tabla 2.6. Respuestas a los ítems de las encuestas.

Aspectos a evaluar		5	4	3	2	1
1	Reconocimiento de la importancia y novedad del procedimiento	29 %	71 %			
2	La concepción teórica que sustenta el procedimiento	29 %	71 %			
3	Carácter metodológico	57 %	43 %			
4	La pertinencia de la propuesta ante las condiciones actuales	57 %	43 %			
5	Las técnicas y herramientas que se proponen en cada una de las etapas y pasos	43 %	57 %			
6	Presencia del enfoque sistémico	57 %	43 %			
7	La propuesta permite dar solución al problema científico planteado	71 %	29 %			
8	La contribución del procedimiento a la mejora de la gestión del diseño de cubiertas ligeras ante fuertes vientos	43 %	57 %			
9	Posibilidad de aplicación	57 %	43 %			
10	Validez del procedimiento	86 %	14 %			

Conclusiones parciales

- 1 Se emplea el enfoque de Sistemas de Ingeniería en toda la concepción teórico y metodológica para la formulación de los fundamentos que sustentan el procedimiento. Desde su arquitectura lógica y funcional, así como su relación e interconexión con el proceso de diseño.
- 2 Se formula el concepto de modelo matemático de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos basado en Sistemas de Ingeniería (así como su descripción gráfica y matemática) para integrar coherentemente los elementos y variables que conforman los modelos numéricos de simulación del comportamiento de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos.
- 3 Se propone el cálculo del Índice de Vulnerabilidad para las variantes de diseño de cubiertas, y la concepción a partir de él, de una herramienta informática que permite la evaluación sistemática de la vulnerabilidad en la etapa de diseño conceptual
- 4 El procedimiento general y procedimientos específicos, sustentados en los principios de los Sistemas de Ingeniería, permiten integrar los conceptos, técnicas y herramientas de la simulación numérica para la gestión del diseño de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos, e incorporarlo en la etapa de diseño conceptual.
- 5 El procedimiento general y específicos propuestos favorece la toma oportuna de decisiones en la etapa de diseño conceptual, respecto a la evaluación de la vulnerabilidad de las cubiertas ligeras, mediante herramientas específicas que se desarrollaron en las fases propuestas, tales como el análisis funcional, la modelación numérica y la herramienta informática Dipro-Vcub.
- 6 Se realizó la validación prospectiva del Procedimiento propuesto, aplicando Redes de Petri y Criterio de expertos, lo que evidencia que la estructura y el contenido del instrumento metodológico propuesto, tiene las condiciones para ser aplicado.

3

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS LIGERAS ANTE FUERTES VIENTOS

3. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS LIGERAS ANTE FUERTES VIENTOS

En el presente capítulo, se presenta la validación empírica de la hipótesis de la investigación mediante la aplicación del procedimiento general propuesto, en el caso de estudio. Se selecciona la Empresa Nacional de Proyectos Agrícolas (ENPA) por cumplir las premisas definidas para emplear el instrumento. Los resultados de la aplicación se muestran a continuación.

3.1 Caracterización del Caso de Estudio. Verificación de las premisas

La ENPA es una Empresa de Proyectos e Ingeniería, perteneciente al Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, tiene como objeto social brindar servicios técnico-profesionales de Proyección y Diseño, Ingeniería, Topografía, Consultoría e investigaciones ingenieras aplicadas a la construcción e inversiones en obras del sector agropecuario y forestal.

Tiene como política integradora trabajar para consolidar su Sistema Integrado de Gestión basado en las normas NC ISO 9001:2015, la NC ISO 14001:2015, la NC ISO 45001:2018 y la NC ISO 50001:2019 para garantizar un desarrollo sostenible en el área de impacto, incluyendo la naturaleza, la magnitud de sus actividades y servicios, así como los riesgos y oportunidades en la gestión empresarial de la organización, poniendo en función de este objetivo su potencial humano y científico técnico.

La Organización se compromete con la protección al cliente y otras partes interesadas, proporcionándole servicios seguros y fiables de una manera sensible y responsable con el medioambiente, mediante comunicación adecuada amparados en los siguientes principios:

- Cumplir con los requisitos legales aplicables y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión.

- Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, con una correcta inclusión de la dimensión ambiental en nuestros servicios y con la utilización racional de los recursos y la minimización de los residuos.
- Prevenir los daños y el deterioro de la salud de nuestros trabajadores.
- Fomentar la utilización racional de la energía a través del establecimiento de programas de optimización.
- Desarrollar programas de formación, información, participación y sensibilización para todo el personal con el objetivo de elevar su desempeño.
- Mantener la condición de entidad con altos resultados económicos.

La Misión radica en: Contribuir al desarrollo del sector agropecuario y forestal del país trabajando en la concepción y ejecución del proceso inversionista mediante los servicios de Consultoría, Ingeniería y Diseño, ofreciendo soluciones con la aplicación de tecnologías de avanzada bajo los requisitos de la satisfacción de los clientes y otras partes interesadas, la prevención y mitigación de la contaminación ambiental, el desempeño en seguridad y salud en el trabajo, a través de la implementación de un Sistema Integrado de Gestión, con un colectivo de experiencias en el sector, con sentido de creatividad y responsabilidad para ofrecer la máxima calidad y eficiencia del servicio y la obtención de márgenes de beneficios encaminados al desarrollo de nuestras capacidades tecnológicas.

Su Visión está orientada a: Liderar la prestación de servicios técnico- profesionales de proyección, consultaría, diseño e ingeniería en el sector agropecuario y forestal teniendo como premisa un Sistema Integrado de Gestión reconocido y certificado, aplicando tecnologías modernas y eficientes, con especialistas calificados, permeados de un pensamiento científico e innovativo.

Cumplimiento de las Premisas del objeto de estudio práctico

Primeramente, fue necesario verificar si la entidad cumplía las condiciones que fueron declaradas en el Capítulo anterior como premisas para la aplicación del procedimiento:

- Voluntad y compromiso de la Organización

La empresa cuenta con una amplia experiencia en el diseño de edificaciones de carácter industrial, propias del sector al cual pertenece y presta servicios. Entre las características fundamentales de este tipo de edificaciones, se encuentran las cubiertas ligeras como solución prácticamente obligatoria para el techado. Por tal motivo, esta entidad requiere prioridad en su gestión ante la reconocida y creciente demanda de proyectos de edificaciones con soluciones de cubiertas ligeras. Ante esta imperante necesidad, tanto los directivos como los especialistas del área técnico-productiva de la empresa reconocen las ventajas que implica lograr gestionar el proceso de diseño de las cubiertas ligeras; y evidencian su interés en aplicar los instrumentos propuestos, con el fin de perfeccionar sus servicios.

- Característica de la Organización

La Empresa cuenta con un flujograma de la realización del Servicio de Diseño, en el cual recoge las actividades organizativas y el personal administrativo y técnico involucrado en cada fase. Sin embargo, en el diagnóstico realizado se comprobó que en él no están definidas las etapas del diseño, por lo que no se encuentran delimitadas las acciones que pertenecen al diseño conceptual, la transición hacia el diseño básico y posteriormente el diseño de detalle. Esto evidencia las limitaciones que presenta actualmente el proceso de diseño, aspecto que evidencia aún más la necesidad de implementación de la propuesta metodológica de esta investigación.

- Formación del personal

Se comprobó, mediante entrevistas con los directivos y por supuesto con el personal técnico-productivo de las áreas de servicio de diseño, que la empresa cuenta con especialistas capacitados en las áreas y conocimientos que requiere la implementación exitosa del procedimiento propuesto. Se identificó que:

- El 100 % de los especialistas del área técnico-productiva maneja Software Profesionales de Diseño: (AutoCAD, ArchiCAD, Sketshup, Autodesk Revit, Autodesk Robot, ACSI, Civil 3D, SolidWorks, entre otros. Algunos con más dominio que otros.

- Desde el año 2020 el equipo de diseño trabaja en alguno de sus proyectos basados en la metodología BIM (Building Modeling Information), por lo que reflejan experiencias en aspectos relativos al trabajo en equipo, enfoques de diseño colaborativo, comunicación efectiva con el cliente y flujo de información entre las partes interesadas.
- Disponibilidad de medios informáticos

La Empresa realizó hace cinco años una inversión en la mejora y modernización de sus medios informáticos. Se comprobó que posee infraestructura informática de calidad, con amplias potencialidades para el aprovechamiento de los avances tecnológicos y software para perfeccionar su proceso de diseño, por lo que cuenta con las capacidades para desplegar las herramientas que implica la metodología propuesta.

- Requisitos del objeto práctico

Debido a que el procedimiento está concebido para gestionar el diseño estructural de una edificación con cubierta ligera desde su concepción, fue necesario seleccionar un proyecto que se encontrara precisamente iniciando esta etapa. Este fue el caso de la proyección de una Nave Industrial para el almacenamiento de carbón al norte del asentamiento Mandinga, Levisa, municipio Mayarí, realizada por el cliente en este caso la entidad “Inversiones Empresa Agroforestal Mayarí”. Este proyecto cuenta entre los objetos de obra a diseñar, una edificación de la tipología Nave Industrial, con solución de cubierta ligera.

3.2 Aplicación del procedimiento en la “Empresa Nacional de Proyectos Agrícolas”

Una vez comprobado el cumplimiento de las premisas como caso de estudio, se procedió a la aplicación del procedimiento para la gestión del diseño de cubiertas ligeras ante fuertes vientos en esta Empresa.

3.2.1 Etapa 1. Planificación

- Paso1. Definición de partes interesadas

Para la aplicación del procedimiento se aprovecharon las estructuras existentes en la entidad, sus recursos humanos y tecnológicos, lo cual permitió la conformación del equipo básico de trabajo con los integrantes del equipo de diseño. Este equipo consta de seis personas. Por parte del equipo de diseño, participan los especialistas en arquitectura, ingeniería civil, informática, con experiencia de trabajo y conocimientos en la aplicación de herramientas informáticas para el diseño. En este caso, se requirió además la participación del Inversionista, en este caso la Empresa Forestal Mayarí, entidad que dará uso a la edificación.

- Paso 2. Formulación de las expectativas para el diseño

Las partes interesadas anteriormente definidas, definieron sus expectativas en el diseño, cada una en función del rol que juega en el proceso. Se definieron, tanto las necesidades como las restricciones que debe tener el diseño. Estas se recogen en la Tabla 3.1. Mediante una tormenta de ideas en una reunión de opciones técnicas donde se encontraba todo el equipo de trabajo, se evaluaron y definieron las expectativas finales (Figura 3.1).

Tabla 3.1. Formulación de las expectativas de las partes interesadas.

Partes interesadas	Expectativas formuladas
Inversionista	<ul style="list-style-type: none"> • El cumplimiento de requisitos técnicos, ambientales, sociales, legales dispuestos en el D/L 327/14 • El emplazamiento de la edificación debe ser el concebido en la micro localización de la inversión • Proyecto adecuado a las exigencias de las normativas de construcción cubanas • Calidad en el diseño • Durabilidad y resistencia ante fenómenos naturales extremos • Información detallada de los materiales a utilizar
Arquitecto	<ul style="list-style-type: none"> • Plantear un diseño integrado al entorno • Lograr un correcto dimensionamiento en función de los espacios • Garantizar condiciones de ventilación, iluminación y acceso • Elección de materiales resistente al fuego y lluvia
Ing. Civil	<ul style="list-style-type: none"> • Obtener diseño sin fallo estructural durante período de vida útil

-
- Lograr una cubierta resistente a las cargas actuantes
 - Garantizar la durabilidad de sus materiales
 - Conseguir la estanqueidad de la cubierta
-

- Paso 3. Determinación de los requerimientos técnicos de la cubierta

En función de las expectativas definidas en el paso anterior, se plantearon en este punto los requerimientos técnicos para el diseño de la cubierta, para ello se transformaron las expectativas de las partes interesadas en requisitos técnicos para llegar a una solución de diseño para el modelo de estructura de cubierta ligera deseada, para ello se aplicó la herramienta QFD (Figura 3.1) obteniendo los requerimientos validados para el diseño de la cubierta. La aplicación del método QFD permitió identificar y priorizar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, para satisfacer sus requerimientos. A la vez, facilitó la comunicación en el equipo de diseño, al proporcionar un marco estructurado para recopilar y analizar información relevante.

Por otra parte, el método QFD permitió al equipo de trabajo centrarse en la calidad del diseño estructural de las cubiertas ligeras del proyecto, ayudando a prevenir problemas y defectos. Al identificarse y abordarse las necesidades del cliente desde el principio, se induce la reducción de los costos asociados, que tienen que ver con cambios en etapas posteriores del proceso de diseño. Al tener en cuenta las prioridades y preferencias de los clientes desde el principio, QFD asesoró en la selección de conceptos y soluciones que mejor se alinearon con las expectativas de las partes interesadas.

Para cerrar esta etapa, se obtuvo la primera variante de tarea técnica del proyecto, que quedó definida a partir de la evaluación de los requerimientos finales de la cubierta que fueron validados y aprobados por el cliente y el resto de las partes interesadas.

Figura 3.1. Aplicación de QFD para la definición de los requerimientos del diseño de la cubierta en función de las expectativas.

3.2.2 Etapa 2. Organización

- Paso 4. Descripción de la estructura funcional del sistema “Edificación con cubierta ligera”

En este paso, se analizó cada requisito del sistema para identificar todas las funciones que debe cumplir, así como las interrelaciones entre cada una de estas variables. El análisis funcional se realizó a partir de SysML, lenguaje de modelación de los sistemas, y se muestra en la figura 3.2.

Figura 3.2. Análisis funcional del Sistema Edificación con Cubierta Ligera, a través del lenguaje de modelado SysML.

La utilización del modelado con SysML proporcionó una forma estructurada y estandarizada para representar el sistema estructural de las cubiertas ligeras en edificaciones, lo que facilitó la generación de conceptos de solución de manera organizada y comprensible. Mediante el diagrama SysML (Figura 3.2) se representó de forma clara y concisa las diferentes partes y relaciones del sistema objeto de estudio, lo que facilitó la comunicación y comprensión de los conceptos de solución entre los miembros del equipo de diseño.

Al mismo tiempo, ofreció la fundamentación para realizar el análisis con la herramienta informática desarrollada, lo que permitió evaluar el comportamiento de los conceptos de solución antes de su implementación, reduciendo así el riesgo de errores y costosos cambios posteriores.

- Paso 5. Descomposición y caracterización de las variables

Se aplicó el Procedimiento Específico propuesto para este paso. La descomposición permitió visualizar las variables o componentes y la función que realizan para cumplir los requisitos del diseño. En este caso, la variable externa (vientos) y la interna (vulnerabilidad).

Tarea 5.1 Caracterización Fuertes Vientos (Amenaza)

Se analizó la incidencia de los fuertes vientos como principal amenaza ante la cubierta de la edificación. Las cubiertas ligeras durante el embate de un huracán están expuestas a vientos de gran intensidad, sometiendo la cubierta a cargas tanto de presión como de succión.

5.1.1 Obtención de los valores de carga de viento

Se realizó el cálculo de los valores de carga de viento (Tabla 3.2) por la expresión (ec. 3.1), según la norma NC 285: 2003, para el diseño de la edificación.

$$q = (q_{10} * C_t * C_s * C_h * C_r * C_{ra}) * C_f \quad (3.1)$$

Tabla 3.2. Parámetros para el cálculo de la carga de viento.

Parámetro según NC 285:2003	Valor
Tiempo de recurrencia en años	50
Coefficiente de Recurrencia: C_t	1
Región o zona	III
Presión básica por región: q_{10} (kN/m ²)	0,9
Topografía (tipo de sitio)	Normal
Coefficiente de sitio: C_s	1
Terreno tipo	B
Altura de la estructura (m)	4,8
Coefficiente de altura interpolado: C_h	0,47
Coefficiente de ráfaga: C_r	1,48
Reducción por área expuesta: C_{ra}	0,78
Carga unitaria total: q (kN/m ²)	0,39

Tarea 5.2 Descomposición de la “Vulnerabilidad” de la cubierta ligera

La variable interna fundamental del sistema es la vulnerabilidad, esta se descompuso en la multiplicación de dos sub-variables: Exposición y Susceptibilidad.

5.2.1 Caracterización de la Variable Exposición

En este punto se caracterizaron los elementos de la variante de diseño que tienen que ver con la Exposición de la Cubierta de la Edificación (Tabla 3.3). La topografía del terreno, la localización de la zona a emplazar la edificación, y la presencia de obstáculos alrededor de la misma. Elementos que se determinaron a partir de la macro y micro localización, así como de visitas de control de autor al lugar definido para el emplazamiento.

Tabla 3.3. Características de la variable Exposición.

VARIABLES EXPOSICIÓN	Características (Variante 1)
Relieve	Montañoso
Localización	Zona urbanización baja
Obstáculos	Rodeado de Árboles
Zona costera	No

5.2.2 Caracterización de la Variable Susceptibilidad

Se definieron para la cubierta (primera variante de diseño), las variables características de la cubierta ligera que definen su susceptibilidad: materiales, formas y dimensiones, elementos de sujeción, geometría de las uniones, pendientes, superficie de apoyo y demás elementos técnicos (Tabla 3.4).

Tabla 3.4. Características de la variable Susceptibilidad.

VARIABLES SUSCEPTIBILIDAD	Características (Variante 1)
Tipo de cubierta	2 Aguas
Material de la cubierta	Fibro cemento
Forma de la cubierta	Ondulada
Dimensiones	1 200 x 0,90 mm
Superficie de apoyo	Vigas madera
Pendiente	30°
Monta entre planchas	1 onda
Elemento de Sujeción	Clavos
Posición sujeción	Cresta Onda
Distancia entre sujeciones	400 mm

- Paso 6. Compatibilización funcional y lógica de las variables

En este paso se conciliaron las variables presentes en el diseño, a partir del análisis funcional realizado y su caracterización lógica y funcional. Para ello se desarrolló nuevamente una reunión de opciones técnicas entre el equipo interdisciplinario, con la participación de todas las partes interesadas, para aprobar las variables de la variante de solución preliminar definida, y su ajuste a los requerimientos y expectativas definidas en la primera etapa.

3.2.3 Etapa 3. Simulación

- Paso 7. Construcción del modelo CAD de la cubierta ligera

Se comenzó con la modelación CAD de la cubierta ligera, en función de la caracterización realizada en el Paso 5.2.2 de la etapa anterior. En este caso se utilizó el Software SolidWorks.

SolidWorks es el software integral de diseño en 3D más fácil de manejar y de mayor productividad. Permite la integración CAE de simulación CFD y FEM, lo que lo ha convertido en uno de los programas más utilizados en el mundo. Una de las ventajas de realizar las simulaciones con este programa, es la posibilidad de realizar las etapas de pre y post proceso sin necesidad de usar otro software, porque todos los complementos están integrados.

Permitió obtener datos valiosos de la modelación con herramientas de visualización de resultados intuitivos. Los trazados utilizados de sección y contornos de superficie permitieron estudiar la distribución de las cantidades y resultados, incluyendo valores de velocidad, presión, vorticidad, temperatura, etc. Creó gráficos de la variación de resultados a lo largo de cualquier croquis de Works y exportó datos automáticamente a Microsoft Excel. Además, se aprovechó la gran ventaja de que es una herramienta capaz de visualizar la trayectoria del flujo con bandas, flechas en 3D, líneas o esferas animadas; lo cual tiene gran importancia para así poder comprender el fenómeno del viento, y que de forma analítica sería imposible hacerse una idea.

Se crearon los modelos utilizando los datos tomados de las normas y catálogos referentes a las formas y dimensiones de cada tipo de plancha según el material. Se modeló y construyó a partir de una curva conducida por una ecuación con sus características (Figura 3.3), y a partir de esta curva se realizó una extrusión con la herramienta superficies, a la cual se le asignó el espesor correspondiente.

Figura 3.3. Modelo CAD de las cubiertas (Reyes, 2017).

Otro elemento que es imprescindible incluir en el modelo es la posición de las sujeciones, que consiste en colocar las restricciones en el lugar donde van ubicados los tornillos, limitando los desplazamientos en el eje vertical, y simulando las sujeciones de la plancha cuando se encuentra sometida a succión.

La siguiente actividad de esta etapa también está vinculada con la modelación de las uniones, específicamente al solape entre una plancha y otra, para formar la cubierta.

Se le introdujeron al modelo los datos tecnológicos (Tabla 3.5) referentes a las propiedades físico mecánicas del material, tales como: Módulo elástico, Coeficiente de Poisson, Densidad y Resistencia a la tracción.

Tabla 3.5. Parámetros tecnológicos introducidos al modelo.

Propiedades	Símbolo	UM	Fibrocemento
Límite Elástico	σ_y	MPa	16-30
Límite de Rotura	σ_u	MPa	16-30
Módulo de Elasticidad	E	GPa	287
Coeficiente de Poisson	μ	-	0,15

- Paso 8. Simulación del modelo con la técnica CFD

Con el modelo geométrico se realizó la simulación computacional CFD de la acción del viento sobre la edificación de cubierta ligera, a partir de la investigación de (de la Rosa, 2019), donde se determinaron las variables de salidas tales como: la velocidad de incidencia del viento y la presión ejercida por éste en el modelo geométrico.

Primeramente se definieron los parámetros físicos que describen el comportamiento del viento. En la simulación de la capa límite superficial del estudio se utilizó una presión de 101 325 Pa y una temperatura de 27 °C, según sugiere (de la Rosa, 2019). Para la simulación del viento huracanado se tuvieron en cuenta los valores críticos registrados del huracán Irma en 2017, en cuanto a presión central mínima de 91 400 Pa y la velocidad máxima sostenida en un minuto de 298 km/h (82,77 m/s). En cuanto a la temperatura, se mantiene la utilizada en la modelación de la capa límite superficial de 27 °C, debido a que este factor no presenta una variación considerable ante el paso de estos fenómenos climáticos según la literatura consultada.

En el caso de la velocidad, la Norma Cubana NC 285: 2003 propone el perfil exponencial para describir la variación de la velocidad media con respecto a la altura, pero según las consideraciones de López-Llanusa et al. (2017), en localidades sometidas a vientos fuertes por la ocurrencia de huracanes es recomendable utilizar un perfil logarítmico.

Posteriormente, se establecieron los límites del área de estudio en la simulación CFD. Las dimensiones del dominio computacional seleccionado siguen las recomendaciones de Evola y Popov (2006), utilizadas en un análisis de flujo de aire en un edificio, acudiendo al perfil logarítmico para la simulación del viento según López-Llanusa et al. (2017). En la figura 3.4 se observan estas dimensiones junto con la configuración geométrica del dominio computacional del presente estudio.

Figura 3.4. Dimensiones del dominio computacional empleado según Evola y Popov (2006).

Una partición de la superficie de la cubierta en 32 áreas de control, utilizada para determinar la carga en función del coeficiente de presión según Gamboa-Marrufó (2013), permitió comprobar la influencia del gradiente espacial como se observa en la figura 3.5.

Figura 3.5. Simulación CFD del Modelo en el *Flow Simulation Software SolidWorks*.

En la figura 3.6 se observa el comportamiento de los coeficientes de presión sobre la superficie de la cubierta. Encerrados en un cuadrado azul se encuentran los coeficientes máximos de cargas de succión y en rojo los de presión. De esta forma, modificando la pendiente del modelo geométrico, se observa el comportamiento de los coeficientes de presión sobre la superficie de la cubierta con respecto a la variación de la pendiente de la cubierta, para las zonas a barlovento y sotavento (zona opuesta a la parte de donde viene el viento) de la misma.

-0.09	-0.13	-0.15	-0.14	-0.14	-0.17	-0.14	-0.1
-0.18	-0.22	-0.21	-0.19	-0.2	-0.22	-0.23	-0.19
-0.03	0.02	0.04	0.05	0.05	0.04	0.01	-0.04
0.22	0.16	0.19	0.21	0.2	0.19	0.16	0.22

Figura 3.6. Coeficientes de presión sobre la superficie de la cubierta.

Estos resultados demuestran la influencia de la inclinación de la pendiente de la cubierta de una estructura a dos aguas en el valor de la carga del viento. Para escoger el ángulo adecuado, se tuvo en cuenta que la inclinación de la pendiente interviene en el drenaje del agua en caso de lluvias y su elección también está condicionada por el tipo de cubierta ligera a utilizar en el diseño.

- Paso 9. Análisis de esfuerzos y deformaciones empleando el FEM

Otro elemento característico a la hora de realizar los estudios de simulación mediante el método de los elementos finitos es el mallado del modelo (Figura 3.7). La malla así obtenida tiene un total de 4 313 750 y 2 188 264 nodos y elementos respectivamente.

En la figura 3.7a se muestra el modelo mallado. Debido a la alta densidad de la malla, en la figura 3.7a a es imposible distinguir la configuración de los diferentes elementos finitos. En la figura 3.7b se muestra una sección del modelo, y puede observarse como la malla alrededor del orificio es más densa que el resto de la parte del modelo mostrada.

La figura 3.7c es un detalle del mallado alrededor del agujero. Se aprecia el tamaño pequeño de los elementos alrededor del agujero y cómo estos van aumentando su tamaño a medida que se alejan de él. Con esta configuración del mallado se pueden obtener mejores resultados en el cálculo de las tensiones y los desplazamientos. Además, la experiencia en modelaciones previas realizadas indica, que las cubiertas de esta configuración ante la acción del viento, el fallo comienza a ocurrir en esas zonas.

Figura 3.7. Mallado del modelo. a) Modelo completo, b) Sección de una esquina del modelo, c) Detalle del mallado alrededor de un orificio.

Posteriormente se analizó la cubierta ligera ante el efecto de la carga de viento, donde se obtuvieron los datos de tensiones y deformaciones actuantes en las cubiertas ligeras y otros elementos del sistema, puede apreciarse la distribución de las tensiones para el modelo. El valor máximo de las tensiones principales aparece en todos los casos en los bordes de los agujeros, como se aprecia en la figura 3.8.

Figura 3.8. Análisis de resistencia por el Método FEM.

Como se aprecia, prácticamente en toda la plancha ocurren valores muy bajos de tensión, incluso algunos negativos, o sea, tensiones de compresión. Sin embargo, en las inmediaciones de los agujeros éstas tienen un súbito aumento en su valor. Este resultado se debe al fenómeno de la concentración de tensiones en los cambios de sección, además de la presencia de las restricciones en esa zona debido a la acción de los pernos de sujeción, lo que impide los libres desplazamientos de esta zona.

3.2.4 Etapa 4. Implementación y Evaluación

- Paso 10. Integración de los resultados

En este paso, se integraron los resultados obtenidos en las simulaciones del sistema (Tensiones Máximas y Coeficientes de Seguridad), como parte de los datos de entrada a la herramienta informática concebida (Figura 3.9) en el sub-epígrafe 2.1.2, que permitió la evaluación de alternativas de diseño en función de los niveles de vulnerabilidad. De igual forma, dichos resultados fueron documentados y almacenados para garantizar el proceso de retroalimentación del proceso.

- Paso 11. Implementación de la herramienta informática Dipro-Vcub

Esta herramienta permitió al equipo de proyecto estimar de manera preliminar la vulnerabilidad de las variantes de diseño predefinidas (Tabla 3.6).

Figura 3.9. Introducción de los datos en la herramienta informática (salida del software Dipro-Vcub) ¹².

Tabla 3.6. Características de la primera Variante de Diseño para la cubierta ligera.

Variables	Indicador	Variante 1
Exposición	Relieve	Montañoso
	Localización	Zona urbanización baja
	Obstáculos	Árboles
	Zona costera	> 500 m
Susceptibilidad	Tipo de cubierta	2 Aguas
	Material de la cubierta	Fibrocemento
	Forma de la cubierta	Ondulada

¹² La posición de la sujeción se adopta según las normas vigentes y teniendo en cuenta, los catálogos técnicos de los fabricantes de cubiertas ligeras en función del tipo de material a utilizar.

Superficie de apoyo	Vigas madera
Pendiente	30°
Elemento de Sujeción	Clavos
Material de los muros	Abierto

- Paso 12. Evaluación preliminar de vulnerabilidad ante fuertes vientos

La herramienta realiza el cálculo del índice de vulnerabilidad, obteniendo un valor de 0,74 (Alta Vulnerabilidad) para esta primera variante de diseño predefinida (Figura 3.10).

Figura 3.10. Evaluación de vulnerabilidad de la primera variante de diseño (salida del software Dipro-Vcub).

La automatización del cálculo estimado del rango de vulnerabilidad, permitió ir modificando los componentes de cada variable en función de los requerimientos establecidos, obteniendo una respuesta inmediata de cómo varía el comportamiento de la vulnerabilidad del sistema, visualizando así las variables críticas del modelo para el diseño.

De esta forma se establecieron nuevas variantes de diseño de la cubierta, modificando las características de las variables. Se modificaron aspectos de la ubicación, material de la cubierta, la superficie de apoyo, el elemento de sujeción, la pendiente de la cubierta y el material de los muros. De esta forma se obtuvieron nuevas variantes o alternativas para el diseño de la cubierta, reduciendo su vulnerabilidad (Figura 3.11). Es válido aclarar que el proceso es iterativo y sistemático, y que se pueden modificar tantas variables se estime conveniente, e ir obteniendo el valor del índice resultante.

Figura 3.11. Evaluación de vulnerabilidad de las variantes de diseño (salidas del software Dipro-Vcub).

3.2.5 Etapa 5. Mejora

- Paso 13. Análisis para decisión de la variante de solución

En este paso, se analizaron las variantes de solución de cubiertas resultantes de la evaluación preliminar realizada en la etapa anterior, a partir de las combinaciones de cambios que se definieron en las variables características de las cubiertas a diseñar. Se compararon los índices de vulnerabilidad obtenidos para cada una (Tabla 3.7), para, en función del valor de dicho índice, tomar la decisión de la variante de diseño definitiva.

Tabla 3.7. Análisis de los Índices de vulnerabilidad de las variantes de solución.

	Variables	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4	Variante 5
Exposición	Relieve	Montañoso	Montañoso	Montañoso	Montañoso	Valle
	Localización	Zona urbanización baja	Zona urbanización baja	Zona urbanización baja	Zona urbanización baja	Zona urbanización alta
	Obstáculos	Árboles	Mixta	Árboles	Árboles	Árboles
	Zona costera	> 500 m				
Susceptibilidad	Tipo de cubierta	2 Aguas	2 Aguas	4 Aguas	2 Aguas	4 Aguas
	Material de la cubierta	Fibrocemento	Fibrocemento	Metálica	Metálica	Metálica
	Forma de la cubierta	Ondulada	Ondulada	Trapezoidal	Ondulada	Ondulada
	Superficie de apoyo	Vigas madera	Vigas madera	Perfiles metálicos	Perfiles metálicos	Perfiles metálicos
	Pendiente	40°	35°	25°	20°	20°
	Elemento de Sujeción	Clavos	Clavos	Tornillos	Tornillos	"J"
	Material de los muros	Abierto	Madera	Mampostería	Mampostería	Mampostería
Eval.	Índice	0,74	0,71	0,54	0,52	0,28
	Vulnerabilidad	Alta	Alta	Media	Media	Baja

En este caso, se descartaron las variantes 1 y 2, por tener un índice de vulnerabilidad Alto, o sea mayor que 0,71. Solo continúan aún como posibles variantes definitivas las variantes 3, 4 y 5 que se encuentren en los rangos de Medio y Bajo.

- Paso 14. Retroalimentación

Luego del análisis de todas las variantes, se documentaron y almacenaron estos datos, para garantizar la trazabilidad de la información durante todo el proceso. A medida que en la empresa se continúe aplicando el procedimiento, esta información irá aumentando con cada iteración. Por tanto, se propuso crear una base datos que permita posteriormente acceder a las variantes ya evaluadas o incluso en un futuro, definir ya tipologías de cubiertas ligeras que permitan optimizar el tiempo implicado en el diseño y contribuya a la mejora continua del proceso.

- Paso 15. Comparación Diseño vs Requerimientos

Para realizar dicha comparación entre las variantes de solución 3, 4 y 5, y los requerimientos técnicos de la cubierta, se empleó el Método de Pugh. Este permitió entonces definir la variante definitiva, teniendo en cuenta no solo la vulnerabilidad como criterio fundamental, sino también el cumplimiento de otros criterios a partir del resto de los requerimientos.

Para definir dichos criterios de evaluación, se consultaron los pesos relativos reflejados en la sección de “targets” de la casa de la calidad que se construyó a partir del Método QFD en la primera etapa, que reflejan la importancia que se le otorga a cada requerimiento. Para este diseño, los que poseen mayor relevancia son los referidos a la resistencia ante las cargas actuantes, seguridad de los elementos de sujeción, el cumplimiento de las normativas, el factor costo y la integración al entorno. Bajo esta perspectiva, se definieron cinco criterios de evaluación, además de la vulnerabilidad ante fuertes vientos, resultando seis criterios en total, para establecer la comparación y definir la variante definitiva de diseño (Tabla 3.8).

Los resultados contenidos en la sumatoria de la tabla 3.8 indican que la Variante 4 es la de mayor valor con respecto a los restantes, siendo éste diseño el de mejor respuesta a los criterios de evaluación por el Método de Pugh. Finalmente, se sometió a aprobación, determinando que el diseño conceptual de cubierta ligera con la variante 4, es el que más satisface los requerimientos de las partes interesadas.

De esta forma, la evaluación y determinación de la variante adecuada desde la etapa de diseño conceptual, permitió al equipo de diseño de la empresa reducir la vulnerabilidad de la cubierta ligera desde la etapa de diseño conceptual, y de esta forma, llegar a la etapa final de Diseño de Detalle con un mejor diseño (Figura 3.12).

Tabla 3.8. Análisis de variantes por el Método de Pugh.

Criterios	Patrón	Variante 3	Variante 4	Variante 5
Índice de vulnerabilidad ante fuertes vientos aceptable	1	0	0	1
Cumplimiento de las restricciones del entorno	1	0	0	-1
Resistencia a las cargas ecológicas de alta intensidad	1	1	1	0
Conexiones y sujeciones de alta resistencia y durabilidad	1	0	0	1
Diseño que priorice el uso racional de los materiales	1	0	1	-1
Selección de materiales ligeros para las planchas y la estructura de la cubierta	1	1	1	1
$\Sigma+$	6	2	3	3
$\Sigma-$	0	0	0	-2
Σ	6	2	3	1

Todo lo antes expuesto evidencia que, con el empleo del procedimiento propuesto, es posible para la empresa mejorar la gestión del diseño estructural de las cubiertas ligeras desde la etapa de diseño conceptual. De esta forma, se establece la factibilidad de la integración de métodos y herramientas de diversas disciplinas y las facilidades que brinda dicha concepción, coherente y estructurada, en la toma de decisiones que permite la reducción de la vulnerabilidad de las variantes de diseño de la cubierta.

El mismo constituye una herramienta de apoyo para el diseñador, ya que le aporta valores comparativos para la selección de los principios de solución a implementar durante la concepción del diseño. De igual forma, las soluciones generadas contienen los requerimientos técnicos que maximizan la satisfacción de las partes interesadas, pues se conceptualizan teniendo en cuenta la estructuración de las relaciones entre cada una de las etapas de la gestión del diseño, que garantiza,

además, la trazabilidad de la información en todo el diseño y con ello la mejora continua del proceso.

Figura 3.12. Plano del Proyecto Técnico Ejecutivo (PTE) de la Edificación con cubierta ligera del caso de estudio “Nave de Carbón”.

Conclusiones parciales

- 1 La aplicación práctica del procedimiento propuesto permitió constatar su factibilidad como instrumento metodológico para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos, a partir de la integración coherente de los métodos y herramientas interdisciplinarias que incluye; aspecto que realza, además, su capacidad de descripción, explicación, consistencia lógica, flexibilidad, generalidad y pertinencia en la investigación.
- 2 La aplicación práctica de la herramienta informática Dipro-Vcub permitió automatizar la evaluación de la vulnerabilidad de las variantes de diseño definidas en el proyecto, obteniendo los índices de vulnerabilidad ante fuertes vientos y su clasificación.
- 3 La aplicación del procedimiento para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos en la empresa de diseño ENPA del Municipio Holguín, permitió reducir su vulnerabilidad mediante la adecuada toma de decisiones para la selección de la variante de diseño de la cubierta ligera desde la etapa de diseño conceptual.

CONCLUSIONES GENERALES

- 1 El análisis de la literatura especializada relacionada con el diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos constituye un tema de creciente interés para la comunidad científica, dado su impacto en el logro de proyectos constructivos seguros y edificaciones resistentes en el contexto climatológico actual. Sin embargo, se evidencia un vacío teórico-conceptual en cómo gestionar dicha problemática desde un enfoque interdisciplinario, que permita integrar coherentemente sus variables, y que contribuya a la reducción de la vulnerabilidad de las cubiertas ligeras, desde la etapa de diseño conceptual.
- 2 Se desarrolló una arquitectura teórico-matemática vinculada a la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos, capaz de integrar mediante el enfoque de Sistemas de Ingeniería, la modelación matemática y las variables asociadas a la susceptibilidad y la exposición ante los fuertes vientos, en un proceso correlacionado e interconectado, que considere y evalúe la vulnerabilidad de las cubiertas ligeras desde la selección de las variantes de solución en el diseño conceptual.
- 3 Los procedimientos (general y específicos) desarrollados están fundamentados en el enfoque de Sistemas de Ingeniería, aportando una estructura coherente desde la perspectiva teórico-metodológica. Ofrece, además, técnicas y herramientas para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras que incluyen el cálculo del índice de vulnerabilidad ante fuertes vientos, y su automatización mediante la herramienta informática, lo que constituyen aspectos novedosos de la propuesta y que da respuesta a las carencias identificadas.
- 4 El procedimiento ha comprobado su fiabilidad mediante redes de Petri, que demuestran una lógica precisa y robustez en las secuencias de sus etapas, pasos y actividades. También se evaluó su utilidad mediante el Criterio de Expertos, por lo que ambas herramientas acreditan al procedimiento desarrollado como fiable en su estructuración y útil y pertinente para la aplicación.

- 5 La aplicación del procedimiento en la Empresa Nacional de Proyectos Agrícolas (ENPA) del Municipio Holguín, evidenció su factibilidad y conveniente utilización como un instrumento metodológico al incluir la evaluación y con ello, la reducción de la vulnerabilidad ante fuertes vientos mediante la adecuada toma de decisiones para la selección de variantes de diseño de la cubierta ligera desde la etapa de diseño conceptual, aspecto que valida, además, la hipótesis de la investigación.

RECOMENDACIONES

- 1 Extender la aplicación del procedimiento a otras Empresas de Proyecto del territorio que cumplan las premisas establecidas, con el objetivo de generalizar la práctica de la gestión del diseño de cubiertas ligeras y mejorar su comportamiento ante eventos climatológicos extremos.
- 2 Continuar con la divulgación y socialización de los resultados de la investigación a través de participación en eventos científicos nacionales e internacionales, publicaciones en revistas de impacto, actividades de capacitación y su incorporación a investigaciones en el campo de la gestión del diseño; lo cual contribuirá a la generalización de dichos resultados.
- 3 Proponer la incorporación de los resultados, conocimientos, material de apoyo y experiencias de esta investigación, a la enseñanza de pre y postgrado, que pueda servir de base para otras investigaciones futuras en diversas disciplinas.
- 4 Dar continuidad y enriquecer la presente investigación incorporando otros componentes con el propósito de consolidar el instrumental metodológico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abdelhady, A. U., Seymour, M. J., y McCormick, J. (2022). Risk and fragility assessment of residential wooden buildings subject to hurricane winds. *Structural Safety*, 94, 102137. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2021.102137>
- Afzal, M., Li, R. Y. M., Ayyub, M. F., Shoaib, M., y Bilal, M. (2023). Towards BIM-Based Sustainable Structural Design Optimization: A Systematic Review and Industry Perspective. *Sustainability* 15, 15117. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su152015117>
- Aguirre, C. D. (2022). *Evaluación de la vulnerabilidad de las cubiertas ligeras en naves industriales. Caso de estudio "Mini industria CCS José Mendoza García" del municipio Holguín* [Tesis en opción al título de Ingeniería Civil, Universidad de Holguín]. Holguín, Cuba.
- Akon, A., y Kopp, G. A. (2016). Mean pressure distributions and reattachment lengths for roof-separation bubbles on low-rise buildings. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 155, 115-125. <https://doi.org/http://doi.org/10.1016/j.jweia.2016.05.008>
- Akon, A. F. (2017). *Effects of turbulence on the separating-reattaching flow above surface-mounted, three-dimensional bluff bodies* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, The University of Western Ontario]. Canadá. <https://ir.lib.uwo.ca/etd/4445/>
- Akon, A. F., y Kopp, G. A. (2018). Turbulence structure and similarity in the separated flow above a low building in the atmospheric boundary layer. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 182, 87-100. <https://doi.org/http://doi.org/10.1016/j.jweia.2018.09.016>
- Alvarez, A. (2016). *Método para el diseño conceptual mecánico basado en la trazabilidad de los requerimientos funcionales* [Tesis Doctoral, Universidad Agraria de La Habana "Fructuoso Rodríguez Pérez"]. Mayabeque. <http://repositorio.eduniv.cu/items/show/1244>
- Ammar, R., Hammadi, M., Choley, J. Y., Barkallah, M., y Louati, J. (2019, Apr 08-11). Integrating the SBCE Principles with MBSE Methodology for the Mechatronic System's Design. *Annual IEEE Systems Conference* [2019 13th Annual IEEE International Systems Conference (SYSCON)]. Orlando, FL.

- Angulo, L. (2023). *Evaluación computacional de escenarios de riesgo ante fuertes vientos para edificaciones con cubiertas ligeras* [Tesis en opción al Título de Ingeniería Civil, Universidad de Holguín].
- Anthes, R. A. (1982). *Tropical Cyclones: Their Evolution, Structure and Effects*. American Meteorological Society. USA.
- Arcuti, C., Brusa, E., Maggiore, P., Valfre, E., y Mancuso, G. (2019, Oct 01-03). Design of the Environmental Control System of an Unmanned Aerial Vehicle through the MBSE. [2019 5th IEEE International Symposium on Systems Engineering (IEEE ISSE 2019)]. Edinburgh, Scotland.
- Arzola, J. (2000). *Sistemas de ingeniería*. Editorial Felix Varela, La Habana. Cuba. <https://isbn.cloud/9789592580794/sistemas-de-ingenieria/>
- Asghari, M., Irwin, P., y Chowdhury, A. (2014). Large-scale testing on wind uplift of roof pavers. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 128, pp 32-36. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.03.001>
- Asghari, M., Irwin, P., y Gan, A. (2014). Large-scale testing on wind uplift of roof pavers. *Journal Of Wind Engineering And Industrial Aerodynamics*, 128, 22-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.03.001>
- Askar, R., Bragança, L., y Gervásio, H. (2021). Adaptability of Buildings: A Critical Review on the Concept Evolution. *Applied Sciences-Basel*, 11(10), 4483. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/app11104483>
- Avigad, G., y Moshaiov, A. (2010). Set-based concept selection in multi-objective problems involving delayed decisions. *Journal of Engineering Design*, 21(6), 619-646. <https://doi.org/http://doi.org/10.1080/09544820802459243>
- Bae, B. Y., Kim, S., Lee, J. W., Van, N., y Chung, B. C. (2017). Process of establishing design requirements and selecting alternative configurations for conceptual design of a VLA. *Chinese Journal of Aeronautics*, 30(2), 738-751. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cja.2017.02.018>
- Bain, C. L. D., Kopp, G. A., y El Ansary, A. M. (2022). Design of stick-framed wood roofs under tornado wind loads. *Frontiers In Built Environment*, 8, 1029237. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2022.1029237>
- Baker, C. J. (2007). Wind engineering—Past, present and future. *Journal Of Wind Engineering And Industrial Aerodynamics*, 95(9), 843-870. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jweia.2007.01.011>

- Ballate Delgado, A., Robert López, D., Martín Rodríguez, P., Fernández Lorenzo, I. (2023). Equivalent static methods for dynamic analysis of tall buildings under wind loads in Cuba. *Obras y proyectos*, 33, 84-99. <https://dx.doi.org/10.21703/0718-281320233309>
- Barrientos, D. R. (2022). *Procedimiento para la evaluación de los escenarios de riesgo de viviendas con cubierta ligera ante fuertes vientos* [Tesis en opción al Título de Ingeniería Civil, Universidad de Holguín].
- Bembow, R. (2023). *Experiencias de la rehabilitación de comunidades con viviendas de cubiertas ligeras ante fuertes vientos. Caso de estudio: municipio Báguanos* [Tesis en opción al título de Ingeniería Civil, Universidad de Holguín]. Holguín, Cuba.
- Bender, B., y Gericke, K. (2021). *Pahl/Beitz Konstruktionslehre. Konstruktionslehre. Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung*. Springer Vieweg Berlin, Heidelberg. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-662-57303-7>
- Bitsuamlak, G., Gan Chowdhury, A., y Warsido, W. (2013). Aerodynamic Mitigation of Roof and Wall Corner Suctions Using Simple Architectural Elements. *Journal of Engineering Mechanics*, 139(3), 396-408 . [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)EM.1943-7889.0000505](https://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000505)
- Bitsuamlak, G. T., Warsido, W., Ledesma, E., y Chowdhury, A. G. (2013). Aerodynamic Mitigation of Roof and Wall Corner Suctions Using Simple Architectural Elements. *Journal of Engineering Mechanics*, 139(3), 396-408. [https://doi.org/http://doi.org/10.1061/\(ASCE\)EM.1943-7889.0000505](https://doi.org/http://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000505)
- Boza, M. H. (2017). *Evaluación del comportamiento tensional de cubiertas de fibrocemento con escorias de acería empleando tecnologías CAD/CAE* [Tesis en opción al Título de Máster en CAD/CAM, Universidad de Holguín].
- British Standard BS 7000 (1989) Guide to managing product design,. <https://knowledge.bsigroup.com/products/design-management-systems-guide-to-managing-innovation/standard>
- Castro-Ríos, G. A., Reyes-Rubiano, R. S., y Noguera-Hidalgo, Á. L. (2017). What are management systems? The effect of management style according to system dynamics. *International Journal of Industrial Engineering and Management*, 8(2), 61-69. <https://doi.org/10.24867/IJEM-2017-2-107>

- Castro, G. A., Reyes, R. S., y Noguera, Á. L. (2017). What are management systems? The effect of management style according to system dynamics. *International Journal of Industrial Engineering and Management*, 8(2), 61-69. <https://ijiemjournal.uns.ac.rs/index.php/ijiem/article/view/194>
- Castro, H. G., de Bortoli, M. E., Wittwer, A. R., y Marighetti, J. O. (2007). Simulación Numérica del Campo de Velocidades del Viento Atmosférico utilizando el Método de Representación Espectral. *Mecánica Computacional*, XXVI(2), 144-160. <https://cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/1157/1105>
- Chaudemar, J. C., y de Saqui, P. (2021, Apr 15-May 15). MBSE and MDAO for Early Validation of Design Decisions: a Bibliography Survey. *Annual IEEE Systems Conference [2021 15th Annual IEEE International Systems Conference (SYSCON 2021)]*. Electr Network. <https://doi.org/10.1109/SysCon48628.2021.9447140>
- Chaurasia, A. K., Anand, A. K., Meena, A., Sharma, D., y Raj, R. (2024). CFD Simulation of Wind-Induced Interference Effects on Low-Rise Gable Roof Structure using ANSYS. *Engineering Research Transcripts*, 7, 63-74. <https://grinrey.com/journals/index.php/ert/article/view/93>
- Chen, B., Zhang, S. C., y Wang, B. M. (2018, Dec 12-14). A Case Study of MBSE Method Used in the EMU Train Design. [2018 International Conference on Intelligent Rail Transportation (ICIRT)]. Singapore, Singapore. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:61807576>
- Chen, J. W., Li, L., Huang, Y. M., Liu, Y., Wang, L., y lee. (2022, Jul 08-10). The Study of Design Resource Management and Sharing System Construction in Aviation Product MBSE Environment. [2022 IEEE, 5th International Conference on Big Data and Artificial Intelligence (BD AI 2022)]. Fuzhou, China. <https://doi.org/10.1109/BD AI56143.2022.9862781>
- Chen, X., y Kareem, A. (2000). On the application of stochastic decomposition in the analysis of wind effects. *International Conference on Advances in Structural Dynamics*, Hong Kong, 135–142.
- Chen, Z., Wei, C., Yin, L., Su, N., Zhao, J., y Wu, Y. (2024). Interference effects on the wind loads and wind-induced responses of parallel-arranged rectangular-planned air-supported membrane structures. *Thin-Walled Structures*, 197, 111572. <https://doi.org/10.1016/j.tws.2024.111572>

- Chown, B., Blyler, J., y leee. (2018, Apr 24-26). Increasing the productivity of an MBSE development team throughout the system design lifecycle. *Annual IEEE Systems Conference* [12th Annual IEEE International Systems Conference (SYSCON2018)]. Vancouver, Canada. <https://doi.org/10.1109/SYSCON.2018.8369587>
- CMRC. (2014). *Decreto Ley 327. Reglamento del proceso inversionista. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Extraordinaria de 23 de enero de 2015.*
- Coca, O. (2021). Protección ante el viento de techos de asbesto cemento en viviendas. *Arquitectura y Urbanismo*, 42(3), 96-104. <https://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/657>
- Cochran, D. S., Smith, J., y Fitch, J. (2024, 2024//). Axiomatic Design Meets Model-Based Systems Engineering (MBSE). Proceedings of the 15th International Conference on Axiomatic Design 2023, Cham.
- Crawford, G. B., Lakhani, A., Palmer, L., Sebalj, M., y Rolan, P. (2023). A systematic review of qualitative research exploring patient and health professional perspectives of breakthrough cancer pain. *Supportive Care in Cancer*, 31(11), 619. <https://doi.org/10.1007/s00520-023-08076-9>
- Cross, N. (2023). *Engineering Design Methods: Strategies for Product Design* (5th ed.). Wiley.
- Cruzado, H. J., Letchford, C., y Kopp, G. A. (2013). Wind tunnel studies of cantilever traffic signal structures. *Wind and Structures*, 16(3), 225-240. <https://doi.org/10.12989/was.2013.16.3.225>
- Cui, B. (2007). *Wind effects on monosloped and sawtooth roofs* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil, Graduate School of Clemson University]. Estados Unidos de Norteamérica. https://tigerprints.clemson.edu/all_dissertations/91/
- de la Rosa, J. E. (2018). *Método numérico para determinar el ángulo adecuado en estructuras con cubiertas ligeras* [Tesis en opción al Título de Ingeniería Mecánica, Universidad de Holguín]. Holguín, Cuba.
- de la Rosa, J. E., Estrada Cingualbres, R. A., Trinchet Varela, C. A. (2019): Método numérico para determinar el ángulo adecuado en estructuras con cubiertas ligeras. *Revista de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional RILCO*, 3 (agosto 2019). En línea: <https://www.eumed.net/rev/rilco/03/angulo-cubiertas-ligeras.html>

- Deng, H. Z., Si, R. J., Hu, X. Y., y Duan, C. Y. (2013). Wind Tunnel Study on Wind-Induced Vibration Responses of a UHV Transmission Tower-Line System. *Advances in Structural Engineering*, 16(7), 1175-1185. <https://doi.org/10.1260/1369-4332.16.7.1175>
- Dessai, J.M., Naik, N. (2024). Effect of Wind Load on RCC and Steel Buildings in Different Terrain Category. In: Sreekeshava, K.S., Kolathayar, S., Vinod Chandra Menon, N. (eds) Recent Advances in Structural Engineering. IACESD 2023. Lecture Notes in Civil Engineering, 455. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-9502-8_33
- Dieter, G. E. (2000). *Engineering design - A materials and processing approach* (3rd ed.). Mc Graw-Hill International Editions.
- Ding, D. W., y Zhao, Z. Q. (2020, Nov 09-13). The Design of University Staff Data Management System Based on MBSE. *IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications* [Proceedings of the 15th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2020)]. Electr Network.
- Donelli, G., Ciampa, P. D., Mello, J. M. G., Odaguil, F. I. K., Cuco, A. P. C., y van der Laan, T. (2023). A Value-driven Concurrent Approach for Aircraft Design-Manufacturing-Supply Chain. *Production y Manufacturing Research*, 11(1), 2279709. <https://doi.org/10.1080/21693277.2023.2279709>
- Dotres, S. (2024). *Gestión de Brechas Asociadas a Factores de Riesgo en el Costo Total en Inversiones Constructivas del Turismo* [Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de Holguín]. Holguín, Cuba.
- Dym, C., y Little, P. (2002). *El Proceso de Diseño en Ingeniería. Cómo desarrollar soluciones efectivas*. Limusa Wiley.
- Elena, V. B., Martín, P., Fernández, I., López, A., Luis, K., Clavelo, B., Fundora, N., Lombaert, G., Cataldo, J., Camaño, E. B., Loredó, A. M., y Ballate, A. (2023). Contribución a la determinación de las cargas de viento en estructuras. *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 13(2), Abril-Junio 2023. <https://revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/1279>
- Endo, M. (2011). *Wind tunnel modeling and analysis of wind effects on low-rise buildings* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, Colorado State University]. Estados Unidos de Norteamérica. <https://mountainscholar.org/handle/10217/50675>

- Erichsen, P. G., y Christensen, P. R. (2013). The Evolution of the Design Management Field: A Journal Perspective. *Creativity and Innovation Management*, 22(2), 107-120. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/caim.12025>
- Estrada, R. A., Rodríguez, J. C., Lengarán, Y., y Campos, S. (2017). Mitigación del colapso de las cubiertas ligeras de fibrocemento ante vientos huracanados. *Informes de la Construcción*, 69(547), e214. <https://doi.org/10.3989/id55349>
- Evola, G., Popov, V. (2006). Computational analysis of wind driven natural ventilation in buildings, *Energy and Buildings*, 38(5), 491-501. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2005.08.008>
- Fayolle, P. A., y Friedrich, M. (2024). A Survey of Methods for Converting Unstructured Data to CSG Models. *Computer-Aided Design*, 168, 103655. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cad.2023.103655>
- Fu, J., Zheng, Q., Wu, J., y Xu, A. (2015). Full-scale tests of wind effects on a long span roof structure. *Earthquake Engineering and Engineering Vibration*, 14(2), 361-372. <https://doi.org/10.1007/s11803-015-0028-z>
- Galli, B. J. (2018). Application of System Engineering to Project Management: How to View Their Relationship. *International Journal of System Dynamics Applications*, 7(4), 76-97. <https://doi.org/10.4018/ijsda.2018100105>
- Galli, B. J. (2020a). The Application of Systems Engineering to Project Management A Review of Their Relationship. *International Journal of System Dynamics Applications*, 9(1), 81-106. <https://doi.org/10.4018/ijsda.2020010105>
- Galli, B. J. (2020b). Application of Systems Engineering to Risk Management: A Relational Review. *International Journal of System Dynamics Applications*, 9(2), 1-23. <https://doi.org/10.4018/ijsda.2020040101>
- Gamboa-Marrufo, M., Rosado-Hau, N., Pacheco-Pacheco, A. (2013). Validación mediante CFD de los coeficientes de presión de una tenso estructura obtenidos en un túnel de viento. *Ingeniería*, 17(3), 215-222. <https://www.redalyc.org/pdf/467/46730914005.pdf>
- Gavalda, X., Ferrer-Gener, J., Kopp, G. A., y Giralt, F. (2011). Interpolation of pressure coefficients for low-rise buildings of different plan dimensions and roof slopes using artificial neural networks. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 99(5), 658-664. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2011.02.008>

- Gavanski, E., Gurley, K. R., y Kopp, G. A. (2016). Uncertainties in the Estimation of Local Peak Pressures on Low-Rise Buildings by Using the Gumbel Distribution Fitting Approach. *Journal of Structural Engineering*, 142(11), 04016106. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0001556](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001556)
- Gavanski, E., y Kopp, G. A. (2011). Storm and Gust Duration Effects on Design Wind Loads for Glass. *Journal of Structural Engineering - ASCE*, 137(12), 1603-1610. [https://doi.org/http://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0000397](https://doi.org/http://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000397)
- Gavanski, E., y Kopp, G. A. (2017). Fragility Assessment of Roof-to-Wall Connection Failures for Wood-Frame Houses in High Winds. *ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems Part A-Civil Engineering*, 3(4), 04017013. <https://doi.org/10.1061/AJRUA6.0000916>
- Gavanski, E., Kordi, B., Kopp, G. A., y Vickery, P. J. (2013). Wind loads on roof sheathing of houses. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 114, 106-121. <https://doi.org/http://doi.org/10.1016/j.jweia.2012.12.011>
- Germano, N. (2021). *Software development for the optimization of the influence of wind flows within energy applications and sustainable town planning* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil, Universidad Politécnica de Cataluña]. Spain. <https://www.tdx.cat/handle/10803/673361>
- Ginger, J. D., Holmes, J. D., y Kopp, G. A. (2008). Effect of building volume and opening size on fluctuating internal pressures. *Wind and Structures*, 11(5), 361-376. <https://doi.org/http://doi.org/10.12989/was.2008.11.5.361>
- González, G. (2008). *Estudio del nivel de satisfacción del uso de la teja de microconcreto en Villa Clara* [Tesis en opción al título de Ingeniería Civil, Universidad Central de Las Villas]. Las Villas, Cuba.
- Graessler, I., y Hentze, J. (2020). The new V-Model of VDI 2206 and its validation. *at - Automatisierungstechnik*, 68(5), 312-324. <https://doi.org/doi:10.1515/auto-2020-0015>
- Gräßler, I., y Oleff, C. (2022). Einführung in Systems Engineering. In I. Gräßler y C. Oleff (Eds.), *Systems Engineering: Verstehen und industriell umsetzen* (pp. 1-27). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64517-8_1
- Gräßler, I., Wiechel, D., y Pottebaum, J. (2021). Role model of model-based systems engineering application. *IOP Conference Series: Materials Science and*

Engineering, 1097(1), 012003. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1097/1/012003>

- Guo, Y. (2021). *A partial-turbulence approach to estimate peak wind loads on low-rise building roofs* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, The University of Western Ontario]. Canadá. <https://ir.lib.uwo.ca/etd/7653>
- Guo, Y. T., Wu, C. H., y Kopp, G. A. (2021). A method to estimate peak pressures on low-rise building models based on quasi-steady theory and partial turbulence analysis. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 218, 104785. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2021.104785>
- Habte, F., Asghari, M., Irwin, P., y Chowdhury, A. (2015). Full-scale testing to evaluate the performance of standing seam metal roofs under simulated wind loading. *Engineering Structures*, 105, pp 231–248. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.10.006>
- Habte, F., Chowdhury, A. G., y Zisis, I. (2017). Effect of wind-induced internal pressure on local frame forces of low-rise buildings. *Engineering Structures*, 143, 455-468. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.04.039>
- Hardy, V., Cuevas, A., y Gallardo, O. (2019). Aprendizaje y resiliencia en la gestión local de riesgos de desastres. *Luz*, 18(2), 42-52.
- Henderson, D. J., Ginger, J. D., Morrison, M. J., y Kopp, G. A. (2009). Simulated tropical cyclonic winds for low cycle fatigue loading of steel roofing. *Wind and Structures*, 12(4), 381-398.
- Henderson, D. J., Morrison, M. J., y Kopp, G. A. (2013). Response of toe-nailed, roof-to-wall connections to extreme wind loads in a full-scale, timber-framed, hip roof. *Engineering Structures*, 56, 1474-1483. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2013.07.001>
- Hernández, A. L. (2022). *Diagnóstico de la gestión de riesgos ante fuertes vientos en cubiertas ligeras* [Tesis en opción al Título de Ingeniería Civil, Universidad de Holguín]. Holguín, Cuba.
- Huang, T., Bisram, M., Li, Y., Xu, H., Zeng, D., Su, X., Cao, J., y Chen, W. (2023). Mixed-Variable Concurrent Material, Geometry, and Process Design in Integrated Computational Materials Engineering. In T. Rabczuk y K.-J. Bathe (Eds.), *Machine Learning in Modeling and Simulation: Methods and Applications* (pp. 395-426). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36644-4_11

- Huang, Z., Rosowsky, D. V., y Sparks, P. R. (2001). Hurricane simulation techniques for the evaluation of wind-speeds and expected insurance losses. *Journal Of Wind Engineering And Industrial Aerodynamics*, 89(7), 605-617. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0167-6105\(01\)00061-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0167-6105(01)00061-7)
- Hubka, V., y Eder, E. W. (2001). *Design Science*. Heurista. Suiza.
- Huo, S., Wang, J., Haan, F. L., Kopp, G. A., y Sterling, M. (2022). A Study of the Effects of Tornado Translation on Wind Loading Using a Potential Flow Model. *Frontiers In Built Environment*, 8, 840812. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2022.840812>
- Husung, S., Gerhard, D., Jacobs, G., Kowalski, J., Rumpe, B., Zeman, K., y Zerwas, T. (2022, Jul 10-13). Model Signatures for Design and Usage of Simulation-Capable Model Networks in MBSE. *IFIP Advances in Information and Communication Technology*. 19th IFIP WG 5.1 International Conference on Product Lifecycle Management (PLM), Grenoble, FRANCE.
- Ibrahim, I., Kopp, G. A., y Sills, D. M. L. (2023). Retrieval of Peak Thunderstorm Wind Velocities Using WSR-88D Weather Radars. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 40(2), 237-251. <https://doi.org/10.1175/JTECH-D-22-0028.1>
- ISE. (2011). *Structural design – the engineer’s role*. The Institution of Structural Engineers, USA.
- Isyumov, N. (2012). Alan G. Davenport's mark on wind engineering. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 104-106(0), 12-24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2012.02.007>
- Jagla, P., Jacobs, G., Spütz, K., y Berroth, J. (2023). Classification of function-oriented solution elements for MBSE. *Forschung im Ingenieurwesen*, 87(1), 469-477. <https://doi.org/10.1007/s10010-023-00651-0>
- Ji, X. W., Huang, G. Q., Zhang, X. X., y Kopp, G. A. (2018). Vulnerability analysis of steel roofing cladding: Influence of wind directionality. *Engineering Structures*, 156, 587-597. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.11.068>
- Julier, G. (2013). From Design Culture to Design Activism. *Design and Culture*, 5(2), 215-236. <https://doi.org/10.2752/175470813X13638640370814>
- Jungmann, M. D. (2007). *Finite element analysis and field observation of a residential roof subjected to hurricane winds*. [Tesis de Maestría, Civil,

Construction, and Environmental Engineering Department, Iowa State University]. USA. <https://doi.org/10.31274/rtd-180813-15989>

Kharrat, M., Penas, O., Plateaux, R., Choley, J. Y., Trabelsi, H., Louati, J., y Haddar, M. (2021). Integration of Electromagnetic Constraints as of the Conceptual Design Through an MBSE Approach. *IEEE Systems Journal*, 15(1), 747-758. <https://doi.org/10.1109/jsyst.2020.2980144>

Kijewski-Correa, T., Kilpatrick, J., Kareem, A., Kwon, D.K., Bashor, R., Kochly, M., Young, B.S., Abdelrazaq, A., Galsworthy, J., Isyumov, N., Morrish, D., Sinn, R.C. and Baker, W.F. . (2006). Validating the Wind-Induced Response of Tall Buildings: A Synopsis of the Chicago Full-Scale Monitoring Program. *Journal of Structural Engineering, ASCE*, 132(10), 1509-1523.

Kijewski, T., Kilpatrick, J., Kareem, A., Kwon, D. K., Bashor, R., Kochly, M., Young, B. S., Abdelrazaq, A., Galsworthy, G., Isyumov, N., Morrish, D., Sinn, R. C., y Baker, W. F. (2006). Validating Wind-Induced Response of Tall Buildings: Synopsis of the Chicago Full-Scale Monitoring Program. *Journal of Structural Engineering*, 132(10), 1509-1523. [https://doi.org/doi:10.1061/\(ASCE\)0733-9445\(2006\)132:10\(1509\)](https://doi.org/doi:10.1061/(ASCE)0733-9445(2006)132:10(1509))

Knotten, V., Lædre, O., y Hansen, G. K. (2017). Building design management – key success factors. *Architectural Engineering and Design Management*, 2(1), e203. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/17452007.2017.1345718>

Kopp, G. A., y Chen, Y. (2006). Database-assisted design of low-rise buildings: Aerodynamic considerations for a practical interpolation scheme. *Journal Of Structural Engineering-ASCE*, 132(6), 909-917. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9445\(2006\)132:6\(909\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(2006)132:6(909))

Kopp, G. A., Galsworthy, J. K., y Oh, J. H. (2010). Horizontal Wind Loads on Open-Frame, Low-Rise Buildings. *Journal of Structural Engineering-ASCE*, 136(1), 98-105. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0000082](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000082)

Kopp, G. A., y Gavanski, E. (2012). Effects of Pressure Equalization on the Performance of Residential Wall Systems under Extreme Wind Loads. *Journal of Structural Engineering-ASCE*, 138(4), 526-538. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0000476](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000476)

Kopp, G. A., Li, S. H., y Hong, H. P. (2021). Analysis of the Duration of High Winds During Landfalling Hurricanes. *Frontiers In Built Environment*, 7, 632069. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2021.632069>

- Kopp, G. A., y Morrison, M. J. (2018). Component and Cladding Wind Loads for Low-Slope Roofs on Low-Rise Buildings. *Journal of Structural Engineering*, 144(4), 04018019. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0001989](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001989)
- Kopp, G. A., Morrison, M. J., Gavanski, E., Henderson, D. J., y Hong, H. P. (2010). "Three Little Pigs" Project: Hurricane Risk Mitigation by Integrated Wind Tunnel and Full-Scale Laboratory Tests. *Natural Hazards Review*, 11(4), 151-161. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)NH.1527-6996.0000019](https://doi.org/10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000019)
- Kopp, G. A., Oh, J. H., y Inculet, D. R. (2008). Wind-induced internal pressures in houses. *Journal of Structural Engineering-ASCE*, 134(7), 1129-1138. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9445\(2008\)134:7\(1129\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(2008)134:7(1129))
- Kopp, G. A., y Wu, C. H. (2020). A framework to compare wind loads on low-rise buildings in tornadoes and atmospheric boundary layers. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 204, 104269. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104269>
- Kordi, B., Traczuk, G., y Kopp, G. A. (2010). Effects of wind direction on the flight trajectories of roof sheathing panels under high winds. *Wind and Structures*, 13(2), 145-167.
- Koskela, L., Huovila, P., y Leinonen, J. (2002). Design management in building construction: from theory to practice. *Journal of Construction Research*, 3(1), 1-16. [https://doi.org/http://doi.org\(10.1142/S1609945102000035](https://doi.org/http://doi.org(10.1142/S1609945102000035)
- Kumar, S., Chatterjee, U., y David Raj, A. (2023). Chapter 1 - Theoretical framework and approaches of susceptibility and sustainability: issues and drivers. In U. Chatterjee, B. Pradhan, S. Kumar, S. Saha, M. Zakwan, B. D. Fath, y D. Fiscus (Eds.), *Water, Land, and Forest Susceptibility and Sustainability* (Vol. 1, pp. 3-25). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91880-0.00027-1>
- Kwan, K., y Kopp, G. A. (2021). The effects of edge radius on wind tunnel tests of low-rise buildings. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 214, Article 104668. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2021.104668>
- Lengarán, Y. (2015). *Caracterización de las cubiertas ligeras en viviendas y obras industriales en la ciudad de Holguín*. [Tesis en opción al Título de Ingeniería Civil, Universidad de Holguín]. Holguín, Cuba.
- Li, R., Tan, S., Zhang, M., Zhang, S., Wang, H., y Zhu, L. (2024). Geological Disaster Susceptibility Evaluation Using a Random Forest Empowerment Information

- Quantity Model. *Sustainability*, 16(2), 765. <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/2/765>
- Li, Z., Wang, G., Lu, J., Broo, D. G., Kiritsis, D., y Yan, Y. (2024). Bibliometric Analysis of Model-Based Systems Engineering: Past, Current, and Future. *Ieee Transactions on Engineering Management*, 71, 2475-2492. <https://doi.org/10.1109/TEM.2022.3186637>
- Li, Z. N., Hao, Y. F., Kopp, G. A., y Wu, C. H. (2022). Identification of Multimodal Dynamic Characteristics of a Decurrent Tree with Application to a Model-Scale Wind Tunnel Study. *Applied Sciences-Basel*, 12(15), 7432. <https://doi.org/10.3390/app12157432>
- Liao, W., Lu, X., Fei, X., Gu, X., y Huang, Y. L. (2024). Generative AI design for building structures. *Automation in Construction*, 157(January), 105187. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580523004478>
- Liedtka, J., Salzman, R., y Azer, D. (2017). *Design Thinking for the Greater Good*. Columbia Business School. USA.
- Liu, T., Ye, H., Zheng, J., Zheng, Y., y Chen, J. W. (2024). Advancing Front Mesh Generation on Dirty Composite Surfaces. *Computer-Aided Design*, 169, 103683. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cad.2024.103683>
- Liu, Z. G., y Kopp, G. A. (2012). A numerical study of geometric effects on vortex shedding from elongated bluff bodies. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 101, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2011.11.007>
- Ljubinković, F., Conde, J., Gervásio, H., y da Silva, L. S. (2023). A methodology to assess structural design efficiency. *Structures*, 58(December), 105366. <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2023.105366>
- López, H. (2022). *Caracterización de las viviendas con cubierta ligera en el Consejo Popular Guatemala del municipio Mayarí* [Tesis en opción al título de Ingeniería Civil, Universidad de Holguín]. Holguín, Cuba.
- López-Llanusa, A. (2017). Determinación de coeficientes de presión para paneles fotovoltaicos dentro de un parque bajo la acción del viento [Tesis Doctoral en Ciencias Técnicas, Universidad Tecnológica de La Habana]. Cuba. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11805.20964>

- Guo, Y. (2021). A partial-turbulence approach to estimate peak wind loads on low-rise building roofs [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, The University of Western Ontario]. Canadá. <https://ir.lib.uwo.ca/etd/7653>
- Manriquez, A. (2016). Gestión y diseño: convergencia disciplinar. *Pensamiento y Gestión*(40), 129-158.
- Martínez, M. B., Milanes, C. B., Moreno, J., Padilla, S., Vásquez, A., Lavell, A., Saltarín, A., y Suárez, A. (2021). Understanding Social and Environmental Hazards in Urban Areas: An Analysis from Barranquilla, Colombia. *Social Sciences*, 10(11), 411. <https://www.mdpi.com/2076-0760/10/11/411>
- Martins, N. R., y da Graça, G. C. (2016). Validation of numerical simulation tools for wind-driven natural ventilation design. *Building Simulation*, 9(1), 75-87. <https://doi.org/10.1007/s12273-015-0251-6>
- Masters, F., Gurley, K., y Kopp, G. A. (2010). Multivariate stochastic simulation of wind pressure over low-rise structures through linear model interpolation. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 98(4-5), 226-235. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2009.10.018>
- Maury, H., y Riba, C. (2005). Theoretical Foundations for Knowledge-Based Conceptual Design of Complex Systems. *Lecture Notes in Computer Science*, 3675, 166-185. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/11555223_19
- Medina, D. (2016). *Instrumento metodológico para gestionar el conocimiento mediante el observatorio científico* [Tesis Doctoral, Universidad de Matanzas]. Cuba. <https://rein.umcc.cu/handle/123456789/20>
- Mehdizadeh, R., Deck, O., Pottier, N., y Péné-Annette, A. (2023). Post-Disaster Reconstruction of Residential Buildings: Evolution of Structural Vulnerability on Caribbean Island of Saint Martin after Hurricane Irma. *Sustainability*, 15(17), 12788. <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/17/12788>
- Melli, R. (2002). *Diseño Estructural* (2nd ed.). Limusa. México.
- Mendía, I., Gil, N., Nieto, F. J., Facchinetti, A., y Bruni, S. (2024). Analysis of the axial and transversal stiffness of an air spring suspension of a railway vehicle: mathematical modelling and experiments. *International Journal of Rail Transportation*, 12(1), 56-75.
- Milanés, C., Galbán, N. J., y Olaya, L. (2017). *Amenazas, riesgos y desastres: Visión teórico-metodológico y experiencias reales*. Editorial Corporación Universidad de la Costa, EDUCOSTA.

- Milanés, C., Planas, J. A., Pelot, R., y Núñez, J. R. (2020). A new methodology incorporating public participation within Cuba's ICZM program. *Ocean y Coastal Management*, 186, 105101. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105101>
- Milanés, C., Tamayo, H., de Oliveira, D., y Nuñez, J. R. (2020). Application of Business Intelligence in studies management of Hazard, Vulnerability and Risk in Cuba. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 844(1), 012033. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/844/1/012033>
- Milic, M., Svorcan, J., Zoric, N., Atanasovska, I., y Momcilovic, D. (2024). Mathematical modeling and experimental investigation of a composite beam failure-Case study. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science*, 238(3), 654-665.
- Mistree, F., Smith, W., Bras, B., Allen, J., y Muster, D. (1990). Decision-Based Design: A Contemporary Paradigm for Ship Design. *Transactions - Society of Naval Architects and Marine Engineers*, 98, 565-597. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:18628506>
- Morrison, M. J. (2010). *Response of a Two-Story Residential House Under Realistic Fluctuating Wind Loads* [Tesis Doctoral em Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, The University of Western Ontario]. Canadá. <http://ir.lib.uwo.ca/etd/13>
- Morrison, M. J., y Kopp, G. A. (2010). Analysis of Wind-Induced Clip Loads on Standing Seam Metal Roofs. *Journal Of Structural Engineering*, 136(3), 334-337. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.118](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.118)
- Morrison, M. J., y Kopp, G. A. (2011). Performance of toe-nail connections under realistic wind loading. *Engineering Structures*, 33(1), 69-76. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2010.09.019>
- Morrison, M. J., y Kopp, G. A. (2018). Effects of turbulence intensity and scale on surface pressure fluctuations on the roof of a low-rise building in the atmospheric boundary layer. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 183, 140-151. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2018.10.017>
- Moshood, T. D., Rotimi, J. O., y Shahzad, W. (2024). Enhancing sustainability considerations in construction industry projects. *Architectural Engineering and Design Management*. <https://doi.org/10.1007/s10668-024-04946-2>

- Murthy, A. A., Krishan, G., Shenoy, P., y Patil, I. S. (2024). Theoretical, CFD modelling and experimental investigation of a four-intersecting-vane rotary expander. *Applied Energy*, 353, 122145.
- Nasiri, M. (2019). *Full-scale measurements to evaluate single-ply metal roof performance under extreme wind loads* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, The University of Western Ontario]. Canadá. <https://ir.lib.uwo.ca/etd/6112>
- NC-674-4. (2018). *Requisitos de alcance y contenido de los servicios técnicos — Parte 4: Soluciones conceptuales o proyecto técnico. Comité de Normalización de la República de Cuba, La Habana.*
- Nguyen, N., Miyata, T., Yamada, H., y Sanada, Y. (1999). Numerical simulation of wind turbulence and buffeting analysis of long-span bridges. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 83(1–3), 301-315. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0167-6105\(99\)00080-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0167-6105(99)00080-X)
- Oh, J. H. (2014). *Wind-Induced pressures in air permeable, double layer roof systems in regions of separated flow* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, The University of Western Ontario]. Canadá. <https://ir.lib.uwo.ca/etd>
- Oh, J. H., y Kopp, G. A. (2015). An experimental study of pressure distributions within an air-permeable, double-layer roof system in regions of separated flow. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 138, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.12.006>
- Oh, J. H., Kopp, G. A., y Inculet, D. R. (2007). The UWO contribution to the NIST aerodynamic database for wind loads on low buildings: Part 3. Internal pressures. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 95(8), 755-779. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2007.01.007>
- ONU. (1980). *Natural disasters and vulnerability analysis: report of Expert Group Meeting* (Expert Group Meeting on Vulnerability Analysis (1979: Geneva) (DHLAUTH), 119353. ONU.
- Pan, F. (2014). *Damage prediction of low-rise buildings under hurricane winds* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College]. Estados Unidos de Norteamérica. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/1764/

- Payán, O. J., Bojórquez, E., y Reyes, A. (2014). *Simulación de la componente longitudinal del viento por representación espectral y el análisis dinámico en edificios de cortante* XIX Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, Puerto Vallarta, Jalisco. México.
- Pereira, C. I., Botero, C. M., Ricaurte, C., Coca, O., Morales, D., Cuker, B., y Milanes, C. B. (2022). Grounding the SHIELD Model for Tropical Coastal Environments. *Sustainability*, 14(19), 12317. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12317>
- Pérez, M. (2021). *Gestión del mantenimiento con enfoque sostenible en fábricas de transformación de plásticos* [Tesis Doctoral, Universidad de Holguín]. Holguín, Cuba.
- Peters, S., Fortin, C., y McSorley, G. (2021, Jul 11-14). Investigating the Effectiveness of a Causal MBSE Software Tool in Modelling CubeSat Conceptual Design Data. *IFIP Advances in Information and Communication Technology* [Product lifecycle management: Green and blue technologies to support smart and sustainable organizations. Electr Network.
- Petrini, F. (2009). *A probabilistic approach to Performance-Based Wind Engineering (PBWE)* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"]. Italia.
- Pikas, E., Koskela, L., y Seppänen, O. (2020). Improving Building Design Processes and Design Management Practices: A Case Study. *Sustainability*, 12(911). <https://doi.org/http://doi.org/10.3390/su12030911>
- Pimentel, M. P. S., Szlafsztein, C. F., Montero, O. P., y Batista, C. M. (2021). Sustentabilidade dos meios de vida e vulnerabilidade socioambiental: estudos compartilhados entre brasil e cuba. *Caminhos de Geografia*, 22(81), 249-264. <https://doi.org/10.14393/RCG228155616>
- Portero, A. (2000). *Recomendaciones para la conservación de los Sistemas Constructivos de entresijos y cubiertas que se desarrollaron desde el siglo XVII hasta el siglo XIX en las edificaciones de viviendas del Centro Histórico de La Habana* [Tesis Doctoral, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría]. La Habana, Cuba.
- Prevatt, D. O., y Cui, B. (2010). Wind Tunnel Studies on Sawtooth and Monosloped Roofs. *Journal Of Structural Engineering*, 136(9), 1161-1171. [https://doi.org/doi:10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0000200](https://doi.org/doi:10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000200)

- Pugh, S. (1991). *Total Design: Integrated Methods for Successful Product Engineering*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Quezada, W. D. (2019). *Contribución a la gestión estratégica de la transferencia de tecnologías en Pymes manufactureras ecuatorianas* [Tesis Doctoral, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas]. Cuba.
- Rahmatmand, A., Yaghoubi, M., Rad, E. G., y Tavakol, M. M. (2014). 3D experimental and numerical analysis of wind flow around domed-roof buildings with open and closed apertures. *Building Simulation*, 7(3), 305-319. <https://doi.org/10.1007/s12273-013-0157-0>
- Ramírez, M. (2022). *Evaluación de la vulnerabilidad estructural de las viviendas con cubierta ligera ante fuertes vientos en el municipio Holguín* [Tesis en opción al título de Ingeniería Civil, Universidad de Holguín]. Holguín, Cuba.
- Reinke, R., Andrea, V. D., y Baskin, A. (2007, 25-25 May 2007). Domain frameworks for Collaborative systems: Lessons learned from engineering maintenance management. 2007 International Symposium on Collaborative Technologies and Systems.
- Reyes, A. (2017). *Simulación numérica de la carga dinámica del viento extremo y su efecto sobre las cubiertas ligeras* [Tesis en opción al Título de Máster en CAD/CAM, Universidad de Holguín]. Holguín. Cuba.
- Reyes, A., Angulo, L., Zúñiga, L. M., y Peralta, M. E. (2023). *Computational assessment of strong winds on buildings in risk scenarios*. X Jornada “Investigación, Desarrollo e Innovación y 2st International Workshop on STEM”, Universidad de Sevilla, España.
- Reyes, A., Cruz, R. E., Estrada, R. A., Zúñiga, L. M., y Pérez, R. (2023). *Software Dipro-Vcub, Versión 1.0. Registro CENDA 3156-12-2023*. Cuba.
- Reyes, A., Estrada, R. A., y Almaguer, P. M. (2020). *Vulnerability assessment of the metallic light roofs to the effect of hurricane force winds using FEM*. VII Jornada “Investigación, Desarrollo e Innovación y IV Jornada del Programa de Doctorado en instalaciones y sistemas para la industria”, Universidad de Sevilla, España.
- Reyes, A., Estrada, R. A., y Almaguer, P. M. (2021). Vulnerability assessment of the metallic light roofs to the effect of hurricane force winds using FEM. In A. M. B. C. y. M. F. Ángel (Ed.), *SINERGIAS EN LA INVESTIGACIÓN EN STEM*

(Vol. 1, Primera edición, 41-44). Editorial 3Ciencias
<https://doi.org/10.17993/IngyTec.2021.66>

- Reyes, A., Estrada, R. A., de la Rosa, J. E., y Pérez, R. (2022). Procedimiento para la simulación de las cargas de viento extremo en las cubiertas ligeras metálicas. *Ingeniería Mecánica*, 25(2): e643.
<http://scielo.sld.cu/pdf/im/v25n2/1815-5944-im-25-02-9.pdf>
- Reyes, A., Estrada, R. A., y Pérez, R. (2019). *Simulación de la carga dinámica de vientos extremos sobre las cubiertas ligeras* IX Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín Guardalavaca, Holguín, Cuba.
- Reyes, A., Estrada, R. A., y Pérez, R. (2023). *Consideraciones acerca del Efecto de la carga dinámica del viento extremo sobre las cubiertas ligeras mediante la Simulación Numérica*. Registro CENDA 3172-12-2023. Cuba.
- Reyes, A., Estrada, R. A., Zúñiga, L. M., y Pérez, R. (2022). Análisis bibliométrico acerca de los modelos de gestión de riesgos ante vientos extremos. *Mundo recursivo*, 5(3). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8713068>
- Reyes, A., Estrada, R. A., Zúñiga, L. M., y Pérez, R. (2023). *Consideraciones para la evaluación de la vulnerabilidad estructural de las cubiertas ligeras ante fuertes vientos con enfoque de Sistemas de Ingeniería*. Registro CENDA 3172-12-2023. Cuba.
- Reyes, A., Estrada, R. A., Zúñiga, L. M., Pérez, R., y Lorente, L. L. (2024). Conceptual Design Vulnerability Assessment of the Housing Light Roofs to Strong Winds. *Engineers Solid Mechanics*, 12, 133-140.
https://www.growingscience.com/esm/Vol12/esm_2023_42.pdf
- Reyes, A., y Zúñiga, L. M. (2022). *Caracterización de las tipologías constructivas de las edificaciones con cubiertas ligeras en Holguín* Evento Internacional Universidad Sociedad, Universidad de Matanzas, Cuba.
- Reyes, A., Zúñiga, L. M., et al. (2024). Contribución a la gestión del diseño de edificaciones en escenarios de riesgo ante fuertes vientos. *Desarrollo Sustentable, Negocios, Emprendimiento y Educación*, 6(52), 25–33.
<https://doi.org/10.51896/rilcods.v6i52.438>
- Reyes, A., Zúñiga, L. M., y Estrada, R. A. (2022). La gestión del riesgo ante vientos extremos: tendencias en el escenario climático actual. . In J. Á. B. y E. M. C. Salinas (Ed.), *Sostenibilidad y salud en américa latina* (Vol. 1, Primera edición). <https://bit.ly/3YjsUgq>

- Reyes, A., Zúñiga, L. M., y Estrada, R. A. (2022a). *Evaluación de la vulnerabilidad estructural de las viviendas con cubierta ligera ante fuertes vientos en el municipio Holguín* IX Jornada “Investigación, Desarrollo e Innovación y 1st International Workshop on STEM”, Universidad de Sevilla, España.
- Reyes, A., Zúñiga, L. M., y Estrada, R. A. (2022b). *La gestión del riesgo ante vientos extremos: tendencias en el escenario climático actual y futuro*. XII Congreso Internacional en Competitividad Organizacional. RILCO, Universidad Autónoma de Baja California, México.
- Reyes, A., Zúñiga, L. M., y Estrada, R. A. (2022c). *Risk management framework for extreme winds on light roofs*. IX Jornada “Investigación, Desarrollo e Innovación y 1st International Workshop on STEM”, Universidad de Sevilla, España.
- Reyes, A., Zúñiga, L. M., y Estrada, R. A. (2023). *Contribución a la gestión del diseño de edificaciones en escenarios de riesgo ante fuertes vientos*. XIII Congreso Internacional en Competitividad Organizacional. RILCO, Universidad Autónoma de Estado de México.
- Reyes, A., Zúñiga, L. M., Estrada, R. A., y Barrientos, D. R. (2023). *Uso del método Kano para la evaluación de escenarios de riesgo ante fuertes vientos* XI Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín Guardalavaca, Holguín, Cuba.
- Reyes, A., Zúñiga, L. M., y Lopez, H. (2023). *Evaluación constructiva de las viviendas de valor histórico patrimonial de la localidad de Guatemala en Mayarí, Cuba*. X Jornada “Investigación, Desarrollo e Innovación y 2st International Workshop on STEM”, Universidad de Sevilla, España.
- Reyes, A., Zúñiga, L. M., Lopez, H., y Morejón, M. M. (2023). *Caracterización de las viviendas con cubiertas ligeras en Mayarí. Análisis de vulnerabilidad ante fuertes vientos* XI Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín Guardalavaca, Holguín, Cuba.
- Reyes, D. M. (2019). *Estudio de las características resistivas ante vientos extremos de tejas onduladas de materiales diversos* Universidad de Holguín]. Holguín, Cuba.
- Reymen, I. M. M. J. (2001). *Improving design processes through structured reflection: a domain-independent approach* [Tesis Doctoral, Technische

- Universiteit Eindhoven]. The Netherlands.
<https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/1425834/200111211.pdf>
- Riba, C., y Molina, A. (2006). *Ingeniería Concurrente. Una metodología integradora*. Edicions UPC. Barcelona, España. <http://hdl.handle.net/2117/7851>
- Riesener, M., Kuhn, M., Boßmann, C., y Schuh, G. (2023). Methodology for the Design of Interdisciplinary Modules for Mechatronic Modular Product Platforms. *Procedia CIRP*, 119, 675-680.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.03.119>
- Rismiller, S., Cagan, J., y McComb, C. (2023). Exploring the impact of set-based concurrent engineering through multi-agent system simulation. *Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing*, 37, e16.
<https://doi.org/10.1017/S0890060423000112>
- Rodríguez, J. C. (2016). *Simulación numérica de las cubiertas ligeras ante el embate de vientos huracanados* [Tesis en opción al Título de Ingeniería Mecánica, Universidad de Holguín]. Holguín, Cuba.
- Rojas, O., y Martínez, C. (2011). Riesgos naturales: evolución y modelos conceptuales. *Revista Universitaria de Geografía*, 20, 83-116.
<https://www.redalyc.org/pdf/3832/383239103004.pdf>
- Rothkötter, S., y Vajna, S. (2024). Querschnittsfunktionen. In S. Rothkötter y S. Vajna (Eds.), *Produkte entwickeln mit IDE: Kompakt und anschaulich* (pp. 89-120). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-43785-5_5
- Sang, Y., Ji, K., y Hsi, W. (2021). Development of vulnerability curves of buildings to windstorms using insurance data: An empirical study in South Korea. *Journal of Building Engineering*, 34, 101932.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101932>
- Scaravetti, D. (2004). *Formalisation préalable d'un problème de conception, pour l'aide a la décision en conception préliminaire* [Tesis Doctoral, Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers]. France.
<https://theses.hal.science/tel-00008800>
- SEBoK. (2023). *The Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK)*. Hoboken, NJ: The Trustees of the Stevens Institute of Technology. USA. www.sebokwiki.org

- Shao, H., Yufei, S. P., y Li, Q. (2024). Research on Product Conceptual Design Scheme Configurations from a Designer–User Conflict Perspective. *Applied Sciences-Basel*, 14(7), 2968. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/app14072968>
- St Pierre, L. M., Kopp, G. A., Surry, D., y Ho, T. C. E. (2005). The UWO contribution to the NIST aerodynamic database for wind loads on low buildings: Part 2. Comparison of data with wind load provisions. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 93(1), 31-59. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2004.07.007>
- Stenabaugh, S. E. (2015). *Design wind loads for solar modules mounted parallel to the roof of a low-rise building* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, The University of Western Ontario]. Canadá. <https://ir.lib.uwo.ca/etd/2817/>
- Stevenson, S. A., Kopp, G. A., y El Ansary, A. M. (2018). Framing Failures in Wood-Frame Hip Roofs under Extreme Wind Loads. *Frontiers In Built Environment*, 4, Article 6. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2018.00006>
- Sun, Y., Wu, T., y Cao, Z. (2021). Wind vulnerability analysis of standing seam roof system with consideration of multistage performance levels. *Thin-Walled Structures*, 165, 107942. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tws.2021.107942>
- Szilagyi, N. E. M. (2022). *Effective wind area for the design of roof sheathing under wind loading* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, The University of Western Ontario]. Canadá. <https://ir.lib.uwo.ca/etd/8390>
- Tang, J., Hu, F., Liu, Y., Wang, W., y Yang, S. (2022). High-Resolution Hazard Assessment for Tropical Cyclone-Induced Wind and Precipitation: An Analytical Framework and Application. *Sustainability*, 14(21), 13969. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/21/13969>
- Teclé, A. S. (2011). *Evaluation of Wind-Induced internal pressure in low-rise buildings: A multi scale experimental and numerical approach* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil, Florida International University]. Estados Unidos de Norteamérica. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011PhDT.....167T/abstract>
- Tejela, J., Navas, D., y Machín, C. (2013). *Rehabilitación, mantenimiento y conservación de cubiertas*. Tornapunta Ediciones, S.L.U.

- Tripathi, V., y Goyal, A. K. (2014). Changing Roles and Responsibilities from Traditional Project Management to Agile Project Management. *International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication*, 2(5), 1005-1009. <https://doi.org/https://doi.org/10.17762/ijritcc.v2i5.3101>
- Ullman, D. G. (2003). *The Mechanical Design Process*. McGraw-Hill. https://books.google.com/cu/books?id=iF_8XPVmrOEC
- UNDRR. (2024). *Organismo de Naciones Unidas dedicado a la coordinación de la reducción del riesgo de desastres*. ONU. Retrieved 10.03.2024 from <https://www.undrr.org/es>
- Vajna, S. (2020). *Integrated Design Engineering. Interdisciplinary and Holistic Product Development*. Springer Cham. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-19357-7>
- Vajna, S. (2022a). Grundlagen des Integrated Design Engineering. In S. Vajna (Ed.), *Integrated Design Engineering: Interdisziplinäre und ganzheitliche Produktentwicklung* (pp. 123-162). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-60439-7_3
- Vajna, S. (2022b). Unterstützende Methoden für das IDE. In S. Vajna (Ed.), *Integrated Design Engineering: Interdisziplinäre und ganzheitliche Produktentwicklung* (pp. 753-773). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-60439-7_22
- VDI-2221. (1987). *Systematic Approach to the Design of Technical Systems and Products*. VDI Guidelines 2221. Germany.
- VDI-2222. (1997). *Methodic Development of Solution Principles*. VDI Guidelines 2222. Germany.
- VDI-2225. (1997). *Technisch-wirtschaftliches Konstruieren*. VDI Guidelines 2225. Germany.
- Vega, L. O., y Nieves, A. F. (2015). Validación Prospectiva de Modelos Académicos. *Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*, 12(3), 71-98.
- Velástegui, A. D., Meiguins, A. M., y Adami, M. (2018). Mapeamento e Análise Temporal da Paisagem no Entorno do Reservatório de Tucuruí-PA. *Anuário do Instituto de Geociências*, 41(2). https://doi.org/https://doi.org/10.11137/2018_2_553_567

- Vickery, P. J., Masters, F. J., Powell, M. D., y Wadhwa, D. (2009). Hurricane hazard modeling: The past, present, and future. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 97(7), 392-405. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jweia.2009.05.005>
- Viguera, A. (2008). *Modelado de la fluctuación de potencia en grandes parques eólicos marítimos* [Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Cartagena]. España.
- Visscher, B. T., y Kopp, G. A. (2007). Trajectories of roof sheathing panels under high winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 95(8), 697-713. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2007.01.003>
- Wallace, K. M., y Blessing, L. (2000). Observations on Some German Contributions to Engineering Design In Memory of Professor Wolfgang Beitz. *Research in Engineering Design*, 12, 2-7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s001630050019>
- Wang, H., Mitake, Y., Tsutsui, Y., Alfarisi, S., y Shimomura, Y. (2023). A Vulnerability Assessment Framework for Product-Service Systems Based on Variation Mode and Effect Analysis. *Sustainability*, 15, 5092. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15065092>
- Wang, H. Q., Xu, Z., Lv, Z. Y., y Tang, C. T. (2016, Aug 21-24). System Engineering Method Based on Axiomatic Design and MBSE Modeling Framework. ASME International Design Engineering Technical Conference / Computer and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE), Charlotte, NC.
- Wang, J., y Kopp, G. A. (2021a). Comparisons of Aerodynamic Data with the Main Wind Force-Resisting System Provisions of ASCE 7-16. I: Low-Rise Buildings. *Journal of Structural Engineering*, 147(3), Article 04020347. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0002925](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002925)
- Wang, J., y Kopp, G. A. (2021b). Comparisons of Aerodynamic Data with the Main Wind Force-Resisting System Provisions of ASCE 7-16. II: Mid- and High-Rise Buildings. *Journal of Structural Engineering*, 147(3), Article 04020348. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0002922](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002922)
- Wang, J., y Kopp, G. A. (2021c). Gust effect factors for windward walls of rigid buildings with various aspect ratios. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 212, 104603. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2021.104603>

- Wang, J., y Kopp, G. A. (2023). Gust effect factors for regions of separated flow around rigid low-, mid-, and high-rise buildings. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 232, 105254. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2022.105254>
- Wang, S. H., Li, R., Zhang, H. Z., Song, X. X., Wu, F. W., y Liao, Y. (2022, May 25-27). Customization Design of Complex Products Based on MBSE. 13th IEEE International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT), Univ Cape Town, ELECTR NETWORK.
- White, L. (2023). Insights from bauhaus innovation for education and workplaces in a post-pandemic world. *International Journal of Technology and Design Education*, 33(1), 261-279. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10798-022-09729-2>
- Wilson, K. M., Baldwin, J. W., y Young, R. M. (2022). Estimating Tropical Cyclone Vulnerability: A Review of Different Open-Source Approaches. In J. M. Collins y J. M. Done (Eds.), *Hurricane Risk in a Changing Climate* (pp. 255-281). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08568-0_11
- Wolff, F., y Amaral, F. G. (2016). Design Management Competencies, Process and Strategy: A Multidimensional Approach to a Conceptual Model. *Strategic Design Research Journal*, 9(3), 145-154. <https://doi.org/https://doi.org/10.4013/Sdri.2016.93.02>
- Wood, K. L., y Greer, J. L. (2001). Function-based synthesis methods in engineering design: state of the art, methods analysis, and visions for the future. In *Formal engineering design synthesis* (pp. 170–227). Cambridge University Press.
- Wu, C. H. (2017). *Estimation of Turbulence Effects on Wind-Induced Suctions on the Roof of a Low-Rise Building the Roof of a Low-Rise Building* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, The University of Western Ontario]. Canadá. <https://ir.lib.uwo.ca/etd/4855>
- Xia, Y. (2022). *Analysis of standing seam metal roofs subjected to extreme wind loads* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, The University of Western Ontario]. Canadá. <https://ir.lib.uwo.ca/etd/7653>
- Xuanyi, Z., Zihui, H., y Ming, G. (2013). Research on wind-induced responses of a large-scale membrane structure. *Earthquake Engineering and Engineering Vibration*, 12(2). <https://doi.org/10.1007/s11803-013-0172-2>

- Zhao, Z. (1997). *Wind flow characteristics and their effects on low-rise buildings* [Tesis Doctoral en Ingeniería Civil, Texas Tech University]. Estados Unidos de Norteamérica. <https://ttu-ir.tdl.org/handle/2346/15523>
- Zheng, X., Montazeri, H., y Blocken, B. (2021). CFD analysis of the impact of geometrical characteristics of building balconies on near-façade wind flow and surface pressure. *Building and Environment*, 200, 107904. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107904>
- Zou, X., Lo, S. B., Sevilla, R., Hassan, O., y Morgan, K. (2024). The Generation of 3D Surface Meshes for NURBS-Enhanced FEM. *Computer-Aided Design*, 168, 103653. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cad.2023.103653>

ANEXO 1. Conceptos de diseño

Tabla A.1. Conceptos de diseño.

Autor	Año	Concepto de Diseño
Mistree et al.	1990	El diseño es una actividad creativa e iterativa; es un proceso de transformación que provoca el cambio de estado de un producto, el mismo comienza por un proceso de conversión de la información relacionada con las ideas y exigencias para un producto y termina en un conocimiento más exacto sobre el mismo (Mistree et al., 1990)
Pugh	1991	Actividad sistemática desarrollada para satisfacer una necesidad, que cubre todas las etapas desde la identificación de la necesidad hasta la venta del producto (Pugh, 1991)
Koskela	2000	Proceso que implica la conversión de elementos de entradas a elementos de salidas mediante el flujo de información y materiales, generando valor para el cliente (Koskela et al., 2002)
Reymen	2001	El diseño puede ser visto también como un proceso, constituye una secuencia de actividades necesarias para crear una o más representaciones de un producto (Reymen, 2001)
Wallace et al.	2004	En ingeniería, el diseño es el proceso de convertir una idea o una necesidad del mercado en información detallada, a partir de la cual un producto o un sistema pueden ser construidos y, a la vez, se satisfacen todos sus requerimientos de forma, seguridad y economía (Wallace y Blessing, 2000)
Pahl et al.	2007	Actividad que afecta a casi todas las áreas de la vida humana, utiliza leyes de la ciencia y define los requisitos para la realización física de la solución (Bender y Gericke, 2021)
Julier	2008	Es una práctica que posibilita la creación de estrategias, conceptos, relaciones, ideas y procesos (Julier, 2013)
Ullman	2010	Es la evolución de la formulación de un problema, asistida por la toma de decisiones en la etapa preliminar, que parte de la información tecnológica y social, donde las representaciones abstractas evolucionan hacia un producto físico (Ullman, 2003)
ICSID ¹³	2015	Es una actividad creativa cuyo objetivo es determinar las cualidades multifacéticas de objetos, procesos, servicios, así como sus sistemas en la totalidad de sus ciclos de vida
Alvarez	2016	El proceso de convertir una idea, un deseo o una necesidad del mercado en información detallada, a través de la cual un producto puede ser construido y satisfacer los requerimientos del usuario, a partir de sintetizar los sistemas que realizan las funciones y secuenciar las actividades que generan una o más representaciones del producto. En este proceso el papel del ingeniero se centra en el análisis, la síntesis, la evaluación sistemática y la documentación de la solución (Alvarez, 2016)

¹³ International Council of Societies of Industrial Design (<https://encyclopedia.pub/entry/37096>)

ANEXO 2. Expresiones de la DSP según los modelos representativos

Tabla A.2.1. Expresiones de la DSP según los modelos representativos del comportamiento del viento para el diseño estructural (Payán et al., 2014).

Modelos representativos	Expresiones de la DSP
<p>Modelo von Karman (von Karman, 1948) Modelo a partir de la teoría estadística de la turbulencia</p>	$S_u(z, f) = \frac{4(5.7u^*)L_u(z)/\bar{U}(z)}{1.339\left[1+39.48\left(\frac{fL_u(z)}{\bar{U}(z)}\right)^2\right]^{5/6}}$
<p>Modelo Davenport (Davenport, 1961) Obtenido a partir de los valores medios de mediciones obtenidas a diversas alturas</p>	$S_u(z, f) = \frac{2\sigma^2 L/\bar{U}(z)}{3\left[1+\left(\frac{fL}{\bar{U}(z)}\right)^{4/3}\right]}$
<p>Modelo von Karman-Harris (Harris, 1968) Modelo basado en el de Von Karman, pero sustituyendo Lx por otra definición de escala de longitud de turbulencia</p>	$S_u(z, f) = \frac{4(\sigma^2)L_u(z)/\bar{U}(z)}{\left[1+70.8\left(\frac{fL_u(z)}{\bar{U}(z)}\right)^2\right]^{5/6}}$
<p>Modelo Kaimal (Kaimal, 1972) Fue ajustado en base a datos experimentales recogidos con condiciones atmosféricas neutras en una localización llana en Kansas</p>	$S_u(z, f) = \frac{105u^{*2}z/\bar{U}(z)}{\left[1+33\left(\frac{fz}{\bar{U}(z)}\right)\right]^{5/3}}$
<p>Modelo Solari (Solari, 1993) Modificado a partir de las expresiones para describir los desplazamientos máximos y las desviaciones de aceleración estándar</p>	$S_u(z, f) = \frac{6.868\sigma^2 L_u(z)/\bar{U}(z)}{\left[1+10.302\left(\frac{fL_u(z)}{\bar{U}(z)}\right)\right]^{5/3}}$

donde: $S_{u(z,f)}$ es la función espectral de potencia de la componente; L es longitud de longitud característica; u^* es la velocidad de corte.

ANEXO 3. Conceptos de Gestión de diseño

Tabla A.3.1. Conceptos de Gestión del diseño

Autor	Definición
<i>Britain's, Royal Society of Arts y Design Council</i> (1965)	Aquella actividad que, de manera coherente, abarca todas las actividades relativas a los proyectos de diseño que se desarrollan en el marco de una organización
Topalian (1980)	La gestión del diseño engloba la gestión de todos los aspectos relativos al diseño dentro de dos ámbitos diferentes: el corporativo y el de proyecto. El primero concierne a la alta dirección de la empresa, que debe formular políticas, tomar decisiones sobre los niveles de diseño a adoptar y organizar las actividades de diseño, y el segundo está referido a la dirección y control de los proyectos individuales de diseño
Willock (1981)	Consiste en poner en contacto el talento del diseño con las oportunidades del mercado
Ughanwa y Baker (1989)	Control efectivo, revisión y seguimiento de los nuevos productos por los directivos, así como la eficiente y oportuna aplicación de las técnicas necesarias para que un proceso o producto puedan ser mejorados con el fin de alcanzar una productividad internacional
Gorb (1990)	El despliegue efectivo, por parte de los responsables de una línea de productos, de los recursos de diseño de los que dispone la empresa con el fin de cumplir los objetivos corporativos
Hetzel (1993)	La gestión del diseño significa más que asignar tareas relacionadas con rutinas de diseño, dirigir personas y recursos financieros y otras tareas administrativas. El rastro diferente de este tipo de gestión en su rol de identificador y comunicador de las vías en las cuales el diseño puede contribuir a valorar las estrategias de la empresa
Blaich (1993)	La gestión de diseño tiene como funciones: contribuir a la consecución de los objetivos corporativos, participar en la identificación de las necesidades de los consumidores, gestionar los recursos de diseño, gestionar el proceso de diseño y crear la red de información y de generación de ideas
Cooper y Press (1995)	La gestión del diseño contribuya a dar respuesta a las necesidades de las empresas y facilita el empleo efectivo del diseño

Mozoca (1998)	La gestión del diseño presenta un doble objetivo, familiarizar a los directivos con el diseño y a los diseñadores con la dirección y desarrollar métodos para integrar el diseño en el entorno empresarial
Ibíñez (2000)	Conjunto de técnicas dirigidas a aumentar el menor costo posible, la Competitividad que obtiene la empresa por la incorporación y utilización del diseño como instrumento de su estrategia empresarial
Montaña y Moll (2001)	La gestión del diseño es la implantación del diseño como un programa formal de actividad dentro de la organización, comunicando la importancia de este en los objetivos corporativos a largo plazo y coordinando los recursos de diseño a todos los niveles de la actividad corporativa para alcanzar los objetivos organizacionales
Finizio (2002)	La gestión del diseño consiste en la realización de un programa que involucre a fondo la cultura de la empresa con la cultura del proyecto, desarrolla diseño conceptual utilizando tecnología y procesos existentes y posibles y crea ventaja competitiva a través de la generación de productos y servicios convincentes para el mercado
Koskela (2002)	En la gestión del diseño se deben integrar, alinear y equilibrar las necesidades de gestión que surgen desde varios puntos de vista
Paterson (2003)	La gestión del diseño es el aspecto del diseño con que la compañía ayuda al desarrollo de sus estrategias. Esto involucra gestionar la integración del diseño en la estructura corporativa a nivel operacional (el proyecto), nivel organizacional (por departamentos), y nivel de estrategia (de misión), así como gestionar el sistema de diseño con la empresa
<i>Design Management Institute</i> (2005)	La gestión del diseño es la parte comercial del diseño que se vincula con las estrategias y las decisiones y procesos de negocios que permiten la innovación para crear productos/servicios, comunicaciones y entornos efectivamente diseñados, que mejoren la calidad de vida de la sociedad y proporcionen el éxito organizacional
Best (2007)	El papel primordial de la gestión del diseño es comprender los objetivos estratégicos de la empresa y entender cuál será el papel de este para cumplir estos objetivos, así como desarrollar los medios, las herramientas, los métodos, los equipos, la planificación, la pasión y el entusiasmo necesario para lograr estos objetivos con éxito
Cooper y Press (2007)	La gestión del diseño supone entender la relación ente el diseño y las organizaciones para gestionar las personas y el proceso en los niveles estratégico y operativo
Kootstra (2009)	La gestión del diseño se refiere a las actividades, métodos y habilidades que se requieren para gestionar y optimizar los procesos de diseños en las organizaciones

Sinclair (2011)	La gestión del diseño es la disciplina de planificar, organizar y gestionar el proceso de diseño para llevar a cabo sobre la finalización satisfactoria de las metas y objetivos específicos del proyecto
Mirkka Rekola (2012)	Las tareas de gestión del diseño son procesos horizontales que cruzan todas las disciplinas. Este es un nuevo punto de vista para diseñar la organización de proyectos
Pia Geisby Erichsen y Poul Rind Christensen (2013)	La dinámica evolutiva en gestión del diseño depende de dos cuestiones fundamentales: la relevancia de la generación de conocimiento impulsada por la práctica y la capacidad de la comunidad de investigación para generar preguntas de investigación que desafíen y estimulen la generación de conocimiento impulsada por la investigación
Koskela (2002)	La gestión del diseño se define desde tres puntos de vista: como un proceso que convierte elementos de entrada en elementos de salida (transformación), como el flujo de información en un determinado tiempo y espacio, y como el proceso de generar valor para el cliente
Ergo Pikas (2020)	Nueva concepción del diseño como base para la mejora de los procesos de diseño y las prácticas de gestión del diseño. Específicamente, la intención se centra en la creación de instancias y el desarrollo de soporte práctico para los procesos de diseño de edificios y las prácticas de gestión del diseño
Hollins (2022)	Consiste en organizar procesos para el desarrollo de nuevos productos y servicios

ANEXO 4. Clasificación de las cubiertas ligeras

ANEXO 5. Conceptos de vulnerabilidad

Tabla A.5.1. Conceptos de Vulnerabilidad.

Autor	Año	Definición de vulnerabilidad
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres	2004	Las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas
Cardona	2003	Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca o susceptibilidad física, económica, social y política que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o antropogénico
Cardona	2007	El factor de riesgo interno que se puede expresar como la probabilidad de que el sistema o el sujeto expuesto sean afectados por el suceso o fenómeno que caracteriza la amenaza
Alexander y Myers	2004	La susceptibilidad ante la pérdida o daño, provocada por una amenaza
Mora y Barrios	2000	Exposición, fragilidad y susceptibilidad al deterioro o pérdida de los elementos y aspectos que generan y mejoran la existencia social
Monterroso et al	2012	El grado de susceptibilidad o incapacidad de un sistema para enfrentar los efectos adversos del cambio climático
Grupo Intergubernamental sobre cambio climático (IPCC)	2014	Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta.

ANEXO 6. Métodos y herramientas de los Sistemas de Ingeniería

Tabla A.6.1. Métodos y herramientas de los Sistemas de Ingeniería empleados en la Investigación.

Herramienta	Alcance	Función
Análisis Funcional	Diseño conceptual; generación de ideas	Es el proceso de identificar, describir y relacionar las funciones que un sistema (producto) debe realizar para cumplir sus metas y objetivos. El análisis funcional está estructurado lógicamente como una descomposición jerárquica de arriba hacia abajo de las funciones globales
SysML	Modelación de datos; relaciones funcionales; modelación de conceptos de solución	Es un lenguaje de modelado de arquitectura de sistemas de propósito general para aplicaciones de Sistemas de Ingeniería. Admite la especificación, análisis, diseño, verificación y validación de una amplia gama de sistemas y sistemas de sistemas. Estos sistemas pueden incluir hardware, software, información, procesos, personal e instalaciones
CAD	Modelación digital de productos	Es el uso de computadoras (o estaciones de trabajo) para ayudar en la creación, modificación, análisis u optimización de un diseño. Este software se utiliza para aumentar la productividad del diseñador, mejorar la calidad del diseño, mejorar las comunicaciones a través de la documentación y crear una base de datos para la fabricación de productos
CAE	Simulación numérica; evaluación de conceptos de solución	Es el uso de software informático en una amplia gama de industrias para simular el rendimiento basado en la física para mejorar los diseños de productos o ayudar en la resolución de problemas de ingeniería. Esto incluye simulación, validación y optimización de productos, procesos y herramientas de fabricación
CFD	Simulación a través de la Mecánica de Fluidos	Es un área de la Ingeniería que, con la ayuda de computadoras digitales, produce predicciones cuantitativas de fenómenos de flujo de fluidos basadas en las leyes de conservación (conservación de masa,

		momento y energía) que gobiernan el movimiento de los fluidos
Modelo en V	Representación y modelación del ciclo de vida de los sistemas	Modelo secuencial usado para visualizar las diferentes áreas claves donde se enfocan los Sistemas de Ingeniería, particularmente durante las etapas conceptuales y de desarrollo. Provee una representación de las actividades de este enfoque durante las etapas del ciclo de vida.
QFD	Identificación del problema; Modelación	Es un enfoque estructurado para definir las necesidades o requisitos del cliente y traducirlos en requerimientos funcionales específicos para obtener productos que satisfagan esas necesidades
Redes de Petri	Modelación y Simulación de procesos y/o actividades	Es un lenguaje de modelado matemático para la descripción de sistemas distribuidos. Es una clase de sistema dinámico de eventos discretos. Una red de Petri es un grafo bipartito dirigido que tiene dos tipos de elementos: lugares y transiciones

ANEXO 7. Puntos de Vista de los Sistemas de Ingeniería

Tabla A.7.1. Descripción de los Puntos de Vista de los Sistemas de Ingeniería.

Operacional (OV)	Lógico-Funcional (LV)	Físico (PV)
<p>Mantiene una concepción abstracta, independiente de cualquier diseño en particular, y se enfoca en la estructura general. Describe en el contexto en el cual el sistema funciona, las entidades externas, clientes y la organización en sí, y las redes que los relacionan, servicios, datos, cuerpos regulatorios y muchos otros elementos del entorno del sistema. Normalmente se representa por diagramas estructurales y de comportamiento. El contexto está generalmente más allá del control del sistema y de la propia organización, y su estructura debe tener la flexibilidad de responder a los cambios y evaluar su impacto. Los resultados del OV, se enfocan en identificar las necesidades de las partes interesadas y las capacidades que el sistema puede soportar. Esta fase se centra fundamentalmente en aquello que las partes interesadas buscan obtener del sistema, y representa los elementos de entrada al Análisis funcional que se realiza en el siguiente punto de vista LV.</p>	<p>Asiste el proceso de diseño de una solución para cumplir con los requerimientos del cliente. Esto implica descomponer la estructura, los comportamientos y las entidades de información de alto nivel establecidas en el OV para llegar a bloques individuales o grupos de bloques que, en última instancia, se instanciarán como los componentes reales del sistema. En el transcurso de esto, es común descubrir la necesidad de revisiones al OV para implementar mejoras y solucionar problemas. La estructura funcional que se origina en el OV se documenta en el LV mediante un Análisis funcional, utilizando diagramas SysML y especificaciones de elementos de modelo asociados. Como resultado, en LV se representa el diseño del sistema en una forma funcional e independiente de la tecnología. La arquitectura es así la clave no sólo para una solución inicial eficiente y asequible a las necesidades del cliente, sino también a la capacidad de soporte y evolución a largo plazo bajo las tensiones del mundo real, un objetivo central de los SI. Busca entregar sistemas que seguirán siendo interoperables, mantenibles y operativamente capaces durante muchas generaciones de avances tecnológicos y evolución de requisitos.</p>	<p>El modelado de la arquitectura del sistema se completa asignando punto de vista físico (PV), que luego es la base para la implementación real del sistema completo. Esta es la transición del diseño a la implementación ya sea por simulación o prototipado. Implica la selección de hardware y software específicos, lenguajes de programación de software, y todos los demás aspectos de un diseño puntual. Por ejemplo, los resultados de un modelo de arquitectura ejecutable creado para LV podrían identificar errores o definiciones inconsistentes de comportamientos en el OV. De manera similar, el modelado de desempeño para el PV podría mostrar que los plazos definidos en el OV no pueden cumplirse o que el LV no tiene en cuenta interacciones significativas dentro del sistema. De hecho, hay un camino de retroalimentación implícito desde cada etapa a cada etapa anterior, siendo el entorno de creación de simulaciones el camino más común</p>

ANEXO 8. Construcción del aporte teórico

Tabla A.8.1. Interrelaciones teóricas que explican la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos.

	Interconexiones teóricas			
	Objeto		Campo	
Partes de los conceptos:	Diseño estructural	Edificaciones ante fuertes vientos	Cubiertas ligeras	Fuertes vientos
Objeto de estudio:	Diseño estructural de edificaciones ante fuertes vientos			
Campo de acción en el objeto de estudio:			Gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos	
Interacción del campo sobre el objeto:	Proceso			
Acciones en el campo:	planificar, organizar, evaluar y mejorar			
Cualidades de las acciones en el campo:	sistemático y participativo			
Particularidades del objeto y del campo:	Etapas de diseño conceptual	Variables asociadas a la vulnerabilidad ante fuertes vientos	Enfoque de Sistemas de ingeniería	Modelación matemática
Objetivo del campo sobre el objeto:	Reducir la vulnerabilidad mediante la adecuada toma de decisiones para la selección de variantes desde la etapa de diseño conceptual			
Contribución del campo sobre el objeto	Mejora el proceso de diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos al reducir su vulnerabilidad mediante la adecuada toma de decisiones para la selección de variantes desde la etapa de diseño conceptual			

ANEXO 9. Metodología PRISMA utilizada

ANEXO 10. Enfoques de las metodologías de diseño

Tabla A.10.1. Enfoques de las metodologías de diseño.

Autor	Teoría o Metodología	País	Año
Redtenbacher	<i>Prinzipien der Mechanik und des Maschinenbau.</i>	Alemania	1852
Reuleaux	<i>Konstruktionslehre für den Maschinenbau.</i>	Alemania	1854
Reuleaux	<i>Teoretische Kinematik: Grundzüge einer Theorie des Maschinenwesens.</i>	Alemania	1875
Bach	<i>Die Maschinenelemente.</i>	Alemania	1881
Riedler	<i>Maschinenzeichnen.</i>	Alemania	1913
Erkens	<i>Beiträge zu Konstruktionserziehung.</i>	Alemania	1928
esselring	<i>Die starke Konstruktion.</i>	Alemania	1942
Wögerbauer	<i>Die Technik des Konstruierens.</i>	Alemania	1943
Zwicky	<i>The Morphological Method of Analysis and Construction.</i>	USA	1948
Nieman	<i>Machinelemente.</i>	Alemania	1950
Kesselring	<i>Technische Kompositionslehre.</i>	Alemania	1954
Altshuller	<i>Theory of Inventive Problem Solving.</i>	URSS	1956
Matousek	<i>Konstruktionslehre des allgemeinen Maschinenbaus.</i>	Alemania	1957
Marples	<i>The decisions of engineering design.</i>	Gran Bretaña	1960
Asimow	<i>Introduction to design.</i>	USA	1962
Leyer	<i>Maschinenkonstruktionslehre.</i>	Alemania	1963-71
Alexander	<i>Notes on Synthesis of Form.</i>	USA	1964
Watts	<i>The elements of design.</i>	Gran Bretaña	1966
Luckman	<i>The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge</i>	Gran Bretaña	1967
Rodenacker	<i>Methodisches Konstruieren.</i>	Alemania	1970
Archer	<i>Systematic method for designing.</i>	Gran Bretaña	1971
French	<i>Conceptual Design for engineers</i>	Gran Bretaña	1971
Tudela	Conocimiento y Diseño	México	1971
Hubka y WDK School	<i>Design Science</i>	Alemania	1973
Koller	<i>Eine Algorithmisch-physikalisch orientierte Konstruktionsmethodik</i>	Alemania	1973
VDI- GKE	<i>VDI Guideline 2221: Systematic Approach to the design of technical systems and products</i>	Alemania	1973

Hansen	<i>Konstruktionswissenschaft - Grundlagen und Methoden.</i>	Alemania	1974
Roth	<i>Aufbau und handhabung von Konstruktionskatalogen.</i>	Alemania	1974
Munari	<i>¿Cómo nacen los objetos?</i>	Italia	1974
Bürdek	<i>Design: Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung</i>	Alemania	1976
Olsson	<i>Systematisk Konstruktion.</i>	Suecia	1976
Sohlenius et al	<i>Prodevent (Orderstýrd, kundanpassad produktframtagning)</i>	Suecia	1976
Pahl y Beitz	<i>Engineering Design a Systematic Approach.</i>	Alemania	1977-07
Maldonado	<i>El diseño industrial reconsiderado.</i>	España	1977
Taguchi	<i>Off-line Quality Control.</i>	Japón	1977-78
Suh	<i>Axiomatic Design</i>	USA	1978
Yoshikawa	<i>General Design Theory.</i>	Japón	1980
Jones	<i>Design methods, seeds of human futures</i>	Gran Bretaña	1980
Kano	<i>Attractive Quality and Must-be Quality.</i>	Japón	1982
Boothroyd y Dewhurst	<i>DFM/DFA.</i>	USA	1983
Pugh	<i>Total Design.</i>	Gran Bretaña	1985
Ullman	<i>The Mechanical Design Process.</i>	USA	1986-11
Clausing	<i>QFD Total Quality Development.</i>	USA	1988
Cross	<i>Engineering Design Methods.</i>	Gran Bretaña	1989
BS 7000	<i>BS 7000 British Standard, Guide to managing product design.</i>	Gran Bretaña	1989
Takeda	<i>Modeling Design Process. Analysis of Design Protocol by Functional Evolution Process Model</i>	Japón	1990
Cooper	<i>Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products</i>	Canadá	1990
Roozenburg y Eekels	<i>Product design, Fundamentals and Methods.</i>	Alemania	1991
Chakrabarti	<i>Towards a decision-support framework for mechanical conceptual design.</i>	Gran Bretaña	1991
Andreasen	<i>Chromosome model.</i>	Dinamarca	1992
Ulrich y Eppinger	<i>Product Design and Development.</i>	USA	1995
Prasad	<i>Concurrent Engineering Fundamentals.</i>	USA	1997
Stone	<i>Towards a Theory of Modular Design.</i>	USA	1997
Wallace	<i>An introduction to the design process.</i>	Gran Bretaña	1998

Dieter	<i>Engineering design - A materials and processing approach.</i>	USA	2000
Maury	Aplicación de las técnicas de Ingeniería Concurrente al Diseño Mecánico.	España	2000
Reymen	<i>Improving design processes through structured reflection: A domain independent approach.</i>	Holanda	2001
Riba	Diseño Concurrente.	España	2002
Nadeau	De l'analyse fonctionnelle à la créativité technique et à l'innovation."	Francia	2002
Scaravetti	<i>Formalisation préalable d'un problème de conception, pour l'aide a la décision en conception préliminaire.</i>	Francia	2004
Chaur	Diseño conceptual de productos asistido por ordenador: Un estudio analítico sobre aplicaciones y definición de la estructura básica de un nuevo programa.	España	2005
León	Metodología para la detección de requerimientos subjetivos en el diseño de producto	España	2005
Saiz	Cómo potenciar la generación de nuevas ideas en la fase creativa del proceso de innovación tecnológica en aplicaciones de la Ingeniería Industrial	España	2005
Ferrer	Contribución metodológica en técnicas de diseñar para fabricación.	España	2007
Moreira	Modelado y desarrollo de un modelo computacional de síntesis interactivo y multirrelacional para guiar la actividad de diseño en la fase conceptual.	España	2007
Raharjo	<i>Some further studies on improving QFD methodology and analysis.</i>	Singapur	2008

ANEXO 11. Grupos de actividades del proceso de diseño

Tabla A.11.1. Grupos de actividades del proceso de diseño.

	Análisis	Síntesis	Evaluación
Actividades	Las actividades de análisis representan la descomposición de algo complejo en sus elementos, el estudio de estos elementos y sus interrelaciones. Las acciones que lo definen son: Identificación, definición, estructuración y ordenamiento	Las actividades de síntesis representan la unión de elementos para producir nuevos efectos y demostrar que tales efectos crean un nuevo orden. Involucran la investigación y el descubrimiento, la composición y la combinación. Combina descubrimientos individuales o sub-soluciones en un sistema funcional completo, es decir, la asociación de componentes para formar todo. Aquí también debe procesarse la información recolectada durante las actividades de análisis	Las actividades de evaluación representan la fase de definición en el problema de diseño que se está resolviendo. Las combinaciones o composiciones definidas en las actividades previas deben ser evaluadas para elegir aquellas que satisfagan de mejor manera el patrón de desempeño deseado en la solución y definido por los requerimientos. Los datos pueden ser obtenidos a partir de actividades previas de simulación
DC			
DB			
DD			

ANEXO 12. Métodos y Herramientas de soporte al proceso de diseño y etapa donde se emplean

Tabla A.12.1. Métodos y Herramientas de soporte al proceso de diseño y etapa donde se emplean.

	Análisis	Síntesis	Evaluación
Diseño Conceptual	Curva S del producto		
	Análisis competitivo		
	Entrevistas al cliente	Lluvia de ideas	Evaluación de Riesgos
	Focus Group	Perfil del usuario	Método de Pugh
	Análisis de Usuario Líder	Sesiones de creatividad	VOA (Análisis de Oportunidad de Valor)
	Etnografía del producto	QFD	Ponderación y ranking
	Modelo de Kano	IDEFO	Evaluación de concepto (<i>exploratory, assessment, validation, comparison</i>)
	Descomposición Funcional Diagramas de Análisis, Diagramas de clase, (UML)	Casos de Uso	
Diseño Básico	Contextual inquirí	Lluvia de ideas,	
	TRIZ,	Osborn`s check	Idea log
	Modelo de Kano	Cartas morfológicas	Estudios <i>Trade-Off</i>
	Diagramas de Afinidad	Matriz de síntesis	Convergencia controlada
	Sesiones de Creatividad	Diagramas entidad-relación (ERD),	VOA (<i>Value Opportunity Analysis</i>)
	Cuestionamientos técnicos Cuestionarios contextuales	Diagramas de flujo de datos (DFD), Diagramas de Robustez	
Diseño de detalle		Lluvia de ideas	Análisis de Ingeniería de valor
		TRIZ	Diseño Axiomático, AMEF
		Diagramas de restricciones espaciales,	Modelos Matemáticos,
	Prototipos rápidos	Matriz morfológica, Modeladores de sólidos, Modularidad	Análisis de Tolerancias, DFM, DFA, DFX
		Diseño de Experimentos	CAE
		Diagramas de secuencia	Cálculos de eficiencia en el diseño
		Diagramas de Colaboración	Códigos de análisis

ANEXO 13. Revisión de tesis doctorales que abordan el comportamiento y la influencia del viento sobre las edificaciones

Tabla A.13.1. Investigaciones doctorales sobre los efectos del viento en las cubiertas de edificaciones de baja altura.

Autor	Año	Tipo de cubierta	Estudio	Aportes	GDP	MNV	SI	EE	RV	Limitaciones
(Zhao, 1997)	1997	Plana	Flujo de viento; presión de viento	Comprensión de los mecanismos de generación de presión y el papel de la turbulencia en los vórtices	No	No	No	B	Sí	No abordan variables de integración que faciliten su utilización en la gestión del proceso de diseño
(Cui, 2007)	2007	De una sola pendiente y de dientes de sierra	Coefficientes de presión	Estudio experimental en túneles de viento de las presiones en cubiertas	No	Sí	No	B, C, D	Sí	
(Petrini, 2009)	2009	No	Parque eólico	Evaluación del riesgo en instalaciones eólicas	Sí	No	No	No	Sí	No aborda las edificaciones de baja altura; se basa en la gestión macro estructural de una turbina eólica
(Morrison, 2010)	2010	A dos aguas	Presiones de viento; interacción clavo-madera	Análisis experimental de cómo se comporta la conexión clavo-madera en las edificaciones de baja altura	No	Sí	No	D	Sí	No se conceptualizan los análisis que permitan su utilización en la gestión del proceso de diseño

(Endo, 2011)	2011	Plana y a dos aguas	Estudio comparativo	Estudia las discrepancias notificadas en las comparaciones laboratorio-campo e inter laboratorio	No	Sí	No	B, D	Sí	No refiere la gestión del proceso de diseño, ni la adecuación a la toma de decisiones en la evaluación de variantes de solución
(Teclé, 2011)	2011	A dos y a cuatro aguas	Evaluación paramétrica de la presión interna	Nueva capacidad para evaluar las presiones del viento de manera realista en volúmenes internos	No	Sí	No	D	Sí	No expresa su relación con la gestión del proceso de diseño, ni los Sistemas de Ingeniería
(Oh, 2014)	2014	Plana	Distribución de la presión inducida por el viento	Se encontró que las distribuciones de presión en la superficie interna de los paneles solares se ven significativamente afectadas por los parámetros geométricos	No	Sí	No	D	No	No refleja los escenarios posibles para la toma de decisiones en el proceso de diseño
(Pan, 2014)	2014	A dos y a cuatro aguas	Predicción del daño en cubiertas	Predicción de daños asistido por una base de datos, recopilación de datos aerodinámicos, modelo 3D de elementos finitos, y la validación cualitativa del modelo analítico bajo presiones de viento reales	No	Sí	No	D	Sí	No especifica su relación con la etapa de diseño para la toma de decisiones
(Stenabau gh, 2015)	2015	Plana	Evaluación de las	Estudio experimental en túnel de viento de las presiones de viento sobre	No	Sí	Sí	D	No	

			presiones de viento	paneles solares instalados en cubiertas planas						
(Akon, 2017)	2017	Plana	Efectos de la intensidad de la turbulencia y los flujos de la capa límite	Se encontró que la distribución de presión media normalizada era una función tanto de la longitud media de reconexión como de la intensidad de la turbulencia aguas arriba	No	Sí	No	D	Sí	No se expresan indicadores que faciliten la toma de decisiones en la etapa de diseño conceptual
(Wu, 2017)	2017	Plana	Turbulencia en las cubiertas de baja altura	Para alta turbulencia, el coeficiente máximo de succión en la cubierta aumenta. El modelo QS explica muy bien los efectos de las turbulencias de gran escala	No	Sí	No	D	Sí	
(Nasiri, 2019)	2019	Plana	Rendimiento de las cubiertas de metal de una sola capa bajo fuertes vientos	Se demostró que las áreas tributarias geométricas subestiman la cantidad de carga que se transfiere a los bordes de la edificación	No	Sí	No	D	Sí	Requiere de otros niveles de experimentación, para evaluar tipologías de casos de estudios que favorezcan la evaluación de alternativas conceptuales
(Germano, 2021)	2021	Plana	Análisis de los flujos de viento en	Metodología adoptada para el acoplamiento entre el análisis de meso escala-micro escala para	No	Sí	No	B	No	La investigación se centra en el enfoque macro, no analizando las particularidades de las

			grandes áreas	aumentar la precisión de los resultados finales						cubiertas en edificaciones ni las rachas de viento
(Guo, 2021)	2021	A dos y cuatro aguas	Picos de carga de viento	Desarrollo de un modelo práctico para predecir valores pico de la carga inducida por el viento en techos de edificios de baja altura	No	Sí	No	D	Sí	Los valores obtenidos de la carga inducida por el viento, se refiere a zonas parciales de una cubierta y no abordan la gestión del proceso de diseño
(Szilagyi, 2022)	2022	Plana	Área de viento efectiva en revestimiento o de cubierta ligera	Uso del software SAP2000 para investigar la capacidad de falla inicial y el comportamiento de una cubierta ligera	No	Sí	No	D	No	No se expresan indicadores que faciliten la toma de decisiones en la etapa de diseño conceptual
(Xia, 2022)	2022		Comportamiento de los sistemas SSMR ¹⁴	Los resultados muestran que existe una relación lineal entre la presión del viento y la reacción del <i>clip</i> bajo una presión de viento baja	No	Sí	No	D	No	

GPD: Gestión del proceso de diseño de edificaciones; MNV: Modelación numérica del viento; SI: Sistemas de Ingeniería; RV: Ráfagas de viento; EE: Escenarios de estudio: B: Escenario de zonas sub-urbanas; C: Áreas con terreno abierto y obstrucciones dispersas de altura generalmente menor a 9.1 m; D: Área plana, sin obstrucciones o una superficie de agua.

¹⁴ Standing Seam Metal Roof

ANEXO 14. Investigaciones en Cuba sobre los efectos del viento en edificaciones de baja altura

Tabla A.14.1. Investigaciones en Cuba sobre los efectos del viento en las edificaciones de baja altura.

AUTOR (ES)	TEMA DE INVESTIGACIÓN	SINOPSIS
Lengarán, Y. (2015)		<p>Diagnóstico en el consejo popular Distrito Lenin de Holguín de las características predominantes de las cubiertas ligeras, que permitieron obtener ocho tipologías constructivas en viviendas y tres naves industriales. Se realizó un análisis comparativo mediante la simulación numérica por el método de elementos finitos para conocer la resistencia, las frecuencias y modos de vibración propios de las cubiertas ligeras de fibrocemento y metálicas</p>
Rodríguez; J.C. (2016)		<p>Simulación numérica de las cubiertas ligeras ante el embate de vientos huracanados</p> <p>Realiza un análisis que permite identificar cuál de las cubiertas ligeras que se emplean en Cuba resulta la adecuada. Empleando la simulación numérica realiza los análisis de tensiones, deformación y frecuencia propia de las planchas</p>

Reyes, A. (2017)

Simulación numérica de la carga dinámica del viento extremo y su efecto sobre las cubiertas ligeras

Continúa la investigación de Rodríguez (2016) incluyendo la componente dinámica del viento. Los resultados demostraron que las mayores tensiones se encontraban en las zonas cercanas a los agujeros

López-Llanusa, A. (2017)

Determinación de coeficientes de presión para paneles fotovoltaicos dentro de un parque bajo la acción del viento

Obtiene el campo de presiones producidas por el viento sobre un panel fotovoltaico dentro de un arreglo de paneles en un parque fotovoltaico. Se realizó un estudio experimental en túnel de viento para obtener cómo se modifican las presiones de viento al variar la inclinación del panel para Cuba con inclinaciones de 15° y 23° con respecto a la horizontal y luego para evaluar la influencia en las presiones sobre un panel dentro de un parque fotovoltaico a partir de variar algunos parámetros de la geometría del parque

García, C. (2018)

Influencia de vecindad en la presión del viento sobre edificios multifamiliares en el reparto “hermanos aguilera” de la ciudad de Holguín

Realiza la simulación del fluido con la herramienta informática *SolidWorks Flow Simulation*, de forma que permita evaluar el comportamiento del mismo ante distintos parámetros de vecindad. Se reafirma la tendencia de que la simulación con Dinámica de Fluidos Computacional puede ser una alternativa a los modelos físicos como túneles de vientos

de la Rosa, J. (2018)

Método numérico para determinar el ángulo adecuado en estructuras con cubiertas ligeras

Boza, M. (2017)

Evaluación del comportamiento tensional de cubiertas de fibrocemento con escorias de acería empleando tecnologías CAD/CAE

La presente investigación tiene como objetivo elaborar un método para determinar el ángulo adecuado del techo en estructuras con cubiertas ligeras, que permita la construcción de viviendas más resistentes al impacto de vientos extremos. Utilizando la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para modelar el régimen de viento, se logra determinar la respuesta del techo de la estructura para diferentes inclinaciones de la pendiente

Estudia el comportamiento tensional de cubiertas de fibrocemento elaboradas con dosificaciones alternativas de escorias procedentes de la planta de aceros inoxidables ACINOX Las Tunas, como sustituto de un por ciento de cemento Las probetas fueron ensayadas a flexión y a compresión en el Laboratorio de Materiales de la Construcción de la Universidad Hochschule Magdeburg-Stental y posteriormente se modelaron numéricamente

Barriento, D.R. (2022)

Procedimiento para la evaluación de los escenarios de riesgo de viviendas con cubierta ligera ante fuertes vientos

Identificar, las variables (desde el punto de vista cualitativo) más relevantes que se deben utilizar para una modelación computacional de los diferentes escenarios de riesgos en el país. Se utilizó el método Kano como herramienta principal de análisis de la información requerida. Se obtuvo como resultado un procedimiento para la evaluación de los escenarios de riesgo de viviendas con cubierta ligera ante fuertes vientos utilizando con el método Kano

<p>Angulo, L. (2023)</p>		<p>Evaluación computacional de escenarios de riesgo ante fuertes vientos para edificaciones con cubiertas ligeras</p>	<p>Evalúa a través de métodos numéricos los escenarios de riesgo que influyen en la vulnerabilidad de las cubiertas ligeras ante el impacto de los fuertes vientos. Se logró evaluar diferentes escenarios de riesgo ante fuertes vientos, permitiendo comparar los valores de velocidad del viento obtenidos en los casos de estudio, demostrando que la Simulación CFD constituye una herramienta eficaz para los estudios de vulnerabilidad</p>
<p>Ballate Delgado, A. (2023)</p>		<p>Métodos estáticos equivalentes para el análisis dinámico de edificios altos bajo cargas de viento en Cuba</p>	<p>Se compara la NC285 (2003) con la propuesta de actualización según los parámetros del viento, el método estático equivalente utilizado, los valores del cortante en la base y los desplazamientos máximos considerando como objetos de estudio dos edificios de 100 y 152 m de altura. Además, se presenta un procedimiento de cálculo de las aceleraciones actuantes y los criterios de aceleraciones límites permisibles</p>
<p>Elena Parnás, V. (2023)</p>		<p>Contribución a la determinación de las cargas de viento en estructuras</p>	<p>La investigación refleja: la actualización de las velocidades básicas de diseño y perfiles verticales de velocidad de viento; la actualización de los parámetros de la turbulencia del viento; propuesta de coeficientes aerodinámicos para paneles fotovoltaicos, elementos de torres reticuladas y antenas de comunicación; la actualización de los métodos dinámicos para el cálculo de estructuras y la calibración de modelos mediante técnicas experimentales modales (OMA)</p>

ANEXO 15. Ciclones Tropicales que han afectado a Cuba en los últimos años

Tabla A.15.1. Ciclones Tropicales que han afectado a Cuba en los últimos años.

Ciclones Tropicales	Consecuencias
Sandy (2012)	De categoría 2 y vientos de 175 km forzó la evacuación de miles de cubanos. Igualmente, llegó a las Bahamas y a Estados Unidos. Además, los efectos de este fueron catastróficos, desencadenando la muerte de al menos 287 personas
Matthew (2016)	De categoría 5 y vientos de 260 km/h. Afectó Baracoa, dejando graves daños en viviendas y edificaciones industriales. Asimismo, los lugares más afectados fueron las Antillas Menores, Jamaica, Haití y Florida
Irma (2017)	De categoría 5 y vientos de 295 km/h. Ocasionó daños en 13 provincias: 158 000 viviendas con daños, 14 000 derrumbes y 10 fallecidos. Asimismo, afectó las Antillas menores, sobre todo Barbuda, San Bartolomé y San Martín, Puerto Rico, Dominicana, Cuba y la Florida. Este ha sido uno de los huracanes más fuertes de los últimos tiempos que provocó daños en 13 provincias antillanas
IDA (2021)	El Ciclón llegó a Cuba convertido en huracán, de categoría 1, en las provincias de Pinar del Río y la Isla de Juventud. Miles de personas fueron evacuadas y dejó pérdidas materiales como caída de árboles, tendidos eléctricos y telefónicos, daños en cultivos, y pérdida de cubiertas en instalaciones y viviendas
IAN (2022)	En septiembre, el huracán IAN, un ciclón de categoría 3, ocasionó la muerte de tres personas y graves daños materiales en Pinar del Río y el Municipio Especial Isla de la Juventud, donde la lluvia y fuertes vientos que causaron graves inundaciones, y la destrucción de viviendas, edificaciones, sembradíos y más. En Mayabeque, Artemisa y La Habana, los fuertes vientos del huracán Ian causaron estragos, derribando árboles y postes eléctricos. La isla se quedó sin electricidad durante varios días, mientras que, los aeropuertos y ferrocarriles suspendían todas sus operaciones aéreas. Se estuvo sin servicio eléctrico por varios días

ANEXO 16. Encuesta para la selección de expertos

Estimado compañero:

Usted ha sido seleccionado como posible experto para emitir su criterio acerca de la viabilidad que tiene la propuesta del procedimiento para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos. Se necesita su colaboración como parte del método empírico de investigación **Criterio de experto**. Antes de contestar la encuesta complete los siguientes datos generales:

- Nombre y apellidos:
- Profesión:
- Centro de trabajo:
- Años de experiencia en la actividad:
- Categoría docente:
- Categoría científica:

Responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva posible:

1. Marque con una "x" en la tabla siguiente, el valor que se corresponda con el grado de conocimiento que usted posee sobre el tema. Observe que se muestra una escala ascendente, es decir su conocimiento acerca del tema crece de 0 a 10.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Marque con una X en la cuadrícula donde usted considere en qué medida han influido en usted las fuentes de conocimiento propuestas, en la adquisición de los conocimientos y criterios sobre el tema en cuestión

Fuentes del conocimiento	Alta	Media	Baja
Conocimiento teórico que usted posea sobre la temática			
Experiencia práctica de trabajo en relación con el tema consultado			
Conocimiento de literatura especializada y/o publicaciones de autores nacionales e internacionales sobre la temática			
Participación en investigaciones relacionadas con los temas consultados			
Su propio conocimiento sobre el estado actual del problema			
Su intuición			

Muchas gracias por su colaboración

ANEXO 17. Selección de expertos

	E ₁	E ₂	E ₃	E ₄	E ₅	E ₆	E ₇	E ₈	E ₁₀	E ₁₁	E ₁₂
Kc	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	1	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8
Ka	0.9	0.8	0.9	0.85	0.85	0.9	0.70	0.9	0.85	0.75	0.85
Kcomp	0.85	0.85	0.85	0.77	0.83	0.95	0.75	0.9	0.77	0.77	0.83
(0,8≤k≤1,0)	Alta	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Media	Alta	Media	Media	Alta
Experto	sí	sí	sí	no	sí	sí	no	sí	no	no	sí

ANEXO 18. Listado final de expertos

No.	Centro de trabajo	Años de experiencia	Formación	Categoría docente	Categoría	Ámbito de conocimiento
E ₁		32	Ingeniería Civil	Profesor Titular	Dr.C.	Dirección de Proyectos en la Gestión Empresarial (GEOCUBA); Modelación CAD/BIM/Geomática
E ₂	UHo	34	Ingeniería Aeronáutica	Profesor Titular	Dr.C.	Dirección de Proyectos Ejército Oriental (FAR); Sistemas de Ingeniería; Modelación aerodinámica
E ₃		13	Ingeniero Industrial	Profesor Titular	Dr.C.	Gestión Empresarial; Gestión de Riesgos; Modelación Matemática
E ₅	Empresa VERTICE	8	Ingeniería Civil	Profesor Instructor	Ms.C.	Proyectos Empresariales en Estructuras; Dirección de Proyectos; Modelación CAD/CAE
E ₆		8	Ingeniería Civil	-	-	Proyectos Empresariales; Diseño estructural de cubiertas ligeras; Modelación CAD/CAE
E ₈	Empresa ENPA	8	Ingeniería Civil	Profesor Instructor	Ms.C.	Diseño estructural de obras de Ingeniería; Modelación CAD/BIM; Dirección de Proyectos
E ₁₂		11	Ingeniería Civil	-	-	Dirección General de Proyectos de Ingeniería en el sector empresarial; Modelación CAD/BIM

ANEXO 19. Encuesta para la valoración del procedimiento general propuesto a través de expertos

Compañero experto:

Usted ha sido seleccionado para emitir su opinión acerca del procedimiento para la gestión del diseño estructural de cubiertas ligeras ante fuertes vientos. Sería de utilidad contar con su opinión, la cual favorecerá el perfeccionamiento del procedimiento que se propone. El éxito de esta tarea dependerá de su participación. De antemano agradecemos la colaboración.

Para ello se le solicita que primero estudie con detenimiento el procedimiento que se presenta a continuación: (Ver documento adjunto)

Una vez estudiado el procedimiento se le pide que marque con una “x” la evaluación que considere tienen los aspectos que se muestran en la tabla atendiendo a las siguientes categorías:

5: Muy adecuado 4: Bastante adecuado 3: Adecuado 2: Poco adecuado 1: Inadecuado

	Aspectos a evaluar	5	4	3	2	1
1	Reconocimiento de la importancia y novedad del procedimiento					
2	La concepción teórica que sustenta el procedimiento					
3	Carácter metodológico					
4	La pertinencia de la propuesta ante las condiciones actuales					
5	Las técnicas y herramientas que se proponen en cada una de las etapas y pasos					
6	Presencia del enfoque sistémico					
7	La propuesta permite dar solución al problema científico planteado					
8	La contribución del procedimiento a la mejora de la gestión del diseño de cubiertas ligeras ante fuertes vientos					
9	Posibilidad de aplicación					
10	Validez del procedimiento					

Se le agradece que dentro de sus múltiples tareas haya dedicado tiempo a responder la encuesta y ayudar a completar, de este modo, el estudio.